

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
*Curriculum in Conflitti Internazionali, Studi Strategici e Analisi di
Politica Estera*

Il Ruolo dell'Arma Nucleare nella Strategia Russa

Laureando

Matteo Ragone

Relatore

Prof. Paolo Quercia

Anno Accademico 2022 / 2023

Indice

Introduzione.....	2
Capitolo 1 – La Dottrina Nucleare Sovietica	
1. La nascita dell’arsenale sovietico – 1949-1957.....	3
2. L’era Khrushchev: <i>pre-emptive strike</i> e deterrenza minima.....	10
3. La dottrina nucleare sovietica post-1967: parità strategica e <i>no-first-use</i>	21
Capitolo 2 – La Dottrina Nucleare Russa	
1. Le forze armate russe all’indomani del crollo dell’URSS.....	35
2. L’era Putin e le riforme Serdyukov-Makarov: continuità e mutamento.....	44
3. La nuova dottrina nucleare russa: da <i>no-first-use</i> a <i>escalate to de-escalate</i>	52
Capitolo 3 – Le Capacità Strategiche Russe Contemporanee	
1. Le forze armate russe nell’era Shoigu-Gerasimov.....	64
2. Le forze strategiche russe nel 2020.....	73
3. Prospettive future tra guerra in Ucraina e nuove tecnologie: verso una nuova dottrina nucleare?.....	87
Conclusioni.....	95
Bibliografia.....	98
Sitografia.....	100

Introduzione

Nelle fasi conclusive della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito degli Stati Uniti utilizzò per la prima volta contro il Giappone una nuova tipologia di arma in grado di esprimere una capacità distruttiva senza precedenti nella storia dell'umanità: la bomba nucleare. L'apparizione dell'armamento atomico rappresentò una vera e propria rivoluzione per gli affari internazionali, cambiando radicalmente il modo di concepire la guerra ed aprendo una nuova fase del pensiero strategico. Soli quattro anni più tardi, il 29 agosto 1949, l'Unione Sovietica completò con successo il proprio programma nucleare, rompendo il monopolio statunitense sull'arma e dando inizio ad una nuova era del confronto bipolare. Ancora oggi, a quasi settant'anni da quel momento, l'armamento nucleare rimane un elemento centrale all'interno del panorama internazionale globale. Nel presente documento verrà trattato il ruolo di questa tecnologia all'interno della concezione strategica russa, con l'obiettivo di identificarne gli elementi caratterizzanti e tracciarne il percorso evolutivo, sottolineando elementi di costanza e discontinuità, ed infine ipotizzare possibili scenari relativi all'evoluzione dottrinale nucleare russa nel breve periodo. Per lo studio verrà preso in analisi l'intero periodo storico compreso tra la prima apparizione dell'arma atomica nel 1945 e l'inizio dell'anno 2023. Verranno quindi trattate nel dettaglio le tre principali fasi evolutive della dottrina nucleare sovietica, partendo dall'epoca stalinista per poi trattare l'era Khrushchev ed in seguito l'era Brezhnev. Successivamente verrà analizzata la stretta relazione d'interdipendenza tra armamento nucleare ed armamento convenzionale all'interno della concezione strategica russa in tre fasi distinte: gli anni Novanta, gli anni Duemila ed il periodo post-2014. Infine, verranno presi in considerazione alcuni dei principali eventi politico-militari che hanno contraddistinto la Russia contemporanea, evidenziandone le principali ricadute in materia di politica nucleare, per poi ipotizzare possibili evoluzioni della dottrina russa nell'immediato futuro.

CAPITOLO 1 – La Dottrina Nucleare Sovietica

1.1 – La nascita dell’arsenale sovietico 1945-56

All’indomani della Seconda guerra mondiale la dirigenza sovietica si trovò improvvisamente di fronte all’evidenza della propria vulnerabilità nei confronti della nuova arma nucleare. Il pieno successo del programma atomico statunitense, dimostrato dal recente impiego operativo della bomba contro le città di Hiroshima e Nagasaki, mise in forte allarme il leader del Cremlino Joseph Stalin e gli altri vertici sovietici, consapevoli che l’ago della bilancia strategica tra le tre grandi potenze alleate nella lotta contro l’Asse stava decisamente pendendo dalla parte degli Stati Uniti. Inoltre, a partire dall’immediato dopoguerra i rapporti all’interno del blocco interalleato stavano diventando sempre più tesi ed ostili. Il difficile dialogo tra potenze socialiste e capitaliste plasmato dalla necessità di far fronte al nemico comune era venuto meno con la scomparsa della minaccia nazista. Il crescente clima di sfiducia e sospetto tra gli ex alleati, che si sarebbe poi tramutato in aperta ostilità a partire dal 1947, indusse l’establishment sovietico a impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per neutralizzare la minaccia esistenziale rappresentata dal monopolio atomico americano. Il programma nucleare sovietico, iniziato nel 1941, ricevette un’immensa spinta con il lancio dell’Operazione *Borodino* nel 1945. Grazie agli immensi sforzi compiuti dai ricercatori e dall’apparato d’intelligence il monopolio americano si sarebbe infine frantumato il 29 agosto 1949 con l’esplosione dell’RDS-1, una bomba atomica di fabbricazione sovietica dotata di una potenza paragonabile a quelle di Hiroshima e Nagasaki.¹

La capacità dell’URSS di dotarsi di un proprio arsenale nucleare rappresentò una svolta molto significativa sia da un punto di vista politico-diplomatico che strategico-militare. La perdita del monopolio nucleare impose alle potenze della neonata Alleanza Atlantica di rivedere completamente la loro strategia riguardo ad un possibile conflitto con l’Unione Sovietica, in quanto divenne concreto il rischio di poter ricevere un attacco atomico a sorpresa, oppure una *retaliation* nucleare a fronte di un primo attacco da parte degli Stati Uniti. Dal punto di vista occidentale l’esistenza di un armamento nucleare sovietico venne vissuto come una svolta estremamente allarmante, tanto da indurre molti tra i vertici militari americani a prendere

¹ Lawrence Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 3^a ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 53-60.

seriamente in considerazione l'idea di condurre una guerra preventiva contro l'URSS fintanto che l'arsenale nemico, ancora esiguo e scarsamente protetto, non sarebbe potuto sopravvivere ad un attacco americano su larga scala nucleare o convenzionale, inibendone le capacità di contrattacco.² Se da parte dei vertici militari e decisori politici occidentali l'arsenale atomico sovietico rappresentava una svolta epocale, i loro colleghi dall'altra parte della cortina di ferro reagirono in maniera nettamente più fredda, accogliendo la nuova arma con un cauto ottimismo.

Lo scarso entusiasmo da parte dell'establishment sovietico nei confronti del proprio arsenale nucleare era dovuto ad una moltitudine di fattori di varia natura. Le forze armate trovavano significativi limiti di natura strategica e dottrinale nelle possibilità di impiego operativo di un'arma atomica, oltre ad ulteriori ed importanti criticità economiche e soprattutto tecniche. Fino alla metà degli anni Cinquanta le prospettive sovietiche sul possibile impiego dell'arma erano estremamente limitate. Tra il 1946 ed il 1953 tra i quotidiani e periodici militari dell'URSS, pubblici o riservati, non è apparso nemmeno un articolo avente come focus l'arma atomica o l'energia atomica.³ Qualora opinioni sovietiche in materia emergessero altrove, la posizione espressa era generalmente di forte condanna riguardo alle minacce da parte occidentale di usare la bomba e di come quest'ultima non fosse un dispositivo bellico capace di assicurare da solo la vittoria:

“The revival of Douhet's venturesome ideas by the Anglo-American warlords mirrors their aspirations of conquest. Not having reliable reserves of manpower at their disposal and searching for obedient cannon fodder in the Marshallized countries, the warmongers boom and exaggerate the role of the Air Force out of all proportion. These venturesome schemes are also based on the calculation that the peoples of the USSR and the People's Democracies will be intimidated by the so-called 'atomic' or 'push-button' war. These ideas emanate from the completely distorted view that the outcome of a war can be settled by one kind of weapon alone. History has proved the reverse more than once.”⁴

Per poter comprendere a pieno l'apparente scarso interesse dei quadri militari sovietici per l'arma nucleare è necessario esplorare a fondo il contesto dottrinale che ha caratterizzato il pensiero strategico dell'Unione Sovietica a partire dai primi anni Quaranta, ovvero la dottrina dei cinque fattori operativi permanenti. Questa dottrina, ideata personalmente da Stalin ai tempi della Battaglia di Mosca (1941-42), ha costituito la colonna portante della postura strategica sovietica ben oltre il termine della guerra, continuando ad influenzarne i dirigenti

² Beatrice Heuser, *The Evolution of Strategy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 368.

³ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 53

⁴ *Ibidem*

militari per tutto il periodo dello stalinismo. Secondo questa dottrina, elaborata sulla base dell'esperienza maturata nella "Grande Guerra Patriottica", la guerra consisteva in uno scontro totale tra intere società, dove ogni singolo punto di forza e debolezza peculiare a ciascuna di esse avrebbe contribuito all'esito finale del conflitto. Nel contesto bellico, venivano identificati poi cinque fattori operativi permanenti, considerati come gli elementi cruciali per poter garantire il prevalere di una parte sull'altra. I cinque fattori sono: la stabilità del fronte interno; il morale dell'esercito; la quantità e qualità delle divisioni; il tipo di armamento dell'esercito; la capacità organizzativa del comandante sul campo di battaglia.⁵ Da una prima lettura è possibile intuire alcune caratteristiche chiave di questa dottrina. La prima è il forte rilievo di fattori non militari nella riuscita di molti di questi fattori. Come precedentemente espresso, secondo la visione di Stalin gli attori della guerra erano le intere società, non deve quindi sorprendere come elementi strettamente politici ed economici giocassero un ruolo fondamentale nel successo delle operazioni. Avrebbe avuto un chiaro vantaggio la società che sarebbe stata più efficace nel garantirsi un fronte politico interno stabile e solido dal punto di vista politico. Dal punto di vista economico, il vantaggio sarebbe andato alla società in grado di organizzare con maggior successo il proprio potere industriale e demografico, producendo un numero maggiore, e se possibile qualitativamente migliore, di armamenti e truppe da schierare sul campo di battaglia. Nella visione di Stalin, le forze dell'Armata Rossa erano riuscite ad assorbire l'urto e poi respingere le forze della Wehrmacht, dotate di migliore equipaggiamento ed addestramento, in buona misura grazie alla vastità delle proprie forze e alla capacità sovietica di organizzare la propria industria bellica. Un ulteriore punto focale è il tipo di armamento. Secondo la dottrina, la capacità di un esercito di rimanere efficace sul campo di battaglia risiedeva anche, oltre che nel numero e nella qualità, in una bilanciata e attenta distribuzione degli armamenti. I sovietici erano fortemente critici di tutte le teorie, estremamente diffuse negli anni Trenta, secondo cui un singolo tipo di arma sarebbe stato assolutamente determinante nella vittoria finale. Teorie come quella della superiorità aerea di Douhet e quella della superiorità del carro armato di Fuller venivano marchiate come miopi, in quanto incapaci di apprendere dalle evidenze della storia militare. Secondo i sovietici, il successo andava ricercato in una varietà di armamenti ben bilanciata di armi leggere, carri armati ed artiglieria, garantendo alle forze operative la necessaria flessibilità sul campo, evitando di riporre tutte le proprie speranze nel successo totale di una singola arma, cosa che, commentavano, non aveva nessun precedente storico.

⁵ William C. Green, "The early formulation of Soviet strategic nuclear doctrine", *Comparative Strategy* 4, n. 4 (gennaio 1984): 369-386

Altro elemento deducibile dalla dottrina è la completa sicurezza che il successo del proprio paese in una guerra sarebbe stato appannaggio quasi esclusivo delle forze armate terrestri. Stalin era convinto che un possibile conflitto futuro si sarebbe combattuto alla maniera tradizionale, attraverso un'invasione terrestre da parte di un paese limitrofo. Secondo tale assunto era imperativo che il proprio esercito godesse di una superiorità sul campo, ed ogni sforzo delle altre forze a disposizione fosse impiegato per supportare le forze terrestri. Coerentemente con questa visione va inquadrato il ruolo delle forze aeree sovietiche del tempo. Da parte dell'URSS il ruolo dell'arma aerea era quello di supportare con ogni mezzo necessario il successo delle operazioni dell'esercito attraverso un supporto diretto di quest'ultimo. Terminata la guerra contro le potenze dell'Asse le forze aeree dell'Armata Rossa continuarono ad essere concepite come una forza essenzialmente dedicata al supporto tattico alle operazioni terrestri, composta prevalentemente, oltre che da caccia, da aeromobili d'attacco al suolo e bombardieri leggeri. I quadri militari sovietici non mancarono però di prestare attenzione agli effetti dell'uso strategico dell'aeronautica degli Alleati in Germania. La flotta aerea sovietica, infatti, disponeva di bombardieri pesanti destinati ad uso strategico, tuttavia, il loro impiego veniva inteso non con l'obiettivo di abbattere il potenziale nemico come fine ultimo, ma come tramite per imporre logoramento ed attrito alle forze nemiche, coadiuvando gli sforzi delle proprie armate. Veniva, infine, scarsamente considerata la possibilità che l'effetto sorpresa potesse fungere come espediente da un esercito inferiore per abbattere con successo un nemico superiore. Nonostante l'esperienza dell'Operazione Barbarossa, i quadri sovietici non attribuivano alla sorpresa alcun valore strategico, relegandone le chiare potenzialità esclusivamente al piano tattico. Per concludere, secondo la dottrina dei fattori operativi permanenti, la vittoria in guerra sarebbe derivata dal successo di una società nel possedere il più grande ed armato esercito sul campo di battaglia, di alimentarlo con flusso continuo di armamenti e soldati, e di saperlo organizzare attraverso l'azione dei comandanti, con lo scopo ultimo di annientare le forze nemiche ed occuparne il territorio.⁶

Alla luce delle convinzioni dottrinali delle forze armate sovietiche, non sorprende la forte critica sopraccitata nei confronti dell'approccio occidentale all'arma atomica. Viene criticato agli anglo-americani di riporre un'eccessiva fiducia nelle proprie forze aeree e nella capacità di deterrenza di un possibile impiego della bomba atomica. Secondo l'interpretazione sovietica, il ruolo di questi due fattori è stato ingigantito in maniera ingiustificata. La dottrina

⁶ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 53-57.

del bombardamento strategico si è rivelata nel corso del secondo conflitto mondiale come del tutto inefficace nell'abbattere la volontà di combattere dell'avversario.⁷ L'entrata in gioco della bomba atomica ha sicuramente reso gli effetti del bombardamento strategico notevolmente più efficaci, ma restava la convinzione da parte sovietica che le capacità d'impiego operativo dell'arma contro l'URSS sarebbero state piuttosto limitate ancora nella prima metà degli anni Cinquanta. La valutazione derivava da fattori di natura tecnica e logistica. La capacità americana di colpire il territorio sovietico era ancora piuttosto limitata; il principale vettore aereo in grado di effettuare un attacco nucleare era il bombardiere americano B-29, dotato di una gittata massima troppo limitata per permettere agli Stati Uniti di colpire senza prima prendere il possesso di basi avanzate. Solo a partire dai primi anni Cinquanta l'USAF si sarebbe dotata di bombardieri intercontinentali B-36, mitigando in parte questo problema ma con numeri di velivoli piuttosto bassi. In secondo luogo, le forze convenzionali sovietiche schierate in Europa godevano di una superiorità significativa sulle controparti NATO, vantaggio che avrebbe permesso in caso di guerra di ridurre considerevolmente il potenziale terrestre avversario ed occuparne i territori, in linea con la propria dottrina. Era inoltre diffusa l'idea che l'Unione Sovietica, a differenza della maggioranza degli altri Stati, sarebbe stata senz'altro in grado di assorbire un attacco nucleare. Questa credenza era dovuta al fatto che la sua immensa estensione geografica, la struttura dispersa del proprio comparto industriale e la relativa scarsità di concentrazioni demografiche, una volta messe a sistema con l'ancora ridotto arsenale nucleare nemico, avrebbero garantito al Paese possibilità di sopravvivenza molto superiori a quelle degli altri Stati europei. Un'ulteriore elemento che avvalorava il pensiero sovietico era costituito dalle limitazioni tecniche dei vettori di lancio americani. I bombardieri americani dell'epoca erano costretti, per aumentare le proprie capacità di sopravvivenza dalla contraerea ed intercettori nemici, a volare ad altissima quota, dato che sommato alla grande imprecisione dei sistemi di puntamento e della stessa traiettoria della bomba atomica a caduta libera, rendevano l'impiego dell'arma estremamente impreciso. Data la grande mancanza di precisione dell'arma, il suo numero limitato, e la generale vulnerabilità dei vettori di lancio, l'impiego operativo poteva essere efficace solamente contro bersagli di dimensioni sufficientemente grandi da mitigare tali carenze. In poche parole, gli unici bersagli possibili per l'aviazione statunitense erano i grandi centri urbani sovietici. L'appannaggio operativo quasi esclusivamente strategico dell'arma rendeva quindi fortemente improbabile che le limitate risorse nucleari occidentali

⁷ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 11-12

venissero impiegate contro bersagli minori, in particolar modo attraverso un uso di prossimità rivolto alle forze convenzionali.⁸

Lo scarso interesse dell'URSS era motivato, inoltre, dalle enormi difficoltà relative ad un possibile impiego dell'arma da parte delle forze armate sovietiche. Ancora per tutti gli anni Cinquanta l'Unione Sovietica aveva a disposizione un arsenale nucleare sostanzialmente insignificante, con un numero stimato di armi nucleari pari alle 50 unità nel 1953, una frazione minima delle 841 a disposizione americana.⁹ Un vasto programma di armamento nucleare avrebbe comportato costi esorbitanti e capacità di raffinazione estremamente dispendiose per il budget militare del paese. Inoltre, da un punto di vista prettamente operativo, le capacità strategiche sovietiche erano minime. Per tutti gli anni Quaranta ed i primi anni Cinquanta l'unico vettore a disposizione per l'utilizzo operativo della bomba era il bombardiere strategico a lungo raggio Tu-4, una copia sovietica dell'americano B-29 responsabile dei bombardamenti sul Giappone e disponibile in numeri ridotti. L'aviazione di Mosca avrebbe ottenuto bombardieri strategici intercontinentali solamente a partire dalla fine del periodo stalinista, con l'introduzione del Tu-16 nel 1955 e successivamente del MYA-4 a partire dal 1956, incrementando significativamente le capacità d'impiego dell'ordigno.¹⁰ Un'ulteriore criticità dell'arma era la sua scarsa capacità di integrazione operativa nel contesto della dottrina dei cinque fattori operativi permanenti. L'esiguo numero di ordigni era infatti insufficiente per adottare una strategia di tipo *counter-force*, che sarebbe stata in perfetta linea con i principi di supremazia delle forze terrestri e concepita con lo scopo di colpire le formazioni convenzionali nemiche e le capacità nucleari schierate sul campo di battaglia. L'unica possibilità di uso operativo della bomba atomica restava il bombardamento strategico, una dottrina che trovava poco spazio all'interno delle élite militari sovietiche.

Nonostante le limitazioni dottrinali e tecniche, tuttavia, sarebbe un grave errore pensare che la leadership dell'URSS guardasse gli sviluppi delle armi nucleari con scetticismo e disinteresse. Al contrario, lo sviluppo della bomba atomica ed i suoi relativi vettori di lancio vennero considerati elementi di alta priorità nel *force planning* sovietico. La chiusura del gap sulla tecnologia nucleare nel 1949 non si sarebbe potuta compiere senza ingenti investimenti economici, scientifici, di spionaggio e organizzativi, tanto che il successo del programma colse di sorpresa la comunità di analisti occidentale, che si aspettava di mantenere il

⁸ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 124

⁹ "Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945-94", *Bulletin of the Atomic Scientists* 50, n. 6 (novembre 1994): 58-59

¹⁰ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 61

monopolio globale per altri 10-15 anni.¹¹ Dopo la prima bomba nel 1949 sarebbe stata testata con successo la prima bomba a idrogeno nel 1953, un solo anno dopo il primo test americano. Allo stesso tempo, l'Unione Sovietica iniziò a partire dal 1947, ben prima della controparte statunitense, il proprio programma missilistico con lo scopo di ottenere un missile balistico intercontinentale capace di fungere da vettore di trasporto per un ordigno atomico.¹² Un ulteriore elemento che suggerisce un certo interesse celato per la nuova arma va ricercato nel repentino cambio di rotta delle opinioni degli ufficiali sovietici al riguardo durante il periodo della destalinizzazione. Durante tutto il periodo compreso tra il 1945 ed il 1955 i teorici della scienza militare russa hanno dimostrato scarso interesse nei confronti della bomba atomica e cieca reverenza verso la dottrina dei cinque fattori operativi permanenti, svilendo e mortificando le poche voci contrarie, come fu il caso dei generali Talenskij e Rotmistrov.¹³ La situazione cambiò rapidamente con il consolidamento del potere politico di Nikita Khrushchev nel 1955, momento che coincise con la nomina del maresciallo Georgij Zhukov al ruolo di editore dell'importante rivista militare "*Voennaya misl'*". Zhukov, consapevole dell'obsolescenza della scienza militare sovietica, si fece promotore di una riscossa nello studio e analisi delle più avanzate teorie e tecnologie militari dell'epoca, favorendo il fiorire di nuove prospettive radicalmente differenti su una vasta gamma di aspetti dottrinali del pensiero militare stalinista. Alcuni tra i frutti di questa rivoluzione di pensiero sono stati l'abbandono della teoria staliniana dei cinque fattori operativi permanenti, singolarmente riconosciuti per la loro importanza ma svincolati dalla matrice teoretica che li conteneva. Venne inoltre riconosciuta l'importanza fondamentale del concetto di sorpresa anche nel piano strategico, soprattutto alla luce delle capacità portate in campo dalle nuove tecnologie. Nello specifico, venne constatato come l'effetto sorpresa fosse una condizione decisiva per ottenere il successo non solo per le singole battaglie, ma anche per la stessa guerra, specialmente in caso di impiego di armi atomiche ed a idrogeno.¹⁴

¹¹ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 53

¹² Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 58

¹³ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 137-138

¹⁴ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 138

1.2 – L'era Khrushchev: *pre-emptive strike* e deterrenza minima

Il cambio della guardia al Cremlino del 1956 portò importanti novità nel panorama politico-militare dell'Unione Sovietica. Radicali cambiamenti riguardarono la percezione delle minacce sul piano internazionale. Se durante il periodo stalinista la linea politica di Mosca era caratterizzata dalla certezza che un conflitto con il mondo capitalista sarebbe stato inevitabile, secondo Khrushchev, e precedentemente Malenkov, era invece possibile per i due blocchi convivere in maniera pacifica. Il cambio di rotta effettuato dalla leadership politica sovietica, dal punto di vista ideologico, non trovava chiari ostacoli all'interno della teoria marxista. L'idea che il terreno di scontro tra socialismo e capitalismo sarebbe inevitabilmente giunto alla dimensione militare, infatti, non trovava alcuno sostegno nella struttura teoretica marxista-leninista, che aveva invece paventato solamente un possibile confronto militare combattuto tra i paesi capitalisti.¹⁵ La linea politica che caratterizzò l'intero mandato di Khrushchev prevedeva che il confronto con i Paesi Occidentali potesse essere evitato e una coesistenza pacifica fosse possibile e desiderabile. Tuttavia, restava imperativa la necessità da parte dell'Unione Sovietica di garantire la propria sopravvivenza in caso di conflitto attraverso il mantenimento di un livello di capacità militare sufficiente a dissuadere qualsiasi tentativo di aggressione. La coesistenza pacifica era possibile, ma allo stesso tempo rimaneva concreta la possibilità di guerra, creando la necessità di mantenere una forza militare ragguardevole e tecnologicamente all'avanguardia.

Un primo cruciale passo verso un'effettiva deterrenza venne compiuto il 4 ottobre 1957, data in cui l'URSS lanciò con successo in orbita il primo satellite artificiale *Sputnik I*, dando agli analisti occidentali l'allarmante prova che per la prima volta la tecnologia sovietica aveva sorpassato quella dei Paesi Occidentali. Il successo del programma missilistico, i cui frutti verranno successivamente discussi nel dettaglio, offrì ai vertici militari a Mosca la possibilità di sperimentare nuovi approcci alle prospettive strategiche del paese.

Dal punto di vista militare, il rapido abbandono dei postulati dottrinali stalinisti aprì agli ufficiali sovietici la possibilità di metterne in discussione e rivalutarne i dogmi. A partire dal 1955 cominciò un imponente processo di rivalutazione dell'importanza dell'effetto sorpresa per l'esito di un conflitto, che venne rapidamente considerato un elemento cruciale per il successo. Se fino a pochi anni prima l'importanza della sorpresa poteva essere considerata appannaggio esclusivo del piano tattico, in quanto era ritenuto impossibile che una singola

¹⁵ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 139

operazione potesse ottenere un effetto determinante sull'esito della guerra, tale assunto stava diventando sempre più difficile da dimostrare.¹⁶ La capacità sovietica di riuscire ad assorbire con successo l'impatto di un attacco nucleare NATO grazie alle sue dimensioni geografiche ed alla dispersione delle sue risorse strategiche divenne sempre più incerta. Tra il 1954 ed il 1959 l'arsenale atomico americano conobbe un'importante espansione in termini di numero di testate e soprattutto una crescita esponenziale di capacità distruttiva in termini di megatoni. Allo stesso tempo l'aviazione statunitense accrebbe notevolmente le sue capacità grazie all'introduzione in numeri considerevoli di nuovi bombardieri intercontinentali come i B-52.

Year	United States			Soviet Union/Russia*	
	Total stockpile	Strategic	Total MT	Total stockpile	Strategic
1954	1,703	1,418	339.01	150	-
1955	2,422	1,755	2,879.99	200	-
1956	3,692	2,123	9,188.65	400	84
1957	5,543	2,460	17,545.86	650	102
1958	7,345	2,610	17,303.54	900	186
1959	12,298	2,496	19,054.62	1,050	283

Figura 1 - Dimensione dell'arsenale nucleare americano e sovietico - "Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945-94", 58-59

L'esponenziale crescita del potenziale nucleare americano impose all'apparato militare sovietico la necessità di sviluppare rapidamente nuove strategie per affrontare la minaccia. Secondo gli esperti militari di Mosca la prossima guerra sarebbe stata caratterizzata da un impiego massiccio ed immediato di armi nucleari, con la capacità di sferrare in una singola operazione un attacco paralizzante in grado di decidere da solo l'esito dell'intero conflitto. In questo contesto bellico l'opzione più efficace a garantire la sopravvivenza e la vittoria dell'Unione Sovietica sarebbe stata la sua capacità di effettuare il primo attacco nucleare, e condizione vitale perché ciò potesse accadere era possedere il vantaggio della sorpresa.¹⁷ Già a partire dal 1955, grazie ad un fortunato articolo del generale Rotmistrov, il comando sovietico aveva cominciato a considerare l'effetto sorpresa come un elemento decisivo per il successo di un conflitto atomico:

"Surprise attack, employing atomic and hydrogen weapons and other modern means of conflict, now takes on new forms and is capable of leading to significantly greater results than in the past war. [...]"

¹⁶ *Ibidem*

¹⁷ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 141

Surprise attack with the massive employment of new weapons can cause the rapid collapse of a government whose capacity to resist is low as a consequence of radical faults in its social and economic structure and also as a consequence of an unfavourable geographic position. ¹⁸

Nello stesso articolo Rotmistrov sottolineava l'importanza di compiere, in caso di pericolo imminente, un *pre-emptive strike* contro le forze nemiche:

"The duty of the Soviet armed forces is not to permit an enemy surprise attack on our country and, in the event of an attempt to accomplish one, not only to repel the attack successfully but also to deal the enemy counter blows, or even pre-emptive surprise blows, of terrible destructive force. For this the Soviet army and navy possess everything necessary. ¹⁹

Nonostante la presa di coscienza di ciò che fosse necessario per raggiungere la vittoria, rimaneva presente un ostacolo invalicabile che avrebbe impedito alle forze armate dell'URSS di mettere in atto tali misure. All'epoca dei fatti l'Unione Sovietica risultava decisamente inferiore agli Stati Uniti nel campo della forza aerea. Nonostante ci fossero stati alcuni importanti passi avanti, come lo sviluppo e lo schieramento di bombardieri intercontinentali, l'aeronautica sovietica non disponeva dei mezzi necessari per garantire un attacco paralizzante sulle forze aeree avversarie, le quali sarebbero in parte sopravvissute ed avrebbero risposto con un contrattacco atomico.²⁰ Le limitate capacità dell'aeronautica sovietica sarebbero tuttavia state abbondantemente colmate dall'arrivo del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'arsenale militare russo. Il successo del test di lancio del primo ICBM, l'SS-6, avvenuto nell'estate del 1957, si rivelò un momento spartiacque per il pensiero strategico sovietico e per l'equilibrio della distribuzione di potenza per il resto della guerra fredda. Dal punto di vista politico offrì al Cremlino l'occasione di dimostrare che la tecnologia sovietica poteva non solo restare al passo, ma addirittura superare quella occidentale. Allo stesso tempo diede a Khrushchev l'opportunità di perseguire per tutto il resto del suo mandato una linea di politica dichiaratoria indirizzata a mantenere un'alta credibilità della capacità di deterrenza russa. Dal punto di vista militare, il possesso di un

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 141-142

²⁰ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 142

vasto arsenale di ICBM avrebbe consentito alle forze armate di migliorare drasticamente la loro capacità di offesa e difesa strategica, colmando pienamente le lacune dovute all'inferiorità delle forze aeree.

Il sistema d'arma ICBM era dotato, secondo importanti esponenti della leadership militare tra cui il gen. Pokrovskij, di caratteristiche tecniche talmente vantaggiose da renderla l'arma del futuro.²¹ L'ICBM era in grado di effettuare la maggior parte delle missioni attribuite alla flotta di bombardieri intercontinentali senza, però, essere affetto dalle loro tradizionali limitazioni. Un ICBM era in grado di compiere attacchi con testate termonucleari contro bersagli dislocati in tutto il globo, di essere lanciati in brevissimo tempo e raggiungere i propri obiettivi nell'arco di pochi minuti. Oltre ad un netto vantaggio relativo alla velocità di esecuzione, i missili balistici potevano effettuare la loro missione in qualsiasi condizione atmosferica con la stessa efficienza, mentre allo stesso tempo la loro velocità ed altitudine in volo li rendevano sostanzialmente impossibili da abbattere attraverso le forze aeree e contraeree disponibili all'epoca. Queste caratteristiche rendevano l'ICBM l'arma perfetta per portare, in caso di necessità, un *first strike* assolutamente decisivo, in quanto la rapidità, portata e *survivability* avrebbero sicuramente colto di sorpresa l'avversario, il quale avrebbe perso la maggior parte delle proprie capacità di *retaliation*, mentre il chaos derivante dal collasso del sistema C3 (Command, Control, Communication) avrebbe ridotto drasticamente le capacità di coordinare le forze strategiche e convenzionali superstiti.²² Dal punto di vista offensivo, l'impiego del missile balistico intercontinentale rispondeva perfettamente alle necessità identificate dal comando sovietico, permettendo di effettuare un attacco *pre-emptive* paralizzante sulle forze nemiche godendo con tutta probabilità del cruciale vantaggio della sorpresa. Anche dal punto di vista difensivo, l'ICBM presentava caratteristiche vantaggiose e desiderabili. Dato per assunto che, nella seconda metà degli anni Cinquanta, non esistevano ancora sistemi di difesa antimissile in grado di contrastare gli ICBM nella fase di volo, gli unici momenti in cui era possibile distruggere con un buon margine di successo i missili erano a terra, nei magazzini di stoccaggio, nelle fasi di trasporto o sulle rampe di lancio. La vulnerabilità dei sistemi a terra era, tuttavia, relativamente modesta. Le postazioni di lancio potevano essere costruite in tempi brevi e spazi contenuti, permettendo alle posizioni di essere schierate in grandi numeri, dispersi su buona parte del territorio sovietico, ed efficacemente mimetizzate. Queste

²¹ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 143

²² *Ibidem*

caratteristiche rendevano la loro distruzione a terra possibile ma difficile, in quanto la loro localizzazione per il targeting sarebbe risultata assai complessa.²³

L'abbandono del rigido e sterile pensiero dottrinale stalinista e le immense potenzialità strategiche portate dalla nuova arma missilistica comportarono all'interno dell'URSS una vera e propria rivoluzione militare, che avrebbe poi preso forma quando, nel 1961, il maresciallo Malinovskij, all'epoca ministro della difesa, annunciò di fronte al XXII Congresso del Partito l'adozione di una nuova dottrina militare. I principi generali della nuova dottrina furono fortemente ispirati da una serie di discorsi pronunciati in diverse occasioni dal segretario generale Nikita Khrushchev tra il 1960 ed il 1961. Nel corso di questi discorsi Khrushchev prese numerose posizioni riguardo allo stato del contesto internazionale e militare che avrebbero dovuto offrire dei punti di riferimento su cui costruire un efficace strategia ed una cornice dottrinale pertinente. Tra gli aspetti più significativi esposti va annoverata la constatazione che nell'attuale scenario globale, la possibilità di guerra con l'Occidente non era da considerarsi inevitabile. Nel caso tale guerra fosse effettivamente scoppiata, le dinamiche sarebbero state radicalmente dissimili da ogni conflitto precedente, in quanto lo scontro non sarebbe cominciato con un'invasione delle frontiere ma in profondità, dove tutte le capitali, i maggiori centri industriali, amministrativi ed ogni altra area strategicamente rilevante sarebbe stata attaccata già a partire dai primi minuti del conflitto. In questo contesto assumeva grande importanza sferrare un primo attacco a sorpresa, il quale però non era considerato di per sé in grado di risolvere da solo un conflitto, facendo emergere la necessità di acquisire una forza missilistica di *second strike* in grado di rispondere ad un eventuale attacco nemico. In caso di conflitto, l'Unione Sovietica sarebbe emersa dallo scambio atomico enormemente danneggiata, ma sarebbe sopravvissuta, mentre i paesi occidentali avrebbero certamente subito danni maggiori. Data la supremazia sovietica nel settore missilistico, l'URSS avrebbe dovuto mantenere il proprio vantaggio relativo sul nemico fino al raggiungimento di un accordo sul disarmo. Il conflitto sarebbe stato determinato dalla capacità di esprimere una maggiore potenza di fuoco, rendendo necessaria la creazione di un nuovo gruppo d'arma missilistico e la riduzione delle altre forze convenzionali.²⁴ Un ulteriore assunto fondamentale per comprendere la nuova dottrina militare può essere identificato nel completo rigetto da parte sovietica del concetto di *deterrence by denial*. Questa teoria, adottata in Occidente nei primi anni Cinquanta, prevedeva, in caso di guerra limitata, di controllare l'escalation attraverso un uso non strategico di testate nucleari tattiche a ridotto potenziale esplosivo. Secondo i teorici NATO, l'impiego di un numero limitato di queste armi, impiegate in un ruolo tattico fuori dal territorio sovietico, avrebbe indotto l'avversario ad aprire un tavolo di trattative per evitare che il conflitto potesse subire un'escalation ed

²³ *Ibidem*

²⁴ Scott F. Harriet, *Soviet Military Doctrine: Its Continuity – 1960-1970*, Stanford Research Institute, 1971, 6-8

arrivare ad un ingaggio nucleare strategico.²⁵ Questa teoria, però, riponeva la sua praticità su una serie di condizioni che difficilmente si sarebbero verificate in caso di uno scontro in Europa e su una sostanziale disponibilità da parte sovietica di “stare al gioco”. Non era tuttavia questo il caso. Secondo il comando sovietico, infatti, sarebbe stato impossibile, anche in un contesto di guerra limitata, riuscire a controllare l’escalation una volta usata l’arma nucleare anche se solo a livello tattico. Questa convinzione, che avrebbe continuato a caratterizzare il pensiero strategico sovietico fino al crollo dell’URSS, originò dalla dottrina militare del 1961, la quale disponeva che qualsiasi conflitto con le potenze “imperialiste”, anche se originato su scala ridotta, sarebbe potuto degenerare in una guerra termonucleare su scala mondiale.²⁶ Al contrario, il comando sovietico era convinto che in caso di scoppio di una nuova guerra mondiale, questa avrebbe inevitabilmente preso la forma di un conflitto nucleare missilistico. Il carattere missilistico della guerra avrebbe gettato gli assunti base su cui elaborare la strategia di *war-fighting*.

Dato che il successo finale sarebbe stato determinato in massima parte dalla capacità di potenza di fuoco nucleare esprimibile, il più importante elemento delle forze armate sarebbero state le recentemente istituite *Strategic Rocket Forces*, responsabili dell’utilizzo dell’arsenale missilistico. L’importanza cruciale attribuita al nuovo corpo può essere dedotta dal suo stesso motto: “*После нас - тишина*” (*Dopo di noi – il silenzio*). La capacità strategica sovietica, rappresentata negli anni Sessanta da una triade nucleare fortemente sbilanciata a favore degli ICBM, si sarebbe dovuta impiegare in prossimità dell’inizio del conflitto, con uno spettro di obiettivi di tipo *counter-value* e *counter-force*. Gli obiettivi selezionati erano, infatti, costituiti dalle stesse forze nucleari avversarie, da raggruppamenti di forze convenzionali, dai centri nevralgici industriali e amministrativi, ed infine dalle principali linee di comunicazione, con lo scopo di annientare le forze nemiche, la loro capacità di *retaliation*, e le loro capacità di sostenere economicamente lo sforzo bellico, considerate lo *Schwerepunkt* delle forze nemiche²⁷:

*“The center of gravity of the entire armed combat under these conditions is transferred from the zone of contact between the adversaries, as was the case in past wars, into the depth of the enemy's location, including the most remote regions. As a result, the war will require an unprecedented spatial scope.”*²⁸

²⁵ Heuser, *The Evolution of Strategy*, 371-374

²⁶ Harriet, *Soviet Military Doctrine: Its Continuity – 1960-1970*, 10-11

²⁷ Harriet, *Soviet Military Doctrine: Its Continuity – 1960-1970*, 14

²⁸ *Ibidem*

Il comando sovietico riteneva, inoltre, che i tempi di combattimento sarebbero stati relativamente ridotti, in quanto le capacità missilistiche di colpire bersagli strategici in profondità del territorio nemico nell'arco di pochi minuti dall'inizio del conflitto, avrebbero permesso ai belligeranti di raggiungere la maggior parte dei propri obiettivi strategico-militari decisivi in brevissimo tempo. Potenza di fuoco e tempismo sarebbero state le chiavi per ottenere la vittoria sul campo, per questo motivo la nuova dottrina militare sottolineò la necessità di preparare con attenzione la fase iniziale del conflitto. Lo stesso maresciallo Malinovskij sottolineò nel corso del suo discorso di fronte al XXII Congresso del PCUS l'importanza di questa fase:

*"The importance of this period is that the first mass nuclear strike can to a large degree predetermine the whole subsequent course of the war and cause such losses in the interior and in the troops as might place the people and the country in an exceptionally difficult position."*²⁹

Era quindi necessario adottare una postura strategica di *pre-emptive strike* e colpire il nemico prima che questo riuscisse a sferrare il primo attacco a sorpresa. Un ulteriore aspetto rilevante per il successo sarebbe stata la capacità da parte della componente economico-industriale del paese di soddisfare le necessità produttive delle forze armate. La necessità di garantire sufficiente spazio produttivo alla costosa componente missilistica fu uno dei motivi per cui, secondo Khrushchev, era necessario ridurre il numero ed il budget delle altre forze convenzionali. Secondo il segretario generale, le forze convenzionali avrebbero avuto un ruolo secondario in un possibile contesto bellico futuro. L'elevato attrito derivato all'uso di armi nucleari avrebbe reso le tradizionali operazioni terrestri difficoltose, rendendo le condizioni del campo di battaglia radicalmente differenti dalle guerre precedenti. In particolare, il teatro operativo sarebbe stato caratterizzato dalla mancanza di un fronte ben delimitato e la mancanza di una netta distinzione tra zona di contatto e retrovie, rendendo necessaria una forza capace di compiere ampie manovre in profondità lungo vasti spazi, considerati nell'ordine delle centinaia di chilometri, ed operare con relativa autonomia e mobilità sul campo di battaglia.³⁰ Per questo contesto era quindi preferibile una forza convenzionale più circoscritta e mobile, capace di affrontare le condizioni operative e portare

²⁹ Harriet, *Soviet Military Doctrine: Its Continuity – 1960-1970*, 16

³⁰ *Ibidem*

a termine i propri obiettivi di distruzione delle rimanenti forze convenzionali avversarie ed occupare il territorio avversario.³¹

La superiorità dell'URSS nel contesto dell'equilibrio nucleare ebbe, tuttavia, vita breve. La politica dichiaratoria tenuta da Khrushchev dopo il lancio dello *Sputnik*, caratterizzata da un forte uso retorico della supremazia del missile sul bombardiere e della superiorità sovietica in tale ambito, alimentò negli ambienti militari statunitensi la percezione del cosiddetto “*missile gap*” e, di conseguenza, della necessità impellente di colmare il divario. Tra la fine degli anni Cinquanta e specialmente durante la presidenza Kennedy gli Stati Uniti investirono immense risorse nel proprio programma missilistico, con lo scopo di colmare nel più breve tempo possibile il divario con i sovietici. Il risultato non si fece attendere. Già nel 1962, gli Stati Uniti disponevano di consistenti forze missilistiche composte dai MRBM PGM-19 *Jupiter*, schierati in Turchia, dei nuovissimi ICBM LGM-30 *Minuteman I* e degli altrettanto recenti SLBM UGM-27 *Polaris*. La capacità produttiva statunitense, inoltre, risultò essere decisamente superiore a quella sovietica, ribaltando l'equilibrio nuovamente a favore dell'Occidente.³²

Year	United States			Soviet Union/Russia*	
	Total stockpile	Strategic	Total MT	Total stockpile	Strategic
1960	18,638	3,127	20,491.17	1,700	354
1961	22,229	3,153	10,947.71	2,450	423
1962	27,100	3,451	12,825.02	3,100	481
1963	29,800	4,050	15,977.17	4,000	589
1964	31,600	4,654	16,943.97	5,100	771
1965	32,400	4,703	15,152.50	6,300	829
1966	32,450	5,040	14,036.46	7,550	954
1967	32,500	5,330	12,786.17	8,850	1,349
1968	30,700	5,221	11,837.65	10,000	1,605
1969	28,200	4,986	11,714.44	11,000	1,815

Figura 2 - Dimensione dell'arsenale nucleare americano e sovietico - - "Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945-94", 58-59

Il possesso da parte americana di un significativo arsenale missilistico mise in crisi le basi della dottrina di deterrenza minima adottata dall'URSS, la quale dovette ricorrere a nuove strategie. La principale minaccia rappresentata dai missili americani era la messa in discussione della sopravvivenza dell'arsenale strategico sovietico, che avendo dimensioni piuttosto limitate, sarebbe difficilmente stato in grado di sopravvivere ad un *first strike*

³¹ Rauf Tariq, “Soviet Perspective on Nuclear War”, *Strategic Studies*, 8, no. 3, (1985): 74.

³² Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 215

rappresentato da ICBM. Divenne quindi di vitale importanza per la strategia sovietica garantirsi adeguate capacità di *second strike*. I quadri militari dell'URSS affrontarono la questione attraverso diverse soluzioni tecniche, organizzative, politiche e strategiche. Dal punto di vista tecnico, l'Unione Sovietica investì fortemente in miglioramenti della *survivability* del proprio arsenale a terra. Venne aumentato sensibilmente il numero di postazioni rinforzate, costituite da silos di lancio e stoccaggio sotterranei protetti da una spessa corazza di cemento armato, ideati per sopravvivere ad un attacco convenzionale e nucleare diretto nemico. Forti investimenti vennero inoltre indirizzati alla realizzazione di sistemi di lancio ferroviari e mobili, capaci di riposizionarsi in tempi rapidi per il territorio del paese, rendendo più difficoltoso per l'avversario acquisire il bersaglio. Dal punto di vista organizzativo, i quadri sovietici speravano di mantenere le proprie capacità di *retaliation* mantenendo le Strategic Rocket Forces (SRF) in un perenne stato di allerta e garantendo un elevato livello di *combat readiness*. Alcuni sistemi missilistici ad alto potenziale distruttivo, come fu il caso degli ICBM SS-9, vennero impiegati non più con un obiettivo *anti-airfield*, ma videro il loro ruolo essere reindirizzato alla distruzione dei silos protetti dei *Minuteman I* e i centri di controllo lancio rinforzati. Inoltre, dato l'elevato costo di produzione degli SS-9, venne sostanzialmente aumentata la produzione degli ICBM di tipo SS-11, il quale sarebbe stato schierato nel corso degli anni Sessanta in numeri leggermente superiori a quelli dei *Minuteman I* statunitensi.³³

Dal punto di vista politico, la strategia adottata da Khrushchev fu quella di aumentare il costo politico di una postura nucleare aggressiva influenzando l'opinione pubblica dei paesi occidentali. La leadership sovietica cercò di ottenere questo obiettivo attraverso l'uso di varie misure. La prima fu quella di mantenere una politica dichiaratoria terrorizzante. L'obiettivo era quello di esporre nel corso dei discorsi pubblici, specialmente di fronte ad ampie rappresentanze occidentali, gli effetti di distruzione ed annientamento senza precedenti scaturiti da una guerra termonucleare, condizionando le opinioni pubbliche a ritenere questo tipo di possibilità assolutamente inaccettabile. Tra le società civili occidentali, la dirigenza sovietica decise di porre particolare attenzione verso quelle europee, sottolineando come una guerra nucleare avrebbe portato effetti disastrosi per ogni paese, ma i danni maggiori sarebbero spettati alle nazioni d'Europa.

³³ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 76-79

*“In addition to immediate destruction, the employment of nuclear weapons will poison the atmosphere with radioactive fall-out and this could lead to the annihilation of almost all life, especially in countries of small territory and high population density. These all will be literally wiped off the face of the earth.”*³⁴

L'opinione pubblica europea sarebbe stata, inoltre, il bersaglio di un'ulteriore strategia sovietica. L'URSS decise di aumentare sensibilmente il numero di armamento strategico di teatro, costituito da missili balistici a raggio intermedio (IRBM) e a medio raggio (MRBM), con l'obiettivo di accrescere la minaccia nucleare in Europa senza però aumentare quella verso gli Stati Uniti. Il fine di quest'applicazione asimmetrica di pressione era quello di indurre la popolazione dei paesi europei, e di conseguenza le rispettive leadership, a mettere in discussione la credibilità dell'ombrello nucleare americano in Europa. La logica alla base di questa manovra era destabilizzare la compattezza del blocco NATO creando un problema di *commitment*. La minaccia attraverso armi nucleari con capacità di teatro, in grado di colpire qualsiasi bersaglio europeo ma non di raggiungere quelli americani, avrebbe creato per la leadership statunitense la possibilità, in caso di guerra, di evitare l'escalation globale rinunciando a rispondere con un attacco strategico ad un attacco nucleare di teatro, sacrificando l'Europa Occidentale ma garantendosi la salvaguardia del paese da distruzione inimmaginabile. La creazione di questa possibilità rappresentava per le cancellerie d'Europa un motivo sufficiente per guardare con sospetto alla credibilità dell'impegno statunitense.³⁵

Un ulteriore ed audace passo adottato dalla dirigenza sovietica fu quello di installare a Cuba un cospicuo arsenale di MRBM e IRBM con lo scopo di minacciare direttamente la costa orientale degli Stati Uniti. La scelta di aumentare il livello di minaccia attraverso un "avvicinamento al bersaglio" era determinata dalla necessità di riuscire a raggiungere obiettivi strategici cruciali nell'emisfero nord-occidentale senza essere limitati dalle capacità ICBM, il cui elevato costo in termini economici e di tempi produttivi ne impediva la praticabilità come misura di *stop-gap* immediata.³⁶ La misura, tuttavia, finì col causare nel 1962 una delicata crisi militarizzata, che si sarebbe risolta con un compromesso tra Kennedy e Khrushchev: l'Unione Sovietica procedette al ritiro totale dei propri apparecchi missilistici da Cuba con la promessa che l'indipendenza dell'isola sarebbe stata libera da ingerenze americane, mentre gli

³⁴ Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy*, 141

³⁵ Heuser, *The Evolution of Strategy*, 375

³⁶ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 79

Stati Uniti procedettero al ritiro, per altro già programmato, dei propri missili a medio raggio PGM-19 *Jupiter* dalla Turchia.

L'esito della Crisi dei missili di Cuba costò caro in termini politici al segretario generale, il quale venne definitivamente deposto nel 1964, grazie anche al contributo dei vertici della marina militare e dell'esercito. I vertici delle forze armate furono, infatti, fortemente contrari alle decisioni prese da Khrushchev nell'ambito della riorganizzazione del dispositivo bellico del paese. La riduzione dell'organico delle forze terrestri e l'importante taglio del budget destinato ad esercito e marina venne fortemente contestata, mentre la scelta di concentrare la maggior parte delle risorse destinate alla difesa nelle SRF venne considerata poco lungimirante. Le richieste dei vertici militari avrebbero infine trovato soddisfazione già dopo pochi mesi dal cambio di vertice al Cremlino, dove il potere venne consolidato da Leonid Brezhnev, esponente del Partito Comunista appartenente all'ala dei conservatori.

1.3 La dottrina nucleare sovietica post 1967: Parità strategica e *no-first-use*

L'uscita di scena di Khrushchev venne accompagnata da una sostanziale ristrutturazione della dottrina militare sovietica, che risentì della nuova influenza dei quadri militari delle forze convenzionali, mantenendo tuttavia alcune caratteristiche di fondo della dottrina precedente.

Alla base dell'importante mutamento dottrinale possono essere identificate alcune motivazioni di fondo. La prima fu la riaffermazione dell'influenza dei tradizionali rami delle forze armate, le quali trovarono in Brezhnev un leader molto più sensibile alle posizioni più conservatrici dei vertici militari. La seconda, a sua volta influenzata dalla prima, fu la riformulazione del concetto di deterrenza sovietico. La dottrina della deterrenza minima venne completamente abbandonata e sostituita da una nuova concezione, secondo cui l'unico modo per fare mantenere all'apparato di deterrenza sovietica una forte credibilità sarebbe stato sviluppare pienamente le capacità operative per combattere un'eventuale guerra nucleare.³⁷ La leadership di Mosca continuava a considerare la guerra come uno strumento sostanzialmente politico, ma non uno strumento il cui uso sarebbe stato desiderabile, data la mole immensa di distruzione certa che avrebbe provocato. La gravità della minaccia rendeva necessario essere pronti, nel malaugurato caso in cui l'equilibrio di deterrenza fallisse, a massimizzare le proprie capacità di combattimento, così da ottenere una vittoria e minimizzando, per quanto possibile, i danni.³⁸ Divenne quindi di primaria importanza che l'Unione Sovietica si dotasse di capacità convenzionali e strategiche tali da permettere al paese di combattere, e vincere, un possibile conflitto contro l'Occidente a qualsiasi livello di intensità e di dimensione geografica.³⁹ Dal punto di vista strategico, l'obiettivo perseguito per la seconda metà degli anni Sessanta e buona parte degli anni Settanta fu quello di raggiungere ed eguagliare le capacità di attacco strategico degli Stati Uniti. Nel corso del periodo in esame, infatti, l'Unione Sovietica aumentò considerevolmente il numero dei propri vettori con capacità intercontinentali, arrivando a superare leggermente quelli statunitensi.

³⁷ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 69

³⁸ *Ibidem*

³⁹ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 83-84

Year	United States			Soviet Union/Russia*	
	Total stockpile	Strategic	Total MT	Total stockpile	Strategic
1965	32,400	4,703	15,152.50	6,300	829
1966	32,450	5,040	14,036.46	7,550	954
1967	32,500	5,330	12,786.17	8,850	1,349
1968	30,700	5,221	11,837.65	10,000	1,605
1969	28,200	4,986	11,714.44	11,000	1,815
1970	26,600	5,239	9,695.20	12,700	2,216
1971	26,500	6,340	8,584.40	14,500	2,441
1972	27,000	7,873	8,531.51	16,600	2,573
1973	28,400	9,156	8,452.00	18,800	2,711
1974	29,100	9,587	8,325.22	21,100	2,795
1975	28,100	10,090	7,368.38	23,500	3,217
1976	26,700	10,682	5,935.51	25,800	3,477
1977	25,800	10,810	5,845.00	28,400	4,242
1978	24,600	11,031	5,721.16	31,400	5,516
1979	24,300	10,800	5,696.34	34,000	6,571

Figura 3 - Dimensione dell'arsenale nucleare americano e sovietico - - "Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945-94", 58-59

La crescita degli arsenali nucleari venne accompagnata a partire dal 1969 da una serie di conferenze avviate tra Stati Uniti ed Unione Sovietica sul tema del reciproco disarmo nucleare, passate alla storia come *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT). Il primo risultato concreto in materia si raggiunse nel 1972 con la firma dell'*Anti Ballistic Missile (ABM) Treaty*, trattato che limitava il numero massimo di difese antimissile schierabili da entrambi gli Stati.⁴⁰ Un ulteriore round di negoziati, il SALT II, avrebbe codificato il numero massimo di ICBM e la messa al bando di nuovi programmi missilistici. Il SALT II venne firmato nel 1979 ma non ratificato, tuttavia rimase rispettato fino al 1986.⁴¹

La scelta da parte della leadership di Brezhnev di accettare una limitazione del proprio arsenale strategico segnò un netto cambio di rotta rispetto al pensiero del suo predecessore. Venne infatti abbandonata l'idea di raggiungere una supremazia sull'Occidente nel campo dei vettori strategici, scegliendo invece di perseguire come obiettivo il raggiungimento e mantenimento della parità strategica. Questa scelta, apertamente dichiarata dallo stesso Brezhnev nel corso di un famoso discorso nella città di Tula nel 1977⁴², era motivata dall'idea, in linea con la teoria dei giochi elaborata da Merrill Flood e Marvin Dresher, che un

⁴⁰ Treaty between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems

⁴¹ Treaty Between the United States of America and The Russian Federation on Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms

⁴² Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 75

congelamento delle capacità strategiche sarebbe stato preferibile alla prosecuzione di una corsa agli armamenti il cui esito sarebbe stato incerto.⁴³

		USSR	
		Disarm	Arm
US	Disarm	<p>3</p> <p>Both powers are safe</p> <p>3</p>	<p>1</p> <p>US vulnerable; USSR safe</p> <p>4*</p>
	Arm	<p>4*</p> <p>USSR vulnerable; US safe</p> <p>1</p>	<p>2*</p> <p>Both powers are vulnerable</p> <p>2*</p>

Figura 4 - Prisoner's Dilemma Theory

Dal punto di vista sovietico la scelta era inoltre giustificabile data la capacità, acquisita nel corso degli anni Settanta, di minacciare ogni sistema ICBM americano con almeno due testate nucleari utilizzando il numero di ICBM operativi all'epoca e dotati di testate MIRV (*Multiple Independent Re-entry Vehicle*).⁴⁴ Il raggiungimento ed il congelamento della parità strategica consentirono all'URSS di diversificare la propria strategia e ridistribuire parte del budget in esubero verso il procurement convenzionale, oltre che alle capacità nucleari sub-strategiche e tattiche, divenute fondamentali nella nuova dottrina.⁴⁵

Il Cremlino prevedeva che un eventuale conflitto molto difficilmente sarebbe iniziato con un attacco nucleare strategico lanciato da una postura pacifica. Lo scenario più plausibile sarebbe stato un'escalation a livello nucleare di un conflitto convenzionale su larga scala cominciato dopo un periodo di grave crisi politica o militare.⁴⁶ In questo contesto l'arsenale nucleare strategico sovietico assumeva il ruolo di scudo, a protezione della spada rappresentata invece dalle forze armate convenzionali.⁴⁷ L'adozione da parte dei quadri militari della nuova dottrina divenne evidente durante il 1967, anno che fu segnato da due eventi di cruciale importanza militare. Il primo fu la riacquisizione da parte delle forze armate dello status di "Alto Comando Indipendente", sottratto da Khrushchev pochi mesi prima della sua

⁴³ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 85

⁴⁴ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 80

⁴⁵ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 82-83

⁴⁶ Central Intelligence Agency, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, CIA Historical Review Programme, NIE 11-14-81, 7 July 1981, 13

⁴⁷ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 82

deposizione nel 1964.⁴⁸ Il secondo evento caratterizzante fu l'esercitazione *Dniepr-67*, dove per la prima volta venne simulata un'operazione il cui scenario era un primo attacco convenzionale seguito da un escalation nucleare.⁴⁹ L'obiettivo di possedere un apparato militare efficace ad ogni possibile livello di violenza creò la necessità di investire fortemente nelle proprie forze convenzionali, che dovevano essere dotate di elevata flessibilità per poter affrontare qualsiasi obiettivo operativo.⁵⁰ Per raggiungere questo livello di *combat readiness*, Mosca decise di spostare, a partire dai primi anni Settanta, il focus del procurement militare da una crescita in termini quantitativi ad una in termini qualitativi.⁵¹ Per tutta la durata degli anni Settanta e Ottanta tutte le branche delle forze armate convenzionali sperimentarono una lieve crescita numerica in termini di effettivi ed equipaggiamento disponibile, ma soprattutto un netto miglioramento nelle proprie caratteristiche tecniche e di *capabilities*, sia dal punto di vista dell'hardware militare che da quello delle capacità organizzative e di comando e controllo.⁵² L'Esercito sovietico vide il proprio numero di effettivi all'attivo sul teatro operativo europeo superare il milione nei primi anni Ottanta, numero che andava sommato al milione di uomini schierati dagli altri paesi del Patto di Varsavia.⁵³ Tra i principali miglioramenti apportati alle truppe sovietiche i più rilevanti furono l'introduzione in grandi quantità di nuove armi leggere e di supporto fanteria. Venne introdotto nel 1974 il fucile d'assalto AK-74, alimentato dalla nuova munizione 5x45 mm, le capacità anticarro vennero aumentate con l'introduzione di sistemi ATGM di nuova generazione, tra cui il 9K111 *Fagot* ed il 9M113 *Konkurs*, mentre le capacità antiaeree vennero accresciute dal missile spalleggiabile 9K38 *Igla*. Vennero inoltre introdotti nuovi sistemi di artiglieria tradizionale, AT e AA auto-propellenti di vario tipo.⁵⁴ Le forze corazzate, considerate la punta di lancia delle forze sovietiche, videro l'introduzione in grandi numeri dei carri armati T-64, T-72 e successivamente T-80.⁵⁵ Vennero inoltre installati nella quasi totalità dei mezzi terrestri sovietici sistemi di protezione NBC, così da consentire alle forze convenzionali di operare in relativa sicurezza anche in contesti di estrema contaminazione ambientale.⁵⁶

⁴⁸ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 83

⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁰ *Ibidem*

⁵¹ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 79

⁵² CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 44-45

⁵³ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 12

⁵⁴ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 14

⁵⁵ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 13

⁵⁶ Tariq, "Soviet Perspective on Nuclear war", 82

	MR	Tank
Total personnel	12,695	11,470
Division HQ & HQ company	245	245
Tank regiments	1 regiment 1,145 personnel	3 regiments, each w/1,575 personnel
MR regiments (BMP)	1 regiment 2,225 personnel	1 regiment 2,225 personnel
MR regiments (BTR)	2 regiments, each w/2,315 personnel	
Artillery regiment.	1,030	1,030
SAM regiment (SA-6)	480	480
FROG battalion	170	170
Multiple rocket launcher battalion	255	255
Antitank battalion	195	—
Reconnaissance battalion	340	340
Engineer battalion	395	395
Signal battalion	270	270
Motor transport battalion	370	370
Maintenance battalion	230	250
Chemical defense battalion	225	225
Medical battalion	175	175
Artillery command battery	70	70
Mobile field bakery	45	45
Helicopter squadron	200	200

SOURCE Defense Intelligence Agency Soviet Divisional Organization Guide DDB-1 100333-82
July 1982, reprinted May 1985 pp. 9-80

Figura 5 - Struttura di una divisione motorizzata e corazzata sovietica - United States Congress, New technology for NATO: implementing Follow-On Forces Attack, Office of Technology Assessment, June 1987

La forte crescita qualitativa dell'esercito sovietico non venne, tuttavia, accompagnata da un miglioramento parallelo delle capacità degli altri eserciti del Patto di Varsavia, sia in termini organizzativi che di qualità degli equipaggiamenti.⁵⁷ Degli oltre 39,000 carri armati schierati in Europa, ad esempio, solamente un quarto circa era costituito dai nuovi carri armati, mentre i vecchi T-55 rimanevano la spina dorsale delle forze corazzate degli eserciti orientali, che in genere disponevano di un numero di carri T-72 sufficiente ad equipaggiare una sola divisione corazzata.⁵⁸

	Main Battle Tanks				
	T-54/55	T-62	T-64	T-72	T-80
WEIGHT (MT)	36	37	35	41	42
SPEED (KM/HR)	50	50	50	60	60
MAIN ARMAMENT	100-mm	115-mm	125-mm	125-mm	125-mm
MUZZLE VELOCITY (MPS)	1,500	1,600	1,750	1,750	1,750

Figura 6 - Carri armati sovietici – Department of Defence Washington DC. Soviet Military Power.

⁵⁷ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 12-13

⁵⁸ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 13

Un parallelo sviluppo qualitativo coinvolse anche i rami della marina e dell'aeronautica. Le forze aeree conobbero una netta crescita delle proprie capacità operative grazie all'introduzione di nuovi apparecchi leggeri, tra cui i caccia di superiorità aerea Su-27 e MiG-29 e da attacco al suolo Su-25.

Figura 7 - Aeromobili intercettori sovietici - Department of Defence Washington DC. Soviet Military Power

Vennero inoltre aumentate notevolmente le capacità delle formazioni di elicotteri grazie all'introduzione in gran numero del Mi-24 e successivamente Mi-28.⁵⁹ Nel corso dei due decenni l'aeronautica vide accrescere notevolmente il proprio ruolo come vettore d'attacco nucleare strategico e sub-strategico.⁶⁰ Per soddisfare i requisiti operativi venne aumentato il numero di apparecchi in grado di compiere sortite con armi nucleari tattiche e vennero introdotti i bombardieri strategici Tu-22 e Tu-160, in grado di viaggiare a velocità supersonica e coprire distanze intercontinentali colpendo bersagli strategici con bombe e missili da crociera ALCM dotati di capacità nucleari.⁶¹

⁵⁹ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 16

⁶⁰ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 21

⁶¹ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, NIE 11-3/8-83, 6 March 1984, 21

Figura 8 - Bombardieri sovietici - Department of Defence Washington DC. Soviet Military Power

La flotta sovietica vide l'introduzione di nuovi vascelli dotati di capacità nucleari ed in grado di portare a termine i nuovi obiettivi strategici marittimi.⁶² Enorme importanza venne riposta nella crescita qualitativa e numerica della flotta di sottomarini SSBN, i quali avrebbero garantito all'URSS una schiacciante capacità di *second strike*.⁶³

Dal punto di vista sub-strategico le capacità offensive e difensive dell'Unione Sovietica videro un netto salto di qualità. Il 1976 vide infatti l'introduzione del rivoluzionario missile IRBM SS-20. Il nuovo missile intermedio era dotato di caratteristiche tecniche eccezionali: una gittata di tiro utile di 5000km, la capacità di montare testate di tipo MIRV, un sistema di propulsione a propellente solido e, soprattutto, la capacità di essere trasportato e lanciato da mezzi auto-propellenti.⁶⁴ L'SS-20 rappresentava per le sue caratteristiche un'arma d'importanza cruciale per l'apparato nucleare di teatro sovietico. Il missile venne schierato in grande numero in silos situati in Siberia e nella Russia europea, da dove poteva colpire qualsiasi punto in Europa in un tempo massimo di 15 minuti.⁶⁵ Il sistema era dotato di ottima *survivability*, in quanto schierabile sia in silos rinforzati sotterranei che in dispositivi di lancio mobili, in grado di essere spostati e riposizionati in qualsiasi punto raggiungibile attraverso una strada, rendendoli difficile da localizzare e colpire. Il sistema era inoltre dotato della capacità di essere ricaricato, rendendolo particolarmente efficace nel lanciare attacchi

⁶² CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 17

⁶³ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 19

⁶⁴ Missile Defense Project, *RSD-10 Pioneer (SS-20)*, Missile Threat, Center for Strategic and International Studies, September 12, 2017

⁶⁵ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 53

successivi su bersagli europei, così da impedire un ristabilimento di linee C3 nemiche e colpire eventuali concentrazioni di forze superstiti.⁶⁶

Figura 9 - IRBM sovietici e controparti americane - Department of Defence Washington DC. Soviet Military Power

Miglioramenti vennero effettuati anche nel settore dell'armamento strategico, che avrebbe dovuto mantenere efficacemente il proprio ruolo di scudo a favore delle forze convenzionali e sub-strategiche. Tra gli obiettivi fissati dai vertici militari dell'URSS vi erano il miglioramento delle capacità di *first strike* contro bersagli di tipo *hard*, ovvero la capacità di colpire ed eliminare con un buon margine di successo le postazioni silos rinforzate degli ICBM statunitensi ed i relativi centri di comando, controllo e comunicazione. Queste capacità si sarebbero ottenute attraverso un programma di modernizzazione delle forze ICBM sovietiche, capaci di compiere attacchi con maggiore precisione e, grazie alle testate MIRV, maggiore probabilità di penetrazione delle difese aeree nemiche.⁶⁷ L'equilibrio della triade nucleare sovietica rimase in linea con la precedente dottrina elaborata da Khrushchev, conferendo alle forze ICBM il primato assoluto delle forze, seguite dagli SLBM ed infine dai bombardieri strategici.⁶⁸

⁶⁶ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 22

⁶⁷ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 1-8

⁶⁸ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 9

Figura 10 - Ripartizione della triade nucleare sovietica - Department of Defence Washington DC. Soviet Military Power

La scelta da parte sovietica di mantenere, in caso di guerra, il livello di conflitto sotto la soglia nucleare il più a lungo possibile creò nei vertici militari la necessità di incrementare considerevolmente le capacità di sopravvivenza dell'arsenale nucleare, in quanto veniva accresciuta la minaccia di subire un *first strike* NATO. Le soluzioni adottate dal comando sovietico furono molteplici. La prima riguardò la creazione di un sofisticato sistema di *early warning*, che avrebbe conferito in caso di attacco un rilevamento sufficientemente tempestivo da lanciare un proprio contrattacco idealmente prima dell'arrivo a destinazione di quello nemico.⁶⁹ Venne, inoltre, rafforzato ed espanso il numero delle difese antimissile. L'accrescimento delle difese, eseguito entro i limiti imposti dal trattato ABM, si basava su un sistema di difesa in profondità, con lo scopo di difendere con molteplici linee di difesa la capitale sovietica ed i centri di lancio limitrofi. I sistemi ABM sovietici vennero inoltre aggiornati con il dispiegamento dei nuovi vettori SA-10 e SA-X-12, dotati di ottime capacità d'intercettazione ad alta quota e discrete capacità contro bersagli a bassa quota.⁷⁰ Secondo diversi report stilati dalla CIA a metà degli anni Ottanta le capacità di difesa ABM schierate da Mosca sarebbero state sufficientemente efficaci da costituire una seria minaccia al successo di un eventuale attacco strategico da parte di una potenza nucleare minore, come ad esempio la Cina, o ad un *second strike* americano con numeri di testate ridotte e disorganizzate.⁷¹ Un'ulteriore misura adottata fu il miglioramento delle capacità di *survivability* passiva del proprio apparato missilistico, ottenuto grazie al dispiegamento di un ragguardevole numero di ICBM mobili, sia per via ferroviaria che stradale, ed il miglioramento delle postazioni di lancio silos rinforzate e dei relativi centri C3.

⁶⁹ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 24

⁷⁰ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 10

⁷¹ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 10-53

Nel corso degli anni Settanta venne accresciuta l'importanza della componente SLBM all'interno della triade nucleare sovietica.⁷² La flotta SSBN venne identificata come una componente chiave per garantire una solida capacità di *second strike* e, allo stesso tempo, lanciare dalle posizioni di pattuglia avanzate un *first strike* strategico capace di raggiungere i propri bersagli negli Stati Uniti in circa 10 minuti.⁷³ Le capacità offensive dei sottomarini sovietici vennero aumentate con l'introduzione nel 1976 del nuovo SSBN classe *Typhoon*, dotato di 20 tubi di lancio per gli SLBM di tipo SS-N-20, introdotti nel 1983 con gittata massima di oltre 7000km e dotati di 10 testate MIRV.⁷⁴ La capacità di *second strike* degli SSBN sovietici venne garantita attraverso la creazione dei cosiddetti "*Bastion*", strutture difensive costruite nel Mare di Barents, nel Mar Bianco e nel Mare di Ochotsk protette da vascelli di superficie e dalle caratteristiche naturali del territorio, aumentando sensibilmente le possibilità di *survivability* rispetto ad attacchi delle flotte NATO.⁷⁵

Da parte sovietica ci fu inoltre un forte interesse nel garantire in caso di scambio strategico la tenuta del proprio apparato di comando, controllo e comunicazione. Secondo la leadership militare di Mosca, il mantenimento di un efficiente ed efficace apparato C3 sarebbe stato indispensabile, a causa delle difficoltà senza precedenti di operare in un *nuclear environment*, per poter coordinare un attacco di risposta ad un *first strike* avversario, la riorganizzazione delle forze convenzionali superstiti e, di conseguenza, l'esito finale di un conflitto atomico.⁷⁶ Data l'importanza riposta nella sopravvivenza dei sistemi di comando, vennero intraprese numerose misure indirizzate ad aumentare il livello di *survivability* e ridondanza dei propri centri ed equipaggiamenti C3⁷⁷, arrivando perfino alla creazione di un sistema "*Dead Hand*" che avrebbe consentito all'Unione Sovietica la capacità di lanciare un contrattacco anche in caso di eliminazione di tutti i centri di comando.⁷⁸

L'URSS elaborò inoltre sofisticate strategie per riuscire, in caso di apertura delle ostilità, ad ottenere una chiara vittoria su vari teatri strategici, tra cui soprattutto l'Europa Occidentale. La strategia sovietica prevedeva nel teatro europeo lo svolgersi di un conflitto convenzionale su larga scala tra le forze NATO e quelle del Patto di Varsavia, da concludersi in tempi

⁷² CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 17

⁷³ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 53

⁷⁴ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 19

⁷⁵ Richard T. Lesiw, *Future of the Ballistic Missile Submarine Force in the Russian Nuclear Triad - Report on SSBN Force, Delta, Typhoon, Borey Subs, ICBM and Cruise Missile Competition, ALCM, Topol, Bombers, Bear* (Progressive Management, 2016).

⁷⁶ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 18

⁷⁷ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 41

⁷⁸ Heuser, *The Evolution of Strategy*, 379

relativamente brevi e possibilmente mantenendo un livello di violenza inferiore alla soglia nucleare.⁷⁹ Il teatro europeo sarebbe stato diviso in diversi sotto-teatri d'operazione militare (*Teatr Voennykh Deistvi*, TVD). Lo sforzo bellico principale sarebbe stato rivolto verso il TVD Occidentale, comprendente Germania Federale, Benelux e Danimarca, mentre sarebbero state effettuate operazioni simultanee di *holding* ed offensive limitate: verso il TVD Sud-Occidentale, con l'obiettivo di occupare la Tracia e ottenere il controllo dello stretto del Bosforo ed attaccare la Grecia nei Balcani; verso il TVD Nord-Occidentale, con l'obiettivo di occupare la regione norvegese del Finnmark, contendere il GIUK gap e proteggere la flotta artica.⁸⁰ Il TVD Occidentale sarebbe stato ulteriormente diviso in tre fronti, corrispondenti alle tre principali direttive di attacco. Il fronte centrale, retto dall'esercito sovietico e dall'esercito della Germania Orientale, avrebbe attaccato in direzione di Bonn, con l'obiettivo di occupare il settore compreso tra Hannover e Mannheim, raggiungere il Reno ed occupare i paesi del Benelux. Il fronte settentrionale, composto da forze polacche, avrebbe tenuto il fronte a nord di Hannover, con lo scopo di raggiungere ed occupare la Danimarca. Il fronte meridionale, composto dalle forze sovietiche e cecoslovacche, avrebbe attaccato a sud di Mannheim, con lo scopo di raggiungere la frontiera con la Francia.⁸¹

⁷⁹ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 1

⁸⁰ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 24-26

⁸¹ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 26

Figura 11 - Diretrrici d'attacco sovietiche nel TVD Occidentale - Department of Defence Washington DC. Soviet Military Power

Nel corso dell'operazione, le forze terrestri del Patto composte da divisioni meccanizzate avrebbero, con l'ausilio di artiglieria ed aeronautica tattica, effettuato delle operazioni di sfondamento lungo il fronte, dove successivamente le unità corazzate si sarebbero inserite ed avrebbero guidato operazioni di penetrazione in profondità dello schieramento avversario. Simultaneamente sarebbero state lanciate operazioni di assalto aereo su larga scala dietro le linee nemiche, con l'obiettivo di impedire la mobilitazione delle riserve sul fronte ed attaccare le forze nucleari ed i rispettivi centri di comando e controllo.⁸² L'obiettivo finale della campagna sarebbe stata l'occupazione militare di Germania Occidentale, Benelux e

⁸² CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 6

Danimarca in un tempo di combattimento non superiore ad un mese.⁸³ La flotta sovietica avrebbe dovuto invece garantire la difesa delle proprie forze SSBN, la distruzione delle forze SSBN avversarie, la protezione delle acque territoriali sovietiche ed infine supportare le operazioni terrestri e compiere attività di interdizione delle forze navali NATO.⁸⁴ Le forze aeree avrebbero invece avuto il compito di colpire gli asset nucleari NATO ed i relativi centri di comando e controllo, ottenere la superiorità aerea sui cieli europei ed effettuare operazioni di *Electronic Warfare* ed attacco al suolo in supporto delle forze terrestri del Patto.⁸⁵

In caso di conflitto aperto in Europa, i vertici sovietici avevano la chiara consapevolezza che il livello di conflitto si sarebbe potuto alzare al livello nucleare in qualsiasi momento, ma rimaneva la volontà di mantenere la soglia di conflittualità a livello convenzionale il più a lungo possibile per sfruttare pienamente il proprio vantaggio in questo settore. Questa scelta sarebbe, tuttavia, stata disattesa nel caso in cui il comando sovietico fosse entrato in possesso di prove attendibili dell'imminenza di un attacco nucleare NATO, nel cui caso avrebbe tentato di compiere un primo *pre-emptive strike*.⁸⁶ In caso di impiego da parte NATO di armamenti nucleari, con la sola possibile eccezione di un uso circoscritto di armi tattiche, l'Unione Sovietica avrebbe risposto con un proprio attacco massiccio utilizzando armi nucleare tattiche e di teatro, utilizzando i propri SS-20 e bombardieri dotati di bombe e ALCM.⁸⁷ In caso di innalzamento della soglia di conflitto al livello globale, le forze strategiche sovietiche avrebbero lanciato attacchi contro bersagli situati in Europa e negli Stati Uniti. La strategia di impiego delle armi atomiche sovietiche era di tipo *Counter Force*, con l'obiettivo principale di neutralizzare le capacità militari nemiche. Gli obiettivi delle forze strategiche in caso di escalation massima sarebbero stati molteplici. Il principale obiettivo sarebbero state le capacità strategiche del nemico e relativi centri C3, preceduti da un attacco *EMP* con lo scopo di disturbare le capacità difensive americane.⁸⁸ Le forze sovietiche avrebbero poi cercato di eliminare le capacità di *power projection* statunitensi in Europa, con lo scopo di isolare gli Stati Uniti rispetto al teatro operativo europeo. Altri bersagli prioritari erano costituiti dalle forze convenzionali nemiche, i centri di comando, controllo e comunicazione convenzionali, e successivamente le capacità economico-industriali avversarie.⁸⁹ L'Unione Sovietica avrebbe

⁸³ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 6

⁸⁴ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 17-19

⁸⁵ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 42

⁸⁶ CIA, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, 7

⁸⁷ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 44-45

⁸⁸ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 49-53

⁸⁹ *Ibidem*

impiegato nel primo attacco nucleare circa metà delle proprie capacità strategiche, costituite da circa 4000 testate. La parte dell'arsenale rimanente sarebbe stata invece impiegata successivamente e diluita nel tempo, con l'obiettivo di colpire le capacità di *recovery* economiche e di C3 dello schieramento avversario.⁹⁰ Infine, gli eserciti del Patto avrebbero raggruppato e riorganizzato le proprie forze superstiti, le quali sarebbero state impiegate per l'occupazione dell'Europa Occidentale.⁹¹

Con l'arrivo al Cremlino di Gorbachev e dei “*new thinkers*” nel 1985, le tensioni tra l'Unione Sovietica e l'Occidente diminuirono progressivamente, arrivando alla firma del Trattato INF (*Intermediate-range Nuclear Forces*) nel 1987 e del trattato START I (*Strategic Arms Reduction Treaty*) nel 1991. In concomitanza con la riduzione della tensione nucleare, durante gli ultimi anni Ottanta anche la minaccia convenzionale si ridusse enormemente. Il 7 dicembre 1988, Michail Gorbachev annunciò di fronte all'Assemblea Generale dell'ONU l'inizio del ritiro delle truppe sovietiche dai paesi del blocco orientale. La caduta dei regimi comunisti europei tra il 1989 ed il 1990 comportò anche il sostanziale crollo del Patto di Varsavia, che sarebbe stato ufficialmente sciolto il 25 febbraio 1991.

⁹⁰ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 47-54

⁹¹ CIA, *Soviet capabilities for strategic Nuclear Conflict 1983-93*, 45-47

CAPITOLO 2 – La dottrina nucleare russa

2.1 – Le forze armate russe all’indomani del crollo dell’URSS

A partire dal 1988 la situazione interna dell’Unione Sovietica si deteriorò rapidamente. Dal punto di vista domestico, le politiche di Gorbachev fallirono nell’intento di revitalizzare l’economia stagnante, mentre allo stesso tempo egli non fu in grado di mantenere saldo e centralizzato il controllo politico del paese, che vide l’ascesa di alcune personalità, prima tra tutte quella di Boris Yeltsin, che misero in seria discussione la sua tenuta al potere. Fuori dai confini nazionali la situazione non era migliore. Il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afganistan cominciato nel 1988 e terminato l’anno seguente vide Mosca uscire sconfitta da una guerra durata dieci anni, che costò alle forze armate 15.000 morti e oltre 50.000 feriti, lasciandosi alle spalle un paese distrutto. In Europa il crollo dei regimi comunisti determinò di fatto la capitolazione dell’URSS e dell’ideologia comunista di fronte all’Occidente, mettendo fine a quasi mezzo secolo di guerra fredda. Tra il 1989 ed il 1991 l’economia sovietica conobbe una costante contrazione, perdendo in due anni 0.1 trilioni di dollari di prodotto interno lordo⁹². Nello stesso periodo il paese conobbe un’importante espansione delle manifestazioni antiregime e lo scoppio di conflitti interetnici nei propri territori periferici, mentre la leadership di Mosca, e nello specifico del Segretario Generale, diventava sempre più debole. La fragilità di Gorbachev portò nell’agosto 1991 alcuni esponenti della *nomenklatura* favorevoli a continuare una linea dura a tentare un *coup d’état* che, però, fallì in soli quattro giorni. Il fallimento del colpo di stato, tuttavia, non favorì Gorbachev, il quale vide il suo sostegno crollare a favore di Yeltsin. Infine, la moribonda Unione Sovietica sarebbe stata ufficialmente sciolta il 25 dicembre dello stesso anno, dando vita a quindici nuove repubbliche, tra cui la Federazione Russa guidata dallo stesso Boris Yeltsin.

La fine inaspettata dell’Unione Sovietica ebbe enormi ripercussioni in ambito militare, dove la spartizione dell’enorme forza armata creò grossi problemi ai paesi successori. Un primo tentativo di risolvere questo problema arrivò già nel 1991, quando i leader di Russia, Bielorussia ed Ucraina firmarono gli accordi di Belavezha, creando il *Commonwealth of Independent States* (CIS), un’entità sovranazionale dotata di un proprio comandante militare supremo, l’ex maresciallo dell’aviazione sovietica Evgenij Shaposhnikov, tra le cui

⁹² World Bank, *GDP (constant 2015 US\$) – Russian Federation 1988-1991*

competenze era annoverato il controllo provvisorio delle forze armate congiunte⁹³. La soluzione, tuttavia, non fu mai considerata come pratica o desiderabile, tanto che nel marzo 1992 Yeltsin annunciò la creazione delle Forze Armate della Federazione Russa (VSRF). A presiedere il ministero della difesa venne nominato Pavel Grachev, generale dei paracadutisti. La Federazione Russa ereditò dall'esercito sovietico un organico di oltre 2.8 milioni di unità a cui vanno sommati gran parte dei suoi armamenti ed equipaggiamenti. Le forze ereditate, nonostante l'impressionante dimensione, non erano però adeguate ad affrontare i conflitti che caratterizzarono il primo periodo post-sovietico. Inoltre, buona parte delle attrezzature in possesso di Mosca erano ormai obsolete od obsolescenti, in quanto la maggioranza delle unità meglio equipaggiate e delle installazioni militari più moderne si trovavano nelle repubbliche periferiche dell'ex impero sovietico.⁹⁴ Per le forze armate russe il periodo di transizione post-sovietico, e successivamente l'intero decennio degli anni Novanta, fu caratterizzato da enormi difficoltà e un crollo generale delle proprie capacità operative. Le difficoltà sperimentate furono dovute ad una fitta serie di problematiche, spesso interconnesse, la cui risoluzione risultò particolarmente difficile da affrontare per il presidente Yeltsin. Tra le principali cause del fallimento nel riportare le forze armate al rango di potenza globale vi erano una rete di problemi di carattere economico e di interessi avversi da parte della classe politica e dei vertici militari, che verranno analizzati nel dettaglio in seguito.

Dal punto di vista politico Yeltsin ritenne che fosse di suo personale interesse indebolire il peso dell'esercito e dei militari sul piano istituzionale. La Russia post-sovietica era dotata di un assetto politico estremamente fragile e di una cultura democratica pressoché inesistente. Inoltre, la condizione era ulteriormente esacerbata da una clamorosa crisi economica e dall'emersione di movimenti politici estremisti, movimenti secessionisti e lo scoppio di conflitti interetnici nei territori del Caucaso settentrionale. In questo contesto di tensione e fragilità politica il coinvolgimento dei militari in possibili colpi di stato era una minaccia concreta e reale. Ne era pienamente consapevole lo stesso presidente Yeltsin, che nel 1993 usufruì dell'appoggio dell'esercito per rovesciare il Soviet Supremo ed imporre una nuova costituzione che conferiva al presidente poteri nettamente superiori.⁹⁵ Yeltsin decise quindi di garantire la sua personale tenuta politica attraverso una frammentazione dell'apparato militare del paese, con lo scopo di ostacolare attraverso una strategia "*divide et impera*" l'appoggio

⁹³ Mark Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016* ([Cumnor Hill, Oxford]: Osprey Publishing, 2017), 7.

⁹⁴ Bettina Renz, *Russia's Military Revival* (Cambridge: Polity Press, 2018), Capitolo 2.

⁹⁵ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 8

militare ad eventuali rivali politici.⁹⁶ Tale misura prevedeva l'attribuzione di formazioni militari ad alcuni ministeri e agenzie chiave del paese, le cosiddette *silovye strukturij* (strutture con brandeggio di forza). Forze militari vennero assegnate al Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Interni, Ministero per la Difesa Civile e Situazioni d'Emergenza ed infine all'FSB, agenzia erede del KGB sovietico.⁹⁷

Un ulteriore fondamentale motivo del fallimento dei tentativi di riforma delle forze armate fu la devastante crisi economica che caratterizzò l'intero decennio degli anni Novanta. La disgregazione dell'Unione Sovietica, lo scioglimento del COMECON ed il brusco passaggio da un'economia pianificata ad una di mercato determinarono un drammatico crollo delle capacità economiche del paese. I tentativi di riequilibrare l'economia nazionale ebbero esiti fallimentari, in quanto il PIL russo continuò a decrescere per tutto il decennio, culminando tragicamente nel *default* finanziario del 1998. Infine, il PIL russo nel periodo tra il 1989 ed il 1998 risultò di fatto dimezzato.

Figura 12 - Valore del PIL russo nel periodo 1989-1998 (US\$ 2015) - World Bank Dataset

⁹⁶ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 3

⁹⁷ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 3

La netta contrazione del PIL ha avuto forti ripercussioni sulle possibilità di spesa pubblica nel settore difesa, che sperimentò un crollo verticale rispetto al periodo sovietico. Nonostante non ci fosse stata a partire dal 1992 una riduzione significativa della spesa pubblica relativa al PIL, che rimase sostanzialmente invariata fino al 1998, l’allocazione di fondi in termini assoluti per le spese militari conobbe una costante diminuzione per tutto il decennio. Nel 1998 la spesa pubblica destinata alla difesa si era ridotta al solo 5% dei fondi destinati dall’Unione Sovietica dieci anni prima.⁹⁸

Anno	MilEx % PIL
1992	4,43%
1993	4,18%
1994	4,52%
1995	3,78%
1996	3,76%
1997	4,04%
1998	2,73%

Figura 13 - Spese militari russe in rapporto al PIL nel periodo 1992-1998 – elaborazione su dati SIPRI

⁹⁸ Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Military Expenditures Database, 2022

MILEX RUSSO 1988-1998 (2021 US\$)

Anno	MILEX (2021 US\$)
1988	272228,6335
1989	252421,5572
1990	213545,1259
1992	45665,89936
1993	39920,05111
1994	37738,1212
1995	24830,20524
1996	23445,46877
1997	25632,2401
1998	15243,31649

Figura 14 - Spesa militare russa nel periodo 1988-1998 – Elaborazione su dati SIPRI

La drastica diminuzione dei fondi a disposizione dell'esercito rendeva impossibile per la leadership del Cremlino affrontare un serio percorso radicale di riforma delle forze armate. Al contrario, la scarsa disponibilità finanziaria dedicata alla difesa determinò un ulteriore e significativo calo delle capacità militari del paese.⁹⁹ Infine, il processo di riforma dell'esercito è stato impedito dall'immediato e costante impiego operativo delle forze russe. Fin dalla loro creazione nel 1992, le truppe di Mosca sono state schierate in un vasto assortimento di operazioni militari dentro e fuori dai confini nazionali, restando impiegate costantemente per l'intera durata del decennio ed oltre.¹⁰⁰

⁹⁹ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰⁰ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

Nel corso degli anni Novanta le forze armate russe rimasero del tutto simili alla loro controparte sovietica per struttura ed organizzazione, ma profondamente ridotte in numero e soprattutto in capacità operative. L'esercito russo del 1996 era composto da circa 670.000 uomini suddivisi in 85 divisioni; tuttavia, il numero assolutamente sbilanciato di ufficiali, 290.000 uomini corrispondenti a più di un terzo del totale, rendevano una parte significativa di queste divisioni totalmente prive di capacità operative. La struttura dell'esercito era organizzata con l'obiettivo di poter accogliere un grande numero di soldati in caso di mobilitazione nazionale, ma risultava del tutto inadatta ad affrontare il nuovo contesto operativo post-guerra fredda, dove il rischio di un conflitto internazionale su vasta scala risultava altamente improbabile.¹⁰¹ La drastica riduzione delle spese militari influì in modo marcato sulle capacità operative. L'allocazione di risorse non consentiva il pieno mantenimento dell'immenso arsenale ad un adeguato livello di *combat readiness*. Importanti tagli vennero fatti ai danni del *procurement* di nuovo equipaggiamento e dell'addestramento del personale militare, mentre un'importante parte della spesa venne destinata al ritiro e smobilitazione delle ex truppe sovietiche stanziato nella Germania Orientale, rendendo impossibile affrontare un programma di ammodernamento delle proprie forze.¹⁰² Tra i rami delle forze armate la riduzione del budget colpì in modo particolarmente duro l'aeronautica e la marina, più suscettibili alle variazioni di spesa a causa dell'alto costo di produzione e mantenimento delle proprie attrezzature e del maggiore addestramento richiesto alle proprie truppe per operarli.¹⁰³ Le capacità operative dell'aeronautica subirono un importante ridimensionamento a causa della riduzione del numero di apparecchi operativi ed una significativa diminuzione dell'addestramento dei piloti, dovuta alla scarsa disponibilità di carburante e al numero insufficiente di aerei, rendendo possibile effettuare solo una frazione delle ore di volo totali previste dai regolamenti.¹⁰⁴ Nel corso degli anni Novanta la marina militare varò un singolo vascello, l'incrociatore lanciamissili *Petr Velikij* nel 1996, mentre le capacità operative della flotta, ad eccezione degli SSBN, divennero sostanzialmente nulle.¹⁰⁵ Vennero infine completamente sospese le esercitazioni militari e *wargame* di vasta scala per tutto il decennio, con la sola eccezione dell'esercitazione *Zapad-99* nel 1999.¹⁰⁶

¹⁰¹ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰² Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰³ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰⁴ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰⁵ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰⁶ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

Il degrado delle capacità operative delle forze armate fu affiancato da un parallelo degrado della qualità della vita dei militari. Il pagamento delle truppe subì una drammatica riduzione, risultando inadeguato anche in confronto al salario dei dipendenti pubblici nel settore civile.¹⁰⁷ Inoltre, le condizioni di vita nelle caserme erano pessime, con strutture spesso prive di riscaldamento e con scarse forniture di cibo. Il fenomeno della *dedovshchina* (nonnismo), ebbe una decisa crescita in portata ed intensità, comportando la morte di centinaia di reclute ogni anno. Questo fenomeno, ufficialmente condannato dalle autorità militari, veniva però nei fatti tollerato. Gli ufficiali inferiori, spesso presenti in numeri relativamente bassi, addestrati in modo inadeguato ed affiancati da un numero esiguo di sottoufficiali, ritenevano che questo fenomeno instillasse una forma alternativa di disciplina per poter governare meglio la truppa.¹⁰⁸ Tuttavia, gli effetti generati dal fenomeno furono rendere il servizio militare una prospettiva estremamente poco invitante e una grossa corrosione del morale, evidente soprattutto nei contesti operativi, dove la coesione della squadra è di primaria importanza.¹⁰⁹ Le pessime condizioni di vita ed i bassi salari, inoltre, spinsero molti militari verso la criminalità. Le pratiche criminali si diffusero ad ogni livello delle forze armate, spaziando dal semplice furto di cibo nei supermercati fino alla creazione di veri e propri imperi del crimine, adoperando metodi quali l'impiego illegale di soldati come forza lavoro ed il traffico di droga e merci rubate attraverso i convogli militari, esentati dai controlli di dogana e polizia.¹¹⁰ La gravità della situazione peggiorò durante il primo conflitto in Cecenia, culminando nel 1995 con un discorso del portavoce del Ministero della Difesa, dove veniva dichiarato che, in mancanza di un cambio di direzione rapido e radicale, l'esercito russo si sarebbe presto trovato al limite della carestia.¹¹¹ Lo stato di perenne dilapidazione colpì duramente l'immagine delle forze armate sul piano domestico, dove il prestigio della carriera militare dei tempi sovietici venne sostituito dall'idea di un sistema brutale, corrotto e con prospettive miserabili. L'enorme impopolarità dell'apparato militare creò serie difficoltà nel reclutamento e nella ritenzione di soldati professionisti, cosiddetti *kontratniki*, e di reclute provenienti dal servizio militare obbligatorio. Il reclutamento di reclute per il servizio di leva, già difficoltoso a causa della crisi demografica e declino delle nascite che stava attraversando il paese, arrivò a livelli estremi, con la maggioranza degli uomini eleggibili per il servizio che evitavano la

¹⁰⁷ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁰⁸ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 10-11

¹⁰⁹ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 11

¹¹⁰ *Ibidem*

¹¹¹ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 10

leva attraverso esenzioni o pagamento di tangenti.¹¹² Inevitabilmente, la mancanza di prestigio ed il senso di umiliazione associato alla professione militare contribuì ulteriormente al degrado delle capacità operative delle forze russe.¹¹³ A livello internazionale le presunte deficienze dell'esercito russo, spesso confermate da poco brillanti risultati militari in contesti operativi, portarono molti analisti ed autorità politiche ad escludere la Federazione Russa dalla lista delle potenze con portata globale, dove le esigue capacità convenzionali del paese risultavano del tutto inadeguate al ruolo di grande potenza reclamato.¹¹⁴

Le performance militari russe vennero inoltre inficiate dal diverso contesto operativo che ha caratterizzato lo spazio post-sovietico all'indomani della guerra fredda. L'esercito nelle sue radici sovietiche era stato strutturato per combattere un conflitto internazionale simmetrico e convenzionale su larga scala contro le truppe NATO, per questo motivo i punti cardine delle forze armate erano la capacità di poter mobilitare e schierare milioni di uomini, dotati di un addestramento adeguato ma non eccellente, e un arsenale di mezzi ed equipaggiamento efficaci ed allo stesso tempo facile da produrre, mantenere ed operare. Tuttavia, dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, le prospettive di impiego operativo da parte della Russia cambiarono in maniera radicale. Come evidenziato dalla dottrina militare elaborata nel 1993, la Federazione Russa non considerava il contesto internazionale globale come ostile, con prospettive di guerra su larga scala con altre nazioni considerate come assolutamente improbabili. Il decennio sarebbe invece stato caratterizzato dalla proliferazione di conflitti asimmetrici a bassa intensità aventi come combattenti attori non-statali, con rivendicazioni secessioniste, di estremismo nazionalista e religioso. Inoltre, il decennio conobbe una crescita esponenziale della minaccia del terrorismo.¹¹⁵ In questo contesto operativo le truppe di Mosca risultarono spesso scarsamente efficaci ed inadeguate. Nel 1993 venne esplorata l'idea di ristrutturare radicalmente l'esercito e adeguarlo ai nuovi scenari operativi, attraverso la creazione di una *Rapid Depolyment Force* e di una forza armata più piccola ma completamente composta da professionisti.¹¹⁶ La riforma non ebbe però seguito a causa dell'opinione contraria di una grossa parte dell'establishment militare, che considerava il

¹¹² Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹¹³ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹¹⁴ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹¹⁵ Michal Pietkiewicz, "The Military Doctrine of the Russian Federation", *Polish Political Science Yearbook*, 2018: 508-509

¹¹⁶ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 10

possesso di un vasto esercito come indispensabile per garantire al paese la possibilità di difendersi efficacemente da un maggior numero di possibili minacce.¹¹⁷

L'inadeguatezza ed inefficacia delle forze armate divenne innegabile quando, nel dicembre 1994, l'esercito marciò sulla repubblica secessionista di Cecenia. Durante il conflitto le forze russe subirono ingenti perdite per mano dei ribelli ceceni, in particolare, l'assedio della città di Groznyj fu tanto sanguinoso da segnare tutt'ora l'immaginario russo. La prima guerra cecena vide l'esercito di Mosca subire numerose brucianti sconfitte. L'assedio di Groznyj si concluse dopo un intero anno di combattimenti, nel quale le truppe del Cremlino furono costrette a ricevere 30.000 uomini di rinforzo agli oltre 23.000 di partenza, prevalendo sul campo di battaglia solo grazie all'impiego massiccio ed indiscriminato di artiglieria e bombardamento aereo, causando la completa distruzione della città e la morte di oltre 35.000 civili.¹¹⁸ Il conflitto si concluse nel 1996 con una sconfitta *de facto* dell'esercito russo, e vide come ultimo atto la riconquista da parte cecena della propria capitale. Il clamoroso fallimento in Cecenia comportò un terremoto tra i vertici di Mosca, costringendo alle dimissioni il Ministro della Difesa Grachev, il capo dei Servizi di Sicurezza Stepashin ed il Ministro degli Interni Yerin.¹¹⁹ Le ingenti perdite subite e la brutalità dell'esercito causarono inoltre enormi critiche da parte dell'opinione pubblica russa, esacerbando ulteriormente i problemi di immagine e di reperimento dell'organico delle forze armate.¹²⁰

Nonostante la devastante sconfitta in Cecenia, l'esercito russo ottenne risultati positivi nel corso di alcuni interventi nello spazio post-sovietico. Durante il decennio, le forze di Mosca svolsero un ruolo chiave nel perseguire gli interessi strategici del Cremlino nel "vicino estero" attraverso l'impiego di contingenti, spesso composti da unità d'élite e guidati da comandanti di grande esperienza, in supporto di fazioni con interessi complementari agli obiettivi russi. Fu questo il caso degli interventi condotti nel 1992 in Moldavia, dove la 14^a Armata della Guardia appoggiò i ribelli della Transnistria ottenendone la *de facto* indipendenza. Nello stesso anno, le truppe della 201^a divisione motorizzata svolsero un ruolo cruciale nella vittoria del regime di Rahmon Nabiev in Tagikistan.¹²¹ Le forze russe furono inoltre impegnate sotto l'egida ONU in numerose missioni nell'ex-Jugoslavia a partire dal 1992. L'operazione militare di maggior successo del decennio arrivò nel luglio 1999, quando un gruppo di 250

¹¹⁷ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹¹⁸ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 11-13

¹¹⁹ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 13-14

¹²⁰ *Ibidem*

¹²¹ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 14

paracadutisti occupò l'aeroporto di Pristina prima dell'arrivo delle truppe NATO, bloccandone le operazioni e migliorando l'immagine delle forze armate di fronte al popolo russo.¹²²

2.2 – L'era Putin e le riforme Serdyukov-Makarov: continuità e mutamento

Le fortune dell'esercito cambiarono con l'entrata in scena di Vladimir Putin, nominato primo ministro nel 1999 ed eletto presidente l'anno successivo. Per il nuovo Presidente, gli affari militari rivestivano un'importanza cruciale per il futuro della Russia, in quanto riteneva il possesso di una forza armata forte, moderna e prestigiosa un requisito fondamentale per restaurare lo status internazionale di grande potenza.¹²³ Nel corso del 2000, Putin espresse in più occasioni di fronte al Consiglio di Sicurezza la necessità di riformare le proprie forze, considerate come non sufficientemente preparate a garantire la sicurezza del paese da possibili minacce di conflitto, sottolineando come priorità assolute modernizzazioni nell'ambito dell'efficienza finanziaria, disciplina, *combat readiness* ed avanzamento tecnologico.¹²⁴

Uno tra i primi aspetti ad essere affrontati fu il miglioramento delle prestazioni operative. Le esperienze maturate nei conflitti in Cecenia hanno reso evidente agli occhi del Ministero della Difesa che il forte affidamento dell'esercito sui soldati di leva aveva grosse ripercussioni negative sulle performance militari sul campo di battaglia.¹²⁵ Secondo il Ministero, aumentare il numero di professionisti, specialmente di sottoufficiali, all'interno dei propri ranghi avrebbe migliorato in maniera significativa le capacità operative, il livello di *combat readiness* ed i problemi di reperimento organico all'interno delle unità *combat-ready*. Nel decennio precedente, la presenza di *kontratniki* nelle fila russe era fortemente condizionata dalla possibilità di impiego in contesti di combattimento. Il ridotto salario concesso ai soldati professionisti, considerevolmente inferiore a quello degli ufficiali inferiori e soltanto marginalmente superiore a quello attribuito alle reclute, causava gravi problemi di ritenzione delle truppe nei periodi di pace, in assenza di premi salariali dovuti alle condizioni di combattimento.¹²⁶ A partire dal 2003, Sergei Ivanov, recentemente nominato ministro della difesa, lanciò un programma di riforma con l'obiettivo di rendere tutte le formazioni militari

¹²² Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 14-15

¹²³ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹²⁴ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹²⁵ The International Institute for Strategic Studies, *Russia's Military Modernisation* (Routledge, 2020): Capitolo 1

¹²⁶ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

combat-ready composte esclusivamente da personale professionista entro il 2006. La riforma, però, ebbe esito fallimentare, in quanto la mancata revisione del sistema di *social benefits* concesso ai militari, specialmente nel settore abitativo, rendeva il marginale aumento di stipendio insufficiente, soprattutto se confrontato agli stipendi medi civili. Un ulteriore problema emerso nel corso dei primi anni Duemila fu identificato nella struttura di comando e controllo ai livelli apicali. Tale struttura, ideata per la mobilitazione di massa sovietica, si era dimostrata altamente disfunzionale ed economicamente inefficiente, in quanto molteplici livelli di comando tenuti da ufficiali superiori e generali dirigevano formazioni estremamente ridotte sia nel numero che nelle dimensioni. Non di rado strutture di comando divisionali si trovavano ad amministrare solamente alcuni reggimenti o persino battaglioni.¹²⁷ Un primo tentativo fallimentare di risolvere il problema fu fatto nel 2005 dall'allora capo di stato maggiore Baluyevskij. Il suo piano prevedeva l'attivazione di tre comandi regionali con il controllo diretto delle formazioni *combat-ready*, ma l'esito negativo di una serie di esercitazioni condotte nel 2008 ha dimostrato il fallimento del sistema, i cui comandi vennero disattivati lo stesso anno.¹²⁸

Le capacità operative delle forze armate russe vennero nuovamente messe alla prova nell'agosto del 2008, quando le truppe di Mosca entrarono in Georgia al fianco delle repubbliche secessioniste di Abkhazia e Ossezia del Sud. La campagna militare si risolse in soli cinque giorni con una vittoria russa, la quale riuscì a raggiungere i propri obiettivi strategici. Le performance militari, tuttavia, furono tutt'altro che brillanti, mettendo in evidenza molteplici e gravi carenze del dispositivo bellico del paese. L'esercito aveva a disposizione un numero di truppe addestrate e pronte a intraprendere operazioni troppo limitate anche solo per combattere un conflitto locale. Secondo fonti interne al Ministero della Difesa, solamente il 17% delle forze terrestri risultava *combat-ready*, mentre per quanto riguarda le forze aeree il numero si riduceva addirittura al 7%.¹²⁹ Venne inoltre evidenziata l'inadeguatezza delle strutture di comando e controllo ad ogni livello, con formazioni soggette a sovrapposizioni di competenze di molteplici organi di comando, rendendone l'impiego operativo difficoltoso.¹³⁰ L'inefficienza dovuta alle carenze strutturali erano inoltre ulteriormente esacerbate dal frequente fallimento delle comunicazioni dovute ad attrezzature

¹²⁷ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹²⁸ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹²⁹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹³⁰ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

difettose e obsolete.¹³¹ Nel corso delle operazioni in Georgia, le deficienze del comparto C3 ebbero conseguenze particolarmente gravi per l'aeronautica, che perse alcuni degli aerei abbattuti durante il conflitto a causa di incidenti di fuoco amico.¹³² Le forze terrestri, inoltre, si dimostrarono generalmente inferiori alle controparti georgiane, addestrate dagli Stati Uniti, sia per capacità militari che per qualità degli equipaggiamenti. I soldati russi, spesso scarsamente addestrati e coordinati in maniera inadeguata si dimostrano particolarmente vulnerabili di fronte ad imboscate e contrattacchi nemici. Le forze corazzate russe, equipaggiate con carri armati T-72 e T-62, si dimostrarono inferiori alle controparti georgiane, dotate di versioni dei T-72 modernizzate.¹³³ Infine, il generale fallimento dei sistemi di acquisizione bersaglio satellitari precluse alle forze russe un utilizzo efficace di munizioni di precisione.¹³⁴

La tutt'altro che brillante campagna in Georgia espose ai vertici del Cremlino l'inadeguatezza del comparto militare del paese nel condurre operazioni in contesti bellici moderni anche limitati. Le crescenti ambizioni politiche della leadership di Mosca e il generale deterioramento dei rapporti internazionali, specialmente in seguito al tentativo dell'Alleanza Atlantica di espandersi nello spazio post-sovietico, rendeva imperativo per la Russia dotarsi di un apparato militare moderno ed efficace, adeguato a ruolo di grande potenza a cui il paese aspirava ed in grado di proteggerne gli interessi a livello globale. Il compito di ricostruire le forze armate venne affidato ad Anatoly Serdyukov, appuntato ministro della difesa nel 2007, ed al generale Nikolai Makarov, nominato capo di stato maggiore nel 2008.¹³⁵ Gli obiettivi fondamentali del nuovo processo di riforma avevano molto in comune con quelli della fallimentare riforma Ivanov-Baluyevskij: modernizzazione degli arsenali ed equipaggiamenti, semplificazione delle strutture di comandi e controllo, aumento dell'efficienza finanziaria, professionalizzazione del personale militare ed aumento del *combat readiness*.¹³⁶ A differenza dei propri predecessori, tuttavia, Serdyukov e Makarov poterono contare su un ferreo sostegno politico ai massimi livelli ed un'ampia disponibilità di fondi. Per tutto il primo decennio degli anni Duemila l'economia russa sperimentò una costante crescita, sostenuta soprattutto al ragguardevole aumento del prezzo dei beni energetici.

¹³¹ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 25

¹³² IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹³³ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹³⁴ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 25

¹³⁵ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹³⁶ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

Figura 15 – Valore del PIL della Federazione Russa nel periodo 1998-2012 (2015 US\$) – World Bank Dataset

La crescita dell'economia del paese garantì alle forze armate di poter godere di un grosso aumento della spesa pubblica nel settore difesa in termini assoluti senza ricorrere ad aumenti di investimento relativi al PIL, che non subì importanti variazioni rispetto al decennio precedente.

Figura 16 – Spese militari russe nel periodo 1999-2012 (2021 US\$) – elaborazione su dati SIPRI

Figura 17 - Spese militari russe in rapporto al PIL nel periodo 1999-2012 – elaborazione su dati SIPRI

Il pacchetto di riforme, passato alla storia come “*New Look*” (*Novij Oblik*), mirava allo smantellamento del retaggio sovietico e alla costruzione di nuovo esercito completamente moderno con elevati livelli di efficienza e *readiness*.¹³⁷ Uno dei primi passi compiuti in questa direzione fu la semplificazione del sistema sovietico di mobilitazione di massa. Il numero di

¹³⁷ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

ufficiali venne ridimensionato, arrivando a congedare circa 220.000 uomini, equivalenti ad un terzo del totale, entro il 2012.¹³⁸ Nel frattempo, vennero presi provvedimenti per aumentare il numero di sottoufficiali professionisti, la cui carenza ha sempre caratterizzato l'esercito russo, affidandogli ruoli precedentemente occupati da ufficiali inferiori.¹³⁹ Venne notevolmente semplificata la catena di comando e controllo ad ogni livello. Il numero di distretti militari venne ridotto da sei a quattro, mentre il controllo delle formazioni venne semplificato, passando da una struttura di comando a quattro livelli basata sulle divisioni ad una a tre livelli basata sulle brigate, in linea con la maggior parte dei paesi NATO.¹⁴⁰ Un ulteriore importante obiettivo fu l'acquisizione di un arsenale di armamenti ed equipaggiamenti moderni, la cui carenza si era dimostrata un aspetto molto problematico nel corso dell'ultimo conflitto. L'obiettivo stabilito da Serdyukov era di aumentare nettamente la percentuale di armamenti classificati come moderni all'interno delle forze armate, dal 10% del 2008 fino al 30% nel 2015 ed infine al 70% nel 2020.¹⁴¹ Per arrivare a raggiungere queste quote, il Ministero della Difesa si sarebbe rivolto sia all'industria militare domestica che a quella europea, con lo scopo di garantirsi un approvvigionamento di attrezzature qualora le capacità produttive russe non fossero in grado, per deficienze impiantistiche o tecnologiche, di assecondare le necessità dell'esercito. Le forze russe presero contatti per l'acquisto di autobline IVECO dall'Italia e navi da assalto anfibio di classe *Mistral* provenienti dalla Francia. L'acquisto di materiale straniero aveva inoltre lo scopo secondario di rafforzare l'industria bellica russa attraverso la produzione su licenza di una parte di questi sul proprio territorio, assimilando *know-how* e tecniche produttive dall'Europa.¹⁴²

L'obiettivo più ambizioso della riforma sarebbe stato l'aumento significativo del livello di professionalizzazione delle forze armate. Il suo raggiungimento, però, risultò estremamente difficoltoso, a causa di gravi ostacoli di natura strutturale e sociale. La volontà russa di mantenere un vasto esercito mal si conciliava con gli importanti effetti della crisi demografica che caratterizzò tutto il periodo post-sovietico. Inoltre, le cattive condizioni remunerative e di qualità della vita offerte dall'esercito rimanevano un forte elemento di deterrenza all'attrazione di volontari.¹⁴³ Il grande supporto dei vertici del Cremlino e l'importante aumento dei fondi, però, permisero a Serdyukov e Makarov di affrontare il problema in

¹³⁸ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹³⁹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹⁴⁰ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁴¹ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁴² IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹⁴³ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

maniera efficace per la prima volta dal crollo dell'URSS, raggiungendo alcuni importanti successi. Le condizioni socioeconomiche offerte dalle forze armate vennero notevolmente incrementate, introducendo salari competitivi e migliorando le prospettive di benefit concesse ai soldati. Vennero fatti importanti passi in avanti nei settori di previdenza sociale, pensioni, e servizi abitativi, rendendo la carriera militare nuovamente accattivante, soprattutto nelle regioni più povere del paese.¹⁴⁴ Il numero di volontari in ferma prefissata vide un drastico aumento, arrivando a contare 174.000 *kontratniki* all'interno dell'esercito nel 2011 e oltre 300.000 nel 2015.¹⁴⁵ Nonostante l'importante aumento in termini assoluti dei volontari e la diminuzione dell'organico delle forze armate, ridotto a 850.000 uomini nel 2013¹⁴⁶, l'esercito russo continuò a soffrire importanti difficoltà nel reperimento di soldati sufficienti a riempirne le fila. Per mitigare il fenomeno, vennero prese numerose misure indirizzate a migliorare le condizioni di servizio dei coscritti, il cosiddetto programma di "umanizzazione".¹⁴⁷ Venne seriamente combattuto il fenomeno della *dedovshchina*, introdotti periodi di congedo regolari e permessi di uscita nei fine settimana, migliorate le condizioni delle caserme ed aumentato l'accesso e supervisione di quest'ultime da parte di organizzazioni non governative. Nel 2010 venne adottato un provvedimento che permise alle reclute nate al di fuori del paese di servire a contratto per cinque anni, con la prospettiva di ottenere al termine del servizio la cittadinanza russa.¹⁴⁸ Infine, a partire dal 2007, il periodo di leva obbligatoria venne sostanzialmente ridotto, passando da 24 mesi a 18 ed infine a 12.¹⁴⁹ La scelta di diminuire il periodo di servizio dei coscritti, tuttavia, sollevò importanti critiche da parte di numerosi ufficiali, i quali reputavano che il periodo fosse eccessivamente breve, permettendo l'impiego dei coscritti solo per pochi mesi. Inoltre, la maggiore complessità dell'equipaggiamento militare moderno richiedeva un elevato livello di specializzazione, impossibile da raggiungere in soli 12 mesi.¹⁵⁰ Per accomodare le richieste di dispiegamento avanzate dagli ufficiali, venne accelerato il periodo iniziale di addestramento reclute. La riduzione del periodo di addestramento, già inferiore per qualità a quello offerto nei paesi occidentali, creò importanti differenze qualitative all'interno delle forze armate. I reparti volontari, spesso assegnati a ruoli specializzati, quali paracadutisti e fanteria navale, risultarono nettamente più addestrati e

¹⁴⁴ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁴⁵ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁴⁶ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹⁴⁷ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁴⁸ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 41

¹⁴⁹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

¹⁵⁰ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 40

competenti rispetto alle formazioni di coscritti, rappresentanti circa due terzi del totale.¹⁵¹ Nonostante le problematiche riscontrate, Serdyukov e Makarov riuscirono nell'intento di aumentare il numero di professionisti con alti livelli di *combat-readiness* all'interno dell'esercito, mitigando il ventennale problema di reperimento organico attraverso una notevole riduzione dei renitenti alla leva.¹⁵²

L'esperienza maturata durante i conflitti degli ultimi due decenni impose l'adozione di misure mirate ad aumentare le capacità C3 e coordinazione tra le varie componenti delle forze armate, la cui tradizionale inefficienza aveva creato numerosi problemi nei contesti operativi. L'accrescimento delle capacità di integrazione ed impiego delle forze russe aumentò significativamente con la reintroduzione, a partire dal 2009, di regolari esercitazioni su vasta scala. Questo tipo di esercitazioni, specialmente quelle più grandi della serie *Zapad* e successivamente *Vostok*, le quali potevano arrivare a coinvolgere oltre 150.000 soldati, erano cessate all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, con importanti ricadute negative sulla preparazione operativa nei livelli maggiori delle catene di comando.¹⁵³

La carriera di Serdyukov terminò in maniera brusca nel 2012, quando a causa di uno scandalo legato alla corruzione fu costretto rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di ministro della difesa, posizione che sarebbe poi stata ricoperta da Sergey Shoigu. Pochi giorni dopo la rimozione di Serdyukov anche Makarov venne rimpiazzato, e al suo posto come capo di stato maggiore venne nominato il generale Valery Gerasimov.¹⁵⁴ Al termine della propria esperienza politica Serdyukov poté vantare un ruolo determinante nell'imprimere alle forze armate un cambiamento epocale. Nonostante il raggiungimento parziale di alcuni degli obiettivi prefissati, le riforme del *New Look* hanno avuto in generale un esito positivo, segnando definitivamente l'abbandono dell'ormai totalmente inadeguata struttura sovietica e dando inizio ad un radicale percorso di riforma e modernizzazione, aprendo ad una nuova era per l'esercito russo.

¹⁵¹ Galeotti, *The Modern Russian Army 1992-2016*, 36

¹⁵² Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁵³ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁵⁴ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

2.3 – La nuova dottrina nucleare russa: da *no-first-use* a *escalate to de-escalate*

La conclusione della guerra fredda e dell'impero sovietico hanno portato importanti cambiamenti all'interno dell'impostazione strategica russa. Il radicale mutamento del contesto geopolitico e delle capacità economiche, diplomatiche e militari esprimibili dalla Federazione Russa hanno avuto pesanti ripercussioni sul suo pensiero strategico relativo al ruolo delle armi nucleari. Nel decennio degli anni Novanta, le minacce percepite dall'establishment russo erano completamente mutate rispetto al decennio precedente. Mosca non percepiva sul piano internazionale alcun senso di ostilità proveniente da altri stati o gruppi di stati, mentre le principali minacce identificate dal Cremlino risiedevano principalmente nella dimensione interna, specialmente i nuovi fenomeni del terrorismo, estremismo religioso, movimenti secessionisti e instabilità politica all'interno dello spazio post-sovietico.¹⁵⁵ Il nuovo contesto di rischio alla sicurezza nazionale vedeva gli strumenti militari a disposizione di Mosca negli anni Novanta come assolutamente inadeguati, nello specifico, l'assenza di una postura ostile da parte delle potenze della NATO rendeva l'enorme arsenale nucleare ereditato dall'Unione Sovietica decisamente eccessivo rispetto alle necessità russe, mentre a livello convenzionale le truppe del Cremlino, nonostante la forte debolezza relativa alle forze NATO, continuavano a godere del primato indiscusso all'interno dello spazio regionale post-sovietico. Nonostante ciò, le autorità russe rifiutarono in più occasioni di rimodulare il proprio dispositivo militare, scegliendo di mantenere una forza di grandi dimensioni equipaggiata per un confronto internazionale di larga scala, accettando le carenze e l'inefficienza rispetto alle proprie necessità di sicurezza immediate¹⁵⁶.

Nel corso degli anni Novanta la leadership russa ha continuato a rivolgere grande attenzione dei confronti delle capacità nucleari del paese, riservando al mantenimento e alla modernizzazione del settore delle armi strategiche maggiori investimenti rispetto alle forze convenzionali.¹⁵⁷ Le forze nucleari godettero di un trattamento privilegiato, per quanto comunque insufficiente, rispetto alle forze convenzionali a causa del loro peso strategicamente molto rilevante sia nella sfera militare che politica. Dal punto di vista politico-diplomatico, l'immenso arsenale nucleare poteva garantire al paese il proprio status di grande potenza globale, messo in crisi dall'enorme ridimensionamento dell'importanza geopolitica ed economica russa rispetto al proprio passato sovietico. Se infatti la Russia vide

¹⁵⁵ Federazione Russa, Presidente della Federazione Russa. *On the Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation*, Decreto 1833, approvato il 2 novembre 1993.

¹⁵⁶ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

¹⁵⁷ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 2

crollare il proprio peso in molteplici settori di importanza strategica, dal punto di vista della potenza nucleare rimaneva uno dei leader mondiali, circostanza che poteva essere efficacemente impugnata come leva diplomatica per sostenere i propri interessi internazionali.¹⁵⁸ Dal punto di vista militare, il peso relativo dello strumento atomico crebbe in maniera netta a causa della drastica riduzione del potenziale bellico convenzionale.¹⁵⁹ La pesante crisi delle forze convenzionali russe, già ampiamente affrontata in precedenza, determinò importanti cambiamenti nella postura nucleare di Mosca già a partire dal 1993, quando all'interno della nuova dottrina militare venne reso ufficiale l'abbandono della *no-first-use pledge*, ovvero la dichiarazione unilaterale di rinuncia alla possibilità di effettuare un *first strike* nucleare in caso di conflitto proclamata da Leonid Brezhnev nel 1982¹⁶⁰. Secondo la nuova dottrina, la Federazione Russa si sarebbe riservata la possibilità di rispondere con un attacco nucleare nel caso avesse subito un primo attacco nucleare o con altre armi di distruzioni di massa, oppure nel caso avesse subito un attacco convenzionale su larga scala di entità tale da mettere a rischio l'esistenza del paese.¹⁶¹ Ancora durante i primi anni Novanta, tuttavia, le nozioni fondamentali relative all'impiego operativo dell'arma atomica non subirono significativi cambiamenti rispetto al periodo sovietico. Se a partire dal 1993 la Federazione Russa si riservò la possibilità di adoperare per prima il proprio arsenale nucleare in caso di conflitto, la missione attribuita all'arma rimaneva quella della sola deterrenza strategica, indirizzata alla prevenzione di un ipotetico conflitto che all'epoca era ancora ritenuto come estremamente improbabile.¹⁶²

Le condizioni di sicurezza percepita dalla dirigenza russa nei confronti del contesto internazionale cominciarono a mutare rapidamente negli ultimi anni del decennio, aggravandosi nettamente nel corso dell'interi anni Duemila. Nel corso del periodo 1996-1997 la NATO avviò un primo passo indirizzato all'allargamento verso i paesi dell'Europa orientale.¹⁶³ L'espansione dell'Alleanza Atlantica sarebbe poi arrivata, tra il 1999 ed il 2004, non solo ad inglobare la totalità degli ex membri del Patto di Varsavia, ma anche le ex repubbliche sovietiche dei paesi baltici, culminando durante il summit di Bucharest del 2008 a ventilare un possibile ulteriore allargamento dell'alleanza in Ucraina e Georgia. Nello stesso

¹⁵⁸ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 2

¹⁵⁹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 2

¹⁶⁰ Nikolai Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", *Nonproliferation Review* 14, n. 2 (luglio 2007): 207-208.

¹⁶¹ Federazione Russa, Presidente della Federazione Russa. *On the Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation*, Decreto 1833, approvato il 2 novembre 1993.

¹⁶² Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 212

¹⁶³ *Ibidem*

periodo, gli interventi militari in Kosovo nel 1999 e successivamente in Afganistan ed Iraq tra il 2001 ed il 2003, operati dagli Stati Uniti e dalla NATO in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, furono vissuti con estrema preoccupazione da parte della Russia, che percepì un grave deterioramento del ruolo del diritto internazionale e specialmente del Consiglio di Sicurezza, dove il paese possedeva il diritto di veto.¹⁶⁴ Nello specifico, l'intervento NATO nella guerra del Kosovo può essere considerato uno spartiacque per la politica di sicurezza della Federazione Russa. L'avvio di operazioni militari da parte dell'Alleanza Atlantica senza una precedente risoluzione del Consiglio di Sicurezza dimostrò a Mosca che il proprio potere di veto poteva essere aggirato, rendendo il proprio seggio permanente uno strumento inefficace per garantire sul piano diplomatico gli interessi vitali del paese a livello internazionale.¹⁶⁵ Allo stesso tempo, le élite militari russe rimasero fortemente impressionate dalle capacità convenzionali dimostrate dai paesi occidentali nel corso del conflitto, dimostrando di possedere un dispositivo bellico nettamente superiore a quello russo, che sperimentò invece enormi problemi nel corso della guerra in Cecenia.

Gli eventi avvenuti a cavallo tra la fine degli anni Novanta ed i primi anni Duemila misero l'establishment russo di fronte a nuovi scenari inediti, in quanto nel corso della Guerra Fredda l'Unione Sovietica non si trovò mai nelle condizioni di non essere in grado di resistere ad un possibile attacco convenzionale, imponendo l'elaborazione di una nuova dottrina in grado di far fronte ad i nuovi equilibri internazionali. Vennero esplorati nuovi possibili scenari operativi relativi ai nuovi tipi di minaccia che il paese avrebbe potuto dover affrontare. La possibilità di un conflitto internazionale su vasta scala tra Russia da un lato e Stati Uniti e NATO dall'altra continuò ad essere considerato uno scenario altamente improbabile; tuttavia, la minaccia di un intervento militare occidentale convenzionale di portata limitata ai danni della Federazione Russa venne considerato come possibile.¹⁶⁶ Nello specifico, Mosca temeva che l'imminente ripresa del conflitto in Cecenia potesse assumere dinamiche analoghe alla guerra del Kosovo, con un intervento militare convenzionale di portata limitata da parte degli Stati Uniti ai danni della Russia senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. In un'eventualità di questo tipo, le autorità russe ritenevano che il proprio potenziale militare convenzionale fosse insufficiente per un'efficace deterrenza, e nel caso di un fallimento di quest'ultima, resistere all'aggressione.¹⁶⁷ In questo contesto di forte debolezza convenzionale,

¹⁶⁴ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 209-213

¹⁶⁵ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 212

¹⁶⁶ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 213

¹⁶⁷ *Ibidem*

la leadership militare decise di sopperire alle carenze delle forze armate attraverso l'impiego limitato di armamenti nucleari.¹⁶⁸ Sulla base di queste considerazioni venne ideata una nuova dottrina nucleare, definita “*escalate to de-escalate*”.¹⁶⁹ La nuova dottrina prevedeva, in caso di aggressione anche limitata di carattere convenzionale, l'utilizzo di un numero limitato di armi nucleari “non-strategiche” (espressione russa per indicare armamenti tattici, sub-tattici e di teatro) con lo scopo di infliggere all'avversario un danno predeterminato considerato come sufficientemente elevato da indurre una *de-escalation* del conflitto ed infine una soluzione politica favorevole agli interessi russi.¹⁷⁰ La dottrina, reminiscente del concetto di *flexible response* elaborato durante gli anni Sessanta dal comando americano¹⁷¹, si basava su una serie di assunti iniziali per consentire il successo sul campo. Il primo di questi era la presenza di una significativa asimmetria del *commitment* tra l'aggressore e l'agredito. Nello specifico, il *commitment* dell'aggressore sarebbe dovuto essere molto inferiore a quello russo, in quanto una posta in gioco relativamente ridotta avrebbe offerto alla Russia la possibilità di infliggere all'avversario un danno inaccettabile, in quanto superiore ai prospettivi vantaggi derivati dall'impiego dell'uso della forza.¹⁷² La scelta di infliggere all'avversario un danno commisurato all'entità della minaccia garantiva inoltre alle forze russe maggiore flessibilità rispetto al concetto di *unacceptable damage*, in quanto offriva la possibilità di trasmettere all'avversario un segnale chiaro riguardo all'intenzione russa di non voler aumentare il livello di violenza, riducendo il pericolo di un fallimento della gestione dell'*escalation* ed un aumento della conflittualità a livello strategico.¹⁷³ Il secondo presupposto per il successo della dottrina risiedeva nel possesso da parte russa di una capacità di deterrenza strategica sufficientemente elevata da dissuadere l'avversario dall'accrescere il livello di conflitto in caso di uso limitato di armi atomiche russe.¹⁷⁴ Le novità dottrinarie relative alle possibilità di impiego delle armi nucleari vennero esposte in una serie di documenti approvati nel corso dei primi anni Duemila: il *National Security Concept*, approvato nel gennaio 2000, la nuova edizione della *Dottrina Militare*, approvata nell'aprile del 2000 ed infine nel 2003 in

¹⁶⁸ Sokov, “The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine”, 213

¹⁶⁹ Amy F. Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, Congressional Research Service, 2022, 39

¹⁷⁰ Yost, David S., “Russia's Non-Strategic Nuclear Forces”, *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* 77, no. 3, (2001): 535-536.

¹⁷¹ Sokov, “The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine”, 215

¹⁷² Sokov, “The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine”, 214

¹⁷³ *Ibidem*

¹⁷⁴ *Ibidem*

Immediate Tasks of Development of the Armed Forces of the Russian Federation.¹⁷⁵ I nuovi documenti sancirono ufficialmente l'aumento del peso dell'armamento nucleare all'interno delle forze armate e l'abbassamento della sua soglia d'impiego, che venne esteso anche a conflitti convenzionali di portata limitata e regionale, espandendo in maniera molto significativa le possibilità precedentemente riservate dalla dottrina del 1993.¹⁷⁶

L'elaborazione della dottrina *escalate to de-escalate* alimentò ulteriormente il dibattito in seno alla comunità militare russa riguardo all'importanza delle cosiddette armi nucleari non-strategiche. Le difficoltà relative al crollo della spesa pubblica nel settore difesa aveva gravemente limitato per tutti gli anni Novanta la possibilità per le forze armate di dotarsi di armi convenzionali dal valore strategico di nuova generazione, quali ad esempio munizioni guidate ad alta precisione. La carenza di sistemi convenzionali moderni ha quindi aumentato l'importanza di armi nucleari tattiche, in grado di colmare il vuoto operativo svolgendo missioni simili.¹⁷⁷ L'importanza riposta nelle armi non-strategiche era tale che tra il 1997 ed il 2000 importanti membri dell'esercito tra cui il capo di stato maggiore Anatoly Kvashnin, ritenevano desiderabile un taglio significativo delle risorse rivolte alle forze nucleari strategiche a vantaggio di modernizzazioni rivolte alle forze convenzionali e quelle nucleari non-strategiche.¹⁷⁸ Le armi atomiche non-strategiche, specialmente la componente di livello tattico, erano dotate di caratteristiche peculiari e assenti nell'armamento strategico, rendendole lo strumento di riferimento nel perseguire gli obiettivi della nuova dottrina. Questo tipo di arma, dotata di una gittata massima di 500km secondo quanto stabilito dai termini del trattato INF, era comunque in grado di poter ricoprire in una certa misura un ruolo strategico, in quanto possedeva un raggio d'azione sufficientemente ampio da minacciare bersagli nell'Europa centro-orientale dalle basi russe a Kaliningrad. Inoltre, la Federazione Russa, a differenza degli Stati Uniti, aveva mantenuto il proprio arsenale non-strategico sostanzialmente invariato, garantendo al paese un'amplissima disponibilità di tali armi.¹⁷⁹ Infine, il costo relativamente ridotto per la produzione ed il mantenimento di quest'ultime, sommato al basso potenziale distruttivo esprimibile rispetto ad altre forme di armamento atomico, rendevano le armi tattiche opzioni preferibili e più credibili per la deterrenza di conflitti limitati.

¹⁷⁵ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 208

¹⁷⁶ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 208

¹⁷⁷ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 532

¹⁷⁸ *Ibidem*

¹⁷⁹ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 531-533

Nella concezione strategico-dottrinale russa all'alba del ventunesimo secolo, veniva attribuito l'arsenale nucleare non-strategico un vasto elenco di missioni, finalizzate sia alla deterrenza di possibili conflitti che all'impiego operativo in supporto alle forze convenzionali nel raggiungere con successo i propri obiettivi militari qualora la deterrenza fallisse. Secondo David S. Yost, è possibile identificare nove principali missioni attribuite a questo tipo di arma. La prima funzione è la deterrenza di aggressioni esterne. Nello specifico, come già precedentemente citato, l'establishment politico e militare russo dei primi anni Duemila era fortemente preoccupato riguardo la possibilità di subire un'aggressione da parte americana e NATO del tutto simile all'intervento in Jugoslavia del 1999, eventualità che, secondo alcuni ufficiali, tra cui Vladimir Grigoriev, Nikolai Radayev e Yuri Protasov, sarebbe stata scongiurata dal possesso di una forza nucleare mantenuta ad elevati standard di *combat readiness*. Inoltre, come esposto nel *National Security Concept* e nella *Military Doctrine* del 2000, l'arsenale nucleare sub-strategico avrebbe dovuto dissuadere l'uso di WMD (*Weapons of Mass Destruction*) di tipo chimico-batterologico da parte di potenze non-nucleari, data la crescente preoccupazione di Mosca verso la proliferazione di questo tipo di arma.¹⁸⁰ La seconda funzione identificata da Yost è il controbilanciamento dell'eventuale superiorità convenzionale delle forze avversarie. Alla luce delle forti difficoltà sperimentate dal dispositivo convenzionale russo divenne chiaro che, in caso di conflitto con avversari dotati di capacità superiori, nello specifico l'Alleanza Atlantica, le forze del Cremlino non sarebbero state in grado di contenere e resistere al nemico in combattimenti prolungati. In questo contesto l'impiego di ordigni tattici avrebbe sopperito alle carenze dell'esercito e riequilibrato lo scontro.¹⁸¹ L'efficacia di questa strategia venne tuttavia messa in discussione da alcuni analisti russi, i quali ritenevano che l'impiego di armi non-strategiche avrebbe dato esiti limitati in contesti di combattimento contro NATO e Cina. Riguardo all'Alleanza Atlantica venne sottolineato come la discrepanza capacitativa tra i due eserciti fosse ormai talmente profonda che un impiego limitato non sarebbe stato sufficiente a compensare lo svantaggio convenzionale. Per quanto riguarda la Cina, il timore era che la soglia cinese di sopportazione perdite fosse sufficientemente elevata da rendere la minaccia d'impegno di armi atomiche tollerabile.¹⁸² La terza funzione identificata è il mantenimento della "*combat stability*" delle forze russe. Secondo la definizione russa, questo concetto va inteso come la capacità delle forze armate di portare a termine le proprie missioni in condizione di azioni avversarie. Le

¹⁸⁰ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 534

¹⁸¹ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 535

¹⁸² *Ibidem*

armi atomiche tattiche avrebbero dovuto in questo caso facilitare la capacità delle truppe di Mosca di raggiungere con successo i propri obiettivi militari.¹⁸³ Il quarto impiego era rendere possibile la *de-escalation* di un conflitto convenzionale. L'elemento centrale della dottrina *escalate to de-escalate*, secondo i teorici militari russi, era la convinzione che l'impiego limitato da parte del Cremlino di armi nucleari avrebbe indotto l'avversario a riconsiderare il proprio impegno bellico e spostare la contesa su un piano politico, interrompendo i combattimenti. L'arma identificata come meglio adatta ad effettuare un *first strike* era l'ordigno tattico, che avrebbe dato un importante segnale di *commitment* da parte russa limitando il rischio involontario di *escalation* a livello strategico.¹⁸⁴ La quinta funzione identificata era rendere possibile per la Russia eseguire attacchi nucleari limitati ad un livello regionale senza arrivare ad un allargamento geografico del conflitto a livello intercontinentale o globale.¹⁸⁵ Strettamente collegato con il punto precedente, il sesto ruolo identificato è l'inibire paesi terzi rispetto possibili interventi in conflitti regionali dov'è presente il coinvolgimento russo. Questa funzione può essere ricondotta al timore di Mosca nei primi anni Duemila rispetto ad un possibile intervento occidentale nel Caucaso settentrionale, dove la seconda guerra in Cecenia era in svolgimento.¹⁸⁶ La settima funzione dell'arsenale non-strategico è fungere da sostituto provvisorio di sistemi convenzionali di *precision strike* avanzati. Nel corso dell'ultimo decennio la Federazione Russa comprese il crescente rilievo di nuovi e sofisticati sistemi d'arma convenzionali ad alta precisione, i quali impegni operativi potevano ricoprire ruoli d'importanza strategica precedentemente eseguibili solamente attraverso armi atomiche. La grave carenza di questi sistemi nelle forze armate russe, riconducibile alla mancanza di risorse dedicate in *R&D* e capacità produttive investite negli anni Novanta, costrinse l'esercito a rimpiazzare momentaneamente questi sistemi con armamenti nucleari tattici nel medesimo ruolo.¹⁸⁷ L'ottavo ruolo identificato è fornire all'alto comando russo la capacità di modificare i rapporti di forza in determinati teatri d'operazione. Secondo questa interpretazione l'utilizzo di armi atomiche tattiche avrebbe permesso all'alto comando di sbilanciare a proprio favore la "*combat stability*" avversaria in determinati settori operativi ritenuti d'importanza strategica.¹⁸⁸ La nona ed ultima funzione è compensare parzialmente la riduzione delle forze strategiche russe. A seguito della riduzione degli

¹⁸³ *Ibidem*

¹⁸⁴ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 535-536

¹⁸⁵ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 536

¹⁸⁶ *Ibidem*

¹⁸⁷ *Ibidem*

¹⁸⁸ *Ibidem*

armamenti strategici accordato dal trattato START I, il valore relativo dell'arsenale nucleare sub-strategico aumentò. Nello specifico, alcuni tipi di armamenti non-strategici presenti nell'arsenale russo sono in grado di percorrere distanze molto elevate. È un esempio di ciò il bombardiere strategico Tu-22M3 *Backfire*, non incluso nel trattato, in grado di lanciare ALCM Kh-102 dalla gittata di 2500km, conferendo potenzialmente al bombardiere capacità di attacco nucleare di teatro.¹⁸⁹

La prima prova sul campo della nuova concezione dottrinale russa arrivò durante l'esercitazione di vasta scala *Zapad-99*.¹⁹⁰ Avviata nel giugno 1999, *Zapad-99* ipotizzava uno scenario operativo in cui l'enclave russa di Kaliningrad veniva aggredita da forze NATO usando un assortimento di forze e di direzione strategica analoghi a quelli impiegati contro la Jugoslavia durante la guerra del Kosovo.¹⁹¹ Durante l'esercitazione le forze russe non riuscirono a contenere l'avversario attraverso le proprie forze convenzionali, rispondendo quindi alla minaccia attraverso l'impiego simulato di armamenti nucleari tattici, specialmente missili da crociera a lancio aereo (ALCM) sganciati da bombardieri strategici Tu-95 *Bear* e Tu-160 *Blackjack*, aventi come bersaglio obiettivi militari situati in Polonia e negli Stati Uniti.¹⁹² L'impiego operativo di scenari *escalate to de-escalate* da parte russa è stato confermato anche in ulteriori esercitazioni nel corso del decennio successivo, ad esempio in *Zapad-09*. Nell'esercitazione congiunta con l'esercito bielorusso, cominciata il settembre 2009, venne simulata un'operazione militare scaturita dall'invasione della Bielorussia da parte di Polonia e Lituania. Nel corso dell'esercitazione il livello di conflitto crebbe costantemente fino a culminare con l'uso di armi nucleari da parte russa contro bersagli in Polonia.¹⁹³ A seguito delle costanti deducibili dall'impiego operativo di armi atomiche nel corso di molteplici esercitazioni, è possibile affermare come la dottrina *escalate to de-escalate* veda il ramo aereo della triade nucleare russa come quello prescelto per l'implementazione operativa. Nello specifico, in ogni esercitazione compiuta dal 1999 vennero impiegati bombardieri Tu-95MS, Tu-160 e Tu-22M3 armati con ALCM, missili a corto raggio e tradizionali bombe a caduta libera con testata nucleare.¹⁹⁴

¹⁸⁹ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 537

¹⁹⁰ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 212

¹⁹¹ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 538

¹⁹² *Ibidem*

¹⁹³ *Zapad* ("West") exercises, Globalsecurity.org

¹⁹⁴ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 213

Inoltre, è deducibile dall'esito di varie esercitazioni che il numero di armi nucleari che la Russia impiegherebbe in scenari di questo tipo sia molto limitato, con un uso probabile di meno di dieci testate.¹⁹⁵ In caso di utilizzo, i bersagli previsti per un attacco sono: basi aeree e installazioni militari, ad esempio C3, nei paesi NATO in Europa; bersagli militari negli Stati Uniti continentali; obiettivi marittimi, nello specifico flotte con portaerei, situate nell'Oceano Pacifico, Mar Baltico, Mar Nero e Mar Mediterraneo; infine bersagli nell'Oceano Indiano, presumibilmente la base americana sull'atollo di Diego Garcia.¹⁹⁶

Nonostante la grande importanza riposta nelle armi nucleari non-strategiche, durante il primo decennio degli anni Duemila i programmi di ricerca e sviluppo indirizzati alla modernizzazione dell'arsenale nucleare russo si sono concentrati prevalentemente su sviluppo e approvvigionamento delle forze missilistiche e navali, tradizionalmente gli elementi della triade maggiormente adoperati a fine strategico.¹⁹⁷ Nel corso del decennio, infatti, i fondi russi sono stati impiegati per il dispiegamento e modernizzazione di ICBM e SLBM con caratteristiche strategiche. È questo il caso dei missili balistici di quinta generazione ICBM SS-27 Mod 1 *Topol-M*, schierati sia in versione silo che in versione mobile, destinati alle *Strategic Rocket Forces*. Il missile, entrato in servizio nel 1997, ha una gittata di oltre 11.000km e monta una testata con capacità esplosiva di 500kT, mentre la versione mobile entrò in servizio nel 2006.¹⁹⁸ A partire dalla seconda metà del decennio, la marina cominciò invece le fasi finali di sviluppo del nuovo SLBN SS-N-32 *Bulava*. Il *Bulava*, che cominciò i propri test nel 2005, era stato studiato per il dispiegamento sui nuovi SSBN di classe *Borey*, possiede una gittata di 8300km ed è dotato di una testata MIRV in grado di trasportare fino a 10 testate da 150kT.¹⁹⁹ L'abbandono da parte statunitense del trattato ABM, avvenuto nel 2002, ha inoltre portato il settore di ricerca e sviluppo militare a lanciare programmi di modernizzazione finalizzati all'aumento delle capacità di penetrazione delle difese anti-missile per il proprio arsenale nucleare strategico, specialmente per gli ICBM e SLBM.²⁰⁰ La particolare attenzione rivolta al comparto missilistico strategico va però contestualizzata e non necessariamente interpretata come una disconnessione tra dottrina e postura nucleare. Molti dei progetti di ricerca portati avanti nel periodo in esame, con l'eccezione dell'SS-N-23

¹⁹⁵ *Ibidem*

¹⁹⁶ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 216

¹⁹⁷ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 219

¹⁹⁸ Missile Defense Project, "RT-2PM2 Topol-M (SS-27 Mod 1 "Sickle B")," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021

¹⁹⁹ Missile Defense Project, "RSM-56 Bulava (SS-N-32)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021

²⁰⁰ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 219

Bulava, erano stati lanciati per la prima volta durante gli ultimi anni dell'Unione Sovietica, quando la deterrenza strategica restava la principale missione dell'arsenale nucleare del paese.²⁰¹ Nonostante il fulcro della ricerca fosse concentrato sugli armamenti strategici, anche l'armamento non-strategico sperimentò dei progetti di modernizzazione. Il ramo aereo della triade nucleare fu potenziato attraverso l'ammodernamento di piattaforme esistenti, con migliorie apportate prevalentemente all'avionica e alla capacità di lanciare ALCM.²⁰² Nel 2006 venne introdotto al servizio il missile balistico a corto raggio (SRBM) SS-26 *Iskander*. Il missile, montato su una piattaforma di lancio mobile e con una gittata di 500km²⁰³, venne preso in considerazione nel 1999 per un eventuale sviluppo di munizionamento nucleare.²⁰⁴ Nel corso del decennio vennero inoltre stanziati fondi per lo sviluppo di un nuovo missile ALCM per sostituire l'obsoleto Kh-55. Il frutto di questo progetto fu il missile da crociera Kh-101 (nella sua versione convenzionale) e Kh-102 (versione nucleare). Il nuovo ALCM rappresenta un notevole miglioramento rispetto al proprio predecessore: dotato di capacità stealth e progettato per volare ad un'altitudine di 30-60 metri per sfuggire ai radar, il Kh-102 ha una gittata di oltre 2500km e trasporta una testata di 250kT, ma secondo alcuni report si stima la possibilità di raggiungere i 450kT.²⁰⁵

La scelta da parte russa di adottare la dottrina *escalate to de-escalate* lascia, però, alcuni interrogativi. Come evidenziato da Thomas Schelling negli anni Sessanta, l'impiego operativo, anche se limitato, di testate nucleari rappresenta un enorme rischio di innalzamento della soglia del conflitto al livello di scambio strategico intercontinentale. È infatti estremamente arduo valutare quale sia la soglia critica sopra la quale l'avversario sarebbe ricorso ad una risposta nucleare. Inoltre, non esiste certezza riguardo alla volontà dell'avversario di differenziare la propria risposta in base all'entità ed al tipo di attacco atomico portato dal nemico.²⁰⁶ A questo proposito va sottolineato, come già esposto nel primo capitolo, che la stessa dottrina nucleare sovietica non considerava possibile controllare l'escalation di un conflitto una volta impiegato un qualsiasi tipo di ordigno atomico, ed in caso di impiego nucleare avversario l'Unione Sovietica avrebbe risposto con un uso indiscriminato del proprio arsenale a tutti i livelli. Esiste, tuttavia, una possibile spiegazione

²⁰¹ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 219-220

²⁰² Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 220

²⁰³ Missile Defense Project, "9K720 Iskander (SS-26)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, September 27, 2016, last modified August 2, 2021

²⁰⁴ Yost, "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces", 539

²⁰⁵ Missile Defense Project, "Kh-101 / Kh-102," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, October 26, 2017, last modified July 31, 2021

²⁰⁶ Heuser, *The Evolution of Strategy*, 371-379

per questo radicale cambio di rotta. Nello specifico, come sottolineato nel *National Security Concept del 2000*, la Russia ha inteso l'importante aumento del peso del proprio arsenale nucleare nei propri affari militari come una misura temporanea, ricoprendo un ruolo di *stop-gap* del potenziale bellico nazionale dovuto alla momentanea debolezza delle forze convenzionali.²⁰⁷ Il peso specifico dell'arsenale atomico, secondo il documento, si sarebbe riequilibrato al termine del processo di riforma e modernizzazione del comparto convenzionale, specialmente a seguito dell'acquisizione di nuovi strumenti in grado di rendere superflua la necessità di mantenere un grosso armamento non-strategico nucleare, come ad esempio armi convenzionali ad alta precisione.²⁰⁸

²⁰⁷ Federazione Russa, Presidente della Federazione Russa. *National Security Concept of the Russian Federation*, Decreto 24, approvato il 10 gennaio 2000.

²⁰⁸ Sokov, "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine", 215

CAPITOLO 3 – Le capacità strategiche russe contemporanee

3.1 – Le capacità convenzionali russe nell’era Shoigu-Gerasimov

Il ritorno nel 2012 di Vladimir Putin alla presidenza del paese coincise con un cambio della guardia al vertice del Ministero della Difesa, dove Sergey Shoigu sostituì Anatoly Serdyukov. Al momento del suo arrivo, Shoigu continuò il percorso di riforma inizialmente tracciato dal suo predecessore, stabilendo come obiettivi il l’ammmodernamento del 70% degli armamenti russi entro il 2020 (precedentemente stabilito nel 2010 dallo *State Armament Programme to 2020*) e l’incremento del numero di personale militare professionista ad un tasso di 50.000 unità all’anno per un periodo di cinque anni.²⁰⁹ Venne inoltre continuata la politica di “umanizzazione” del servizio militare e continuato il processo di vendita del surplus di equipaggiamento militare e munizioni in eccesso. A tal proposito, nel 2013 venne annunciato che il Ministero della Difesa avrebbe messo in vendita 422 velivoli tra aerei ed elicotteri, tra cui un centinaio di bombardieri tattici Su-24, due dozzine di intercettori MiG-31 ed alcuni bombardieri a lungo raggio Tu-22M.²¹⁰

Nonostante la continuazione da parte di Shoigu di molte iniziative del proprio predecessore, l’eredità di Serdyukov venne in più occasioni rivisitata attraverso modifiche o annullamenti di molte riforme. Venne infatti aumentato il numero di ufficiali all’interno delle forze armate e reintegrata parte degli ufficiali superiori congedati durante il *New Look*. Nel maggio del 2013 vennero inoltre reintrodotte nelle forze armate le divisioni, con l’istituzione della 2° Divisione Motorizzata e della 4° Divisione Corazzata, entrambe precedentemente unità del rango di brigata.²¹¹ In piena continuità con il proprio predecessore, Shoigu continuò a riporre particolare attenzione verso l’accrescimento delle capacità di *combat readiness* delle truppe russe. A partire dal 2013, vennero introdotte nuove forme di esercitazioni su vasta scala. Questo tipo di esercitazione, generalmente effettuato a livello di un intero distretto militare o un intero ramo delle forze armate, aveva l’obiettivo di offrire ai vertici militari utili informazioni riguardo all’effettivo grado di preparazione delle formazioni ad assumere ruoli operativi con tempi di preavviso ridotti.²¹² L’esito della prima esercitazione, compiuta nel febbraio dello stesso anno, diede esiti decisamente negativi, in quanto nessuna delle unità

²⁰⁹ IISS, *Russia’s Military Modernisation*, Capitolo 1

²¹⁰ IISS, *Russia’s Military Modernisation*, Capitolo 1

²¹¹ IISS, *Russia’s Military Modernisation*, Capitolo 1

²¹² IISS, *Russia’s Military Modernisation*, Capitolo 1

coinvolte fu in grado di raggiungere il livello minimo di *readiness* considerato come accettabile dal Ministero. L'esito fallimentare della prima valutazione portò Shoigu ad aumentare fortemente la spesa rivolta al *combat training*, con una crescita marcata del consumo di munizioni e carburante utilizzati in addestramento. Negli anni successivi le esercitazioni a sorpresa di questo tipo divennero un importante elemento dell'addestramento dell'esercito, il quale partecipa in media a nove *combat-assesment* ogni anno. Sarebbe stato proprio uno di questi eventi, nel febbraio dell'anno successivo, a fungere da copertura per mascherare la messa in moto delle operazioni di occupazione militare della Crimea.²¹³

L'invasione della penisola da parte di Mosca si sarebbe conclusa con un successo completo per l'esercito russo, che riuscì a prendere il pieno possesso del territorio senza registrare rilevanti perdite. L'esito totalmente favorevole delle operazioni in Crimea fu però in parte dovuto alla scarsissima resistenza opposta da Kiev nella regione e dalla qualità delle truppe impiegate dal Cremlino. Per la conquista della penisola vennero infatti impiegati elementi d'élite del distretto militare meridionale e della flotta del Mar Nero, composti in massima parte da fanteria di marina, paracadutisti della VDV, *Spetsnaz* e altre forze speciali.²¹⁴ Risultati meno brillanti sono invece emersi dalle operazioni condotte nelle repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale, dove le truppe russe provenienti dalle formazioni regolari delle forze terrestri, pur prevalendo sul campo di battaglia, non hanno soddisfatto le aspettative della leadership militare. La valutazione insufficiente delle performance russe in Donbass spinse le autorità militari di Mosca ad avviare un nuovo processo di riforma. Il conflitto in Ucraina ed il susseguente netto peggioramento delle relazioni con i paesi NATO ha portato la leadership russa a prendere in seria considerazione la possibile minaccia di uno scontro convenzionale su larga scala con il blocco NATO. Le nuove preoccupazioni e necessità militari di Mosca trovarono espressione ufficiale nella nuova versione della *Dottrina Militare*, approvata nel dicembre 2014. Il documento metteva in evidenza come per la prima volta dal crollo dell'Unione Sovietica il Cremlino percepisse l'Alleanza Atlantica come la principale minaccia alla Russia.²¹⁵ L'aumento del rischio di coinvolgimento in contesti bellici su larga scala in Europa determinò inoltre un importante mutamento delle necessità militari del paese rispetto al decennio precedente. Le nuove necessità imposero un riorientamento delle forze armate indirizzato all'accrescimento delle capacità di combattere con successo un

²¹³ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

²¹⁴ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

²¹⁵ Federazione Russa, Presidente della Federazione Russa. *On the Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation*, Decreto 2976, approvato il 25 dicembre 2014.

confronto bellico di tipo *peer-to-peer*. Per soddisfare le nuove necessità, Shoigu apportò grossi cambiamenti alle riforme di Serdyukov. A partire dal 2015 l'alto comando russo cominciò a valutare positivamente l'idea di reintrodurre all'interno delle forze armate strutture di comando divisionali con lo scopo di colmare il vuoto di comando tra le armate e le brigate. Vennero quindi nuovamente istituite numerose divisioni, valutate meglio adatte a condurre operazioni in scenari bellici su vasta scala contro avversari *peer*, ed in grado di fornire un maggiore livello di supporto alle truppe combattenti in contesti di lotta ad alta intensità.²¹⁶

YEAR	BRIGADE	DIVISION
2013	4th Tank Brigade	4th Tank Division
	5th Motor-rifle Brigade	2nd Motor-rifle Division
2016	9th Motor-rifle Brigade	3rd Motor-rifle Division
	23rd Motor-rifle Brigade	3rd Motor-rifle Division
	33rd Mountain Motor-rifle Brigade	150th Motor-rifle Division
	28th Motor-rifle Brigade	144th Motor-rifle Division
	7th Tank Brigade	90th Tank Division
	32nd Motor-rifle Brigade	90th Tank Division
	8th Mountain Motor-rifle Brigade	42nd Motor-rifle Division
	17th Motor-rifle Brigade	42nd Motor-rifle Division
2018	18th Motor-rifle Brigade	42nd Motor-rifle Division
	59th Motor-rifle Brigade	127th Motor-rifle Division
	70th Motor-rifle Brigade	127th Motor-rifle Division

Figura 18 – Brigate trasformate in divisioni nel periodo 2013-2018 - IISS, *Russia's Military Modernisation*

Venne inoltre aumentato sensibilmente il numero di truppe schierato sul confine occidentale del paese, dove l'incremento di formazioni avvenne in concomitanza con la costruzione di infrastrutture destinate al supporto a lungo termine delle guarnigioni.²¹⁷ Con la pubblicazione della nuova dottrina militare venne aumentato ulteriormente il *procurement* e la modernizzazione delle forze convenzionali. Per quanto riguarda le forze terrestri, la parata militare del 9 maggio 2015 presentò una nuova famiglia di veicoli corazzati di nuova generazione: l'MBT T-14 *Armata*, gli IFV T-15 – entrambi basati sul medesimo scafo - il sistema d'artiglieria auto-propellente *Koalitsiya-SV*, l'IFV *Kurganets-25* e l'APC *Bumerang*.²¹⁸ I nuovi corazzati segnarono una forte cesura rispetto al passato, in quanto primi

²¹⁶ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

²¹⁷ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

²¹⁸ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

progetti totalmente inediti rispetto ai mezzi sovietici, con una particolare enfasi verso la protezione dell'equipaggio, modularità ed efficienza produttiva. Nonostante le iniziali prospettive di acquisizione di oltre 2300 esemplari entro il 2020, problemi relativi ai processi produttivi e allo sviluppo hanno ridimensionato enormemente i progetti del *procurement*, mentre vennero avviati programmi di aggiornamento e ammodernamento dei mezzi già in dotazione. A partire dal 2016 vennero fortemente aumentato il numero di IFV ammodernati dei tipi BMP-2 *Berezhok* e BMP-3, di APC BTR-82A e carri armati T-72B3, T-80BVM e T-90M, distribuiti soprattutto alle unità di *high readiness*.²¹⁹ Nonostante l'acquisizione di numerosi nuovi mezzi corazzati per le forze terrestri, fu mancato il target di arrivare a possedere il 70% dei propri arsenali terrestri composti da mezzi moderni entro il 2020. Entro l'anno la proporzione di mezzi corazzati considerabili come moderni era di appena il 30%, in quanto, nonostante il raggiungimento del target per i carri armati, il numero di IFV e APC moderni resta estremamente limitato.²²⁰

Per quanto riguarda il potenziamento delle difese aeree venne data priorità all'acquisizione di nuovi sistemi SAM strategici, con l'acquisto massiccio di sistemi missilisti S-400 e lo sviluppo del successore S-500. La difesa aerea a corta e media gittata venne potenziata con l'introduzione di nuovi sistemi, tra cui il missile spalleggiabile 9K333 *Verba* nel 2014, sistemi SAM a medio raggio *Buk-M3* nel 2016 e versioni modernizzate del SAM a corto raggio 9K330 *Tor*. Nel 2021 cominciarono invece i test per l'introduzione del sistema di difesa aerea auto-propellente 2S38 *Derivatsiya*, armato con cannoni da 57mm e destinato a sostituire i sistemi ZSU-23-4 e 2K22 *Tunguska*.²²¹ Per quanto riguarda l'artiglieria, in attesa dello sviluppo del nuovo *Koalitsia-SV* vennero avviati programmi di ammodernamento dei sistemi 2S19 *Msta* e 2S3 *Akatsiya*. Considerazioni di carattere tattico ed economico hanno inoltre portato all'avvio di progetti destinati alla modernizzazione dei sistemi d'artiglieria pesante 2S7M *Malka*, in grado di offrire supporto ad un costo notevolmente minore rispetto ai missili 9K720 *Iskander*. I progetti di ammodernamento delle artiglierie sono indirizzati ad aumentare l'efficienza sul campo di battaglia attraverso una crescita della precisione e del volume di fuoco esprimibile.²²²

²¹⁹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

²²⁰ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

²²¹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

²²² IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

Figura 19 – modernizzazione dei mezzi corazzati - IISS, *Russia's Military Modernisation*

Le riforme di Shoigu coinvolsero in maniera incisiva anche il ramo aereo delle forze armate. Nel 2015 l'aeronautica militare, che a partire dal 2003 ha acquisito il controllo di tutte le forze aeree del paese con la sola eccezione dell'aviazione navale, venne accorpata alle forze di difesa aerea, creando quindi le forze aerospaziali. La decisione di accorpare i due rami fu motivata dall'intenzione di rafforzare le capacità dell'esercito di contrastare qualsiasi minaccia aerea o spaziale messa in atto da un avversario tecnologicamente avanzato. La missione delle forze aeree è infatti rimasta quella di difendere lo spazio aereo russo da attacchi nemici per poi contrattaccare il dominio aereo avversario e supportare le operazioni

terrestri.²²³ L'aeronautica militare russa beneficiò a partire dal 2014 di ingenti possibilità di effettuare programmi di modernizzazione del proprio hardware e di acquistare numerosi velivoli di ultima generazione, arrivando nel 2020 ad avere una flotta significativamente ridotta per dimensioni rispetto al decennio precedente ma con capacità operative nettamente superiori.²²⁴ Nel 2020 l'arsenale aereo di Mosca comprendeva 90 caccia monoposto Su-35S *Flanker M*, circa 90 caccia biposto multiruolo Su-30SM ed oltre 108 bombardieri da prima linea Su-34 *Fullback*, i quali rimpiazzarono la maggior parte dei loro predecessori nelle unità schierate. Per quanto riguarda la flotta di elicotteri da combattimento, il Cremlino disponeva di circa 120 elicotteri d'attacco Ka-52 *Alligator*, 70 Mi-28N/UB *Havoc*, 60 Mi-35 *Hind* e oltre 320 elicotteri da trasporto Mi-8.²²⁵ Altri progetti prevedono l'aggiornamento dei rimanenti velivoli, tra cui gli intercettori MiG-31BM, l'aereo d'attacco al suolo Su-25SM3 e dell'aereo da ricognizione Su-24MR.²²⁶ Risultati non soddisfacenti sono stati invece raggiunti riguardo all'introduzione dei caccia di 5° generazione Su-57 *Felon*, il quale a causa problemi relativi allo sviluppo di alcuni dei propri sistemi è stato prodotto in soli 10 esemplari al fronte dei 60 previsti.²²⁷ Le capacità dell'aeronautica militare sono inoltre state messe alla prova sul campo con la partecipazione a partire dal 2016 alla Guerra Civile Siriana, dove le forze aeree russe hanno dimostrato di aver acquisito capacità tecniche e organizzative assolutamente irraggiungibili solo dieci anni prima.²²⁸

²²³ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 5

²²⁴ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 5

²²⁵ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 5

²²⁶ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 5

²²⁷ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 5

²²⁸ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 5

Figura 20 – Modernizzazione dell’aeronautica militare - IISS, *Russia’s Military Modernisation*

Dal punto di vista della forza navale, il programma di riarmo e modernizzazione della flotta ha raggiunto obiettivi piuttosto modesti rispetto alle ambizioni dichiarate da Mosca di disporre di una flotta *blue-water* in grado di proiettare la potenza russa a livello globale. La principale causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati può essere riconducibile allo stato di pesante dilapidazione della flotta, la quale è stata largamente lasciata in abbandono per tutto il periodo compreso tra il 1992 ed il 2008.²²⁹ Nonostante il successo solamente parziale del processo di riarmo, le capacità operative della marina sono aumentate sensibilmente rispetto al decennio precedente. Il principale avanzamento delle capacità militari è dovuto soprattutto all’introduzione della famiglia di missili *Kalibr*, la cui

²²⁹ IISS, *Russia’s Military Modernisation*, Capitolo 4

piattaforma di lancio è stata installata su una moltitudine di vascelli.²³⁰ Il missile *Kalibr*, dotato di versioni adatte a svolgere missioni contro bersagli marittimi e di superficie, con una gittata di oltre 2.500km e possibilmente in grado di trasportare testate nucleari, rappresenta un asset estremamente importante per la marina militare russa. Il missile avrebbe dovuto essere installato su molte tipologie di navi differenti, conferendo importanti potenzialità offensive anche a quelle di classe più piccola, come ad esempio le corvette ed i sottomarini non nucleari, oppure ai rimanenti vascelli di epoca sovietica.²³¹ Emerge inoltre da alcuni documenti strategici come, a partire dal 2015, le nuove capacità della marina di impiegare sistemi d'arma convenzionali ad alta precisione e gittata avessero conferito alla flotta russa un nuovo ruolo all'interno della strategia difensiva del paese, ovvero quello di distruggere obiettivi militari chiave del nemico dal mare. Viene inoltre riaffermata l'importanza della marina militare come elemento chiave del sistema di deterrenza strategica del paese e il ruolo di primaria importanza dei sottomarini all'interno della flotta.²³²

Nonostante la netta evoluzione delle capacità della marina, le forze navali di Mosca continuano ad essere uno strumento insufficiente per dare seguito alle grandi ambizioni di politica estera del paese, senza prospettive di cambiamento significativo per tutto il decennio Duemila venti.²³³ La partecipazione militare russa nella guerra civile siriana ha infine conferito al Cremlino l'occasione di mettere alla prova i frutti del recente programma di riorganizzazione delle strutture di C3 e dell'hardware recentemente introdotto. La campagna in Siria ha infine confermato il successo delle ultime riforme attuate in campo militare e dell'equipaggiamento impiegato per tutti i rami delle forze armate, fornendo inoltre un'importante esperienza pratica, seppur limitata, di combattimento alle proprie unità.²³⁴

Al termine di un decennio di riforme, le forze armate russe hanno raggiunto importanti risultati, aumentando nettamente il proprio potenziale militare in relazione al decennio precedente. Importanti avanzamenti sono stati compiuti nel campo dell'addestramento, soprattutto per quanto riguarda il *combat training*. Un esito positivo è stato raggiunto nella riforma delle strutture di comando e controllo a tutti i livelli e considerevoli passi avanti sono stati fatti nel campo dell'integrazione operativa dei diversi rami delle forze armate. Inoltre, il

²³⁰ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 4

²³¹ Missile Defense Project, "3M-14 Kalibr (SS-N-30A)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 11, 2016, last modified March 7, 2022

²³² IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 4

²³³ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 4

²³⁴ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

coinvolgimento diretto in operazioni militari di varia intensità tra la Siria e l'Ucraina orientale hanno fornito all'esercito di Mosca importanti opportunità per accrescere la propria esperienza in contesti bellici moderni. Inoltre, nonostante sia stato mancato il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati nel SAP 2020, l'esercito russo ha portato a termine importanti processi di modernizzazione di tutto l'*hardware* delle proprie forze, aumentando nettamente il proprio potenziale bellico convenzionale e le proprie capacità di *power projection*.²³⁵ Va inoltre sottolineato come Mosca entri nel decennio del Duemila venti con una postura militare molto più proiettata verso la possibilità di combattere uno scontro su vasta scala *peer-to-peer*, un'eventualità pressoché ignorata fino all'adozione della *Dottrina Militare* del 2014.²³⁶ Il significativo aumento del potenziale militare russo in termini assoluti non va però sopravvalutato, in quanto la potenza delle forze convenzionali di Mosca è ancora distante in termini relativi rispetto ai suoi principali avversari geopolitici, risultando inferiore a Stati Uniti e Cina non solo in termini numerici, ma soprattutto in potenziale economico, dove la Federazione Russa risulta decisamente più vicina ai principali paesi europei piuttosto che alle potenze globali.²³⁷

²³⁵ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 1

²³⁶ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 3

²³⁷ Renz, *Russia's Military Revival*, Capitolo 2

3.2 – Le forze strategiche russe nel 2020

Il mutamento degli equilibri internazionali e di potenza avvenuti nel corso del primo decennio degli anni Duemila ha portato la Federazione Russa a rivedere completamente la propria dottrina nucleare e ad iniziare, in concomitanza con le forze convenzionali, un importante processo di riarmo e modernizzazione del proprio arsenale in vista delle nuove necessità operative. L'aumento della minaccia percepita nei confronti dell'Alleanza Atlantica, dovuta all'espansione della stessa verso est e la moltitudine di interventi militari statunitensi, cominciati in Kosovo nel 1999 e continuati per tutto il decennio, hanno portato Mosca a ritenere il proprio potenziale convenzionale totalmente insufficiente per garantire al paese i propri interessi internazionali e la propria sicurezza da possibili aggressioni esterne. Per far fronte a questa condizione di inferiorità e debolezza sul piano militare, il Cremlino decise, con l'approvazione della *Dottrina Militare* e del *National Security Concept* nel 2000, di modificare radicalmente la propria dottrina nucleare ed affidare ad essa un ruolo di maggiore rilievo all'interno del sistema di deterrenza russo.²³⁸

L'aumento del budget militare ed il parallelo processo di riforma delle forze armate convenzionale sperimentato nella seconda metà del decennio hanno però comportato un primo importante cambiamento nelle capacità e nella fiducia di Mosca nelle proprie forze convenzionali, mettendo in discussione le prerogative alla base della precedente postura atomica. Il primo importante segnale di discontinuità sarebbe arrivato con l'adozione della *Dottrina Militare* del 2010. La nuova dottrina prevedeva nuove disposizioni relative al ricorso da parte russa del proprio arsenale nucleare, nello specifico l'utilizzo di queste sarebbe stato effettuato in risposta ad un utilizzo da parte avversaria di armi atomiche, o altri tipi di armi di distruzione di massa, contro la Russia o i suoi alleati. La seconda fattispecie contemplata dalla dottrina è l'uso dell'arsenale atomico in caso di attacco convenzionale nemico di entità tale da rappresentare una minaccia per l'esistenza stessa della Federazione Russa.²³⁹ Nonostante la mancanza di precisi riferimenti alle tipologie di minacce contemplate dalla dottrina, è indiscutibile un significativo innalzamento della soglia nucleare del paese rispetto all'edizione precedente. Nella *Dottrina Militare* del 2000, il ricorso all'arma nucleare era infatti previsto anche in caso di situazioni critiche per la sicurezza nazionale della Federazione Russa.²⁴⁰ La pubblicazione della nuova edizione della *Dottrina Militare*, avvenuta nel 2014, non ha offerto

²³⁸ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 7-8

²³⁹ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 7-8

²⁴⁰ *Ibidem*

ulteriori delucidazioni riguardo a quali di preciso possano essere le minacce esistenziali a cui fa riferimento il documento del 2010, in quanto contiene disposizioni relative all'uso di armi atomiche molto simili alla dottrina precedente.²⁴¹ La pubblicazione nel luglio 2020 del documento *On Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence* ha consentito di identificare con precisione le circostanze per cui le autorità di Mosca potrebbero ricorrere all'uso del proprio arsenale nucleare. Tra le fattispecie elencate vengono annoverate: il possesso di informazioni affidabili sul lancio di missili balistici contro i territori della Federazione Russa e/o dei suoi alleati; l'uso da parte del nemico di armi nucleari o di altri tipi di armi di distruzione di massa nei territori della Federazione Russa e/o dei suoi alleati; attacco nemico rivolto verso strutture statali o militari critiche del paese il cui danneggiamento porterebbe all'interruzione delle azioni di risposta delle forze nucleari; aggressione contro la Federazione Russa con l'uso di armi convenzionali, quando è minacciata l'esistenza stessa dello Stato.²⁴² All'interno dello stesso documento, inoltre, viene sancito che la politica della Federazione Russa in materia di deterrenza nucleare è di natura esclusivamente difensiva, mentre le armi nucleari vengono considerate unicamente come uno strumento di deterrenza.²⁴³ In questo nuovo documento, in continuità con i precedenti, non viene fatto nessun riferimento ad un uso *pre-emptive* di armi atomiche, né viene fatto alcun riferimento all'espressione *escalate to de-escalate*. Le disposizioni del documento, secondo cui la Russia non preveda all'interno della propria dottrina nucleare, si trovano in linea con alcune delle dichiarazioni fatte dal presidente Vladimir Putin in materia negli ultimi anni. Nonostante l'apparente coerenza tra le dichiarazioni del presidente e le disposizioni presentate nel documento, esistono evidenze empiriche che a partire dall'annessione della Crimea da parte di Mosca, quest'ultima abbia portato avanti una politica dichiaratoria spesso opaca e ostile in relazione al possibile impiego di armi nucleari. L'uso di una politica di *signaling* ostile e la ripetuta simulazione di impiego di armi atomiche contro paesi NATO nel corso di esercitazioni su larga scala, ha portato un numero di analisti a confermare l'esistenza di una politica *escalate to de-escalate* da parte di Mosca, la quale userebbe il proprio arsenale nucleare a fini di *signaling* politico-diplomatico per comunicare a Stati Uniti e NATO la presenza di una forte asimmetria nel *commitment* tra questi e la Russia in determinati contesti di crisi, con lo scopo ultimo di indurre i suoi avversari a ridimensionare fortemente e

²⁴¹ *Ibidem*

²⁴² Federazione Russa, Presidente della Federazione Russa. *Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence*, Decreto 1833, approvato il 2 giugno 2020.

²⁴³ Federazione Russa, Presidente della Federazione Russa. *Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence*, Decreto 1833, approvato il 2 giugno 2020.

possibilmente ritirare il proprio impegno all'interno della crisi.²⁴⁴ Dal punto di vista tecnico, la Russia ha avviato tra il 1997 e la prima metà degli anni Duemila una serie di progetti rivolti alla modernizzazione del proprio arsenale nucleare strategico e sub-strategico per ognuno dei tre rami della triade nucleare del paese. La grande importanza riposta nelle capacità di deterrenza strategica ha garantito all'arsenale nucleare un flusso prioritario di fondi, conferendogli un ragguardevole grado di efficienza e *readiness*, assolutamente superiore al comparto convenzionale nonostante la presenza di periodi di profonda e grave crisi economica. Secondo un'affermazione del presidente Putin, nel 2020 l'arsenale nucleare russo risultava moderno per l'86%, con l'obiettivo di alzare la percentuale all'88% entro il 2021.²⁴⁵

All'interno della triade nucleare russa, le forze ICBM della *Strategic Rocket Forces* restano la colonna portante delle capacità di deterrenza del paese. Attualmente la Federazione Russa possederebbe oltre 310 missili, di cui circa la metà dotati di capacità MIRV, ed oltre 1200 testate nucleari disponibili.²⁴⁶ Nel 2020 le *Strategic Rocket Forces* avevano in dotazione una moltitudine di sistemi missilistici di vario tipo, con capacità di *payload*, gittata e livello di modernizzazione ampiamente differenti gli uni dagli altri. Nel corso della prima metà del decennio Duemila venti è tuttavia previsto il completamento del processo di modernizzazione delle forze missilistiche, con una riduzione del variegato arsenale missilistico a soli due vettori principali: l'SS-27 Mod.1 *Topol-M* e l'SS-27 Mod.2 *Yars*.²⁴⁷

ICBM System	Launchers	Warheads	Notes
SS-18 (R-36M2)	46	10	Retiring, to be replaced by Sarmat
SS-19 (UR-100NUTTH)	0	0	Retired, replaced by Yars
SS-19 with Avangard HGV	4	1 HGV	Deployment of 2 planned in 2019 and 12 planned by 2027
SS-25 (Topol)	27	1	Retiring, being replaced by Yars
SS-27 Mod 1 (Topol-M) silo	60	1	Currently deployed
SS-27 Mod 2 (Topol-M) mobile	18	1	Currently Deployed
SS-27 Mod 2/RS-24 (Yars) mobile	135	4	Currently Deployed
SS-27 Mod 2/RS-24 (Yars) silo	20	4	Currently Deployed
SS-X-30 (Sarmat) silo		10 +	Expected in 2022

Figura 21 – ICBM russi in servizio nel 2022 - Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*

²⁴⁴ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 8-11

²⁴⁵ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 17

²⁴⁶ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 18

²⁴⁷ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 18

Entrato in servizio per la prima volta nel 1997, l'SS-27 Mod.1 *Topol-M* viene considerato il primo missile ICBM prodotto e progettato dalla Federazione Russa, nonostante in realtà il primo progetto iniziale risalga agli anni Ottanta. Il missile è dotato di una gittata di 11.000 km ed è schierato sia in versione silo che in versione mobile, entrata in servizio nel 2006. Il *Topol-M* è ufficialmente armato con una singola testata nucleare dalla potenza di 550 kT, ma secondo fonti non confermate avrebbe a disposizione testate singole con potenza di 1 MT e una testata con capacità MIRV. La testata di rientro del missile è dotata di notevoli capacità di penetrazione delle difese aree nemiche, in quanto in grado di effettuare manovre evasive, lanciare contromisure di vario genere ed è dotata di uno schermo resistente a radiazioni e impulsi elettromagnetici. Il sistema di navigazione del missile è collegato al sistema *GLONASS*.²⁴⁸

Entrato ufficialmente in servizio nel 2010, l'ICBM SS-27 Mod.2 *Yars* possiede caratteristiche simili al *Topol-M*. Inizialmente schierato nella sua versione mobile, a partire dal 2014 è disponibile anche in una versione silo. Possiede una gittata massima di circa 11.000 km ed è armato con una testata MIRV dotata di tre ordigni nucleari con una potenza compresa tra i 150 e 200 kT. Esattamente come il *Topol-M*, anche lo *Yars* possiede testate di rientro dotate di diversi sistemi di contromisure e capacità di effettuare manovre evasive per mitigare il rischio di intercettazione.²⁴⁹ In occasione dell'ultimo giorno dell'esercitazione *Zapad-17* è stato effettuato con successo un lancio missilistico da parte dell'SS-27 Mod.2.²⁵⁰

È inoltre prevista l'introduzione, a partire dalla prima metà del decennio, del nuovo "heavy ICBM" RS-28 *Sarmat*, destinato a sostituire gli SS-18 ed SS-19 rimasti nell'inventario russo.²⁵¹

Il secondo pilastro della deterrenza strategica russa è costituito dalla flotta di SSBN ed i relativi SLBM, divisi tra la flotta del Mare del Nord con base a Severomorsk e la flotta dell'Oceano Pacifico, con base a Vladivostock. Nel 2020 la Federazione Russa aveva a disposizione 10 SSBN di tre diverse classi: un sottomarino di classe *Typhoon* mantenuto come

²⁴⁸ Missile Defense Project, "RT-2PM2 Topol-M (SS-27 Mod 1 "Sickle B")," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021

²⁴⁹ Missile Defense Project, "RS-24 Yars (SS-27 Mod 2)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 12, 2021

²⁵⁰ Missile Defense Project, "Russia Test Fires ICBM in Zapad Exercise," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, September 21, 2017, last modified June 15, 2018

²⁵¹ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 19

riserva strategica, un sottomarino di classe *Delta III*, sei sottomarini di classe *Delta IV* e quattro sottomarini di classe *Borei*. Dotati di una capacità di 16 SLBM ciascuno, la flotta di sottomarini strategici russa ha una capacità di oltre 700 testate nucleari, ma si stima che il numero sia più modesto, intorno alle 624 testate, a causa dei limiti imposti dal trattato New START firmato nel 2010.²⁵² La flotta di SSBN è destinata ad aumentare per dimensioni e potenzialità nel corso del decennio Duemila venti, in quanto la flotta ha avviato la costruzione di 6 ulteriori sottomarini di classe *Borei-A/II*, versione migliorata della classe *Borei*, il cui completamento è previsto per il 2027.²⁵³ L'arsenale missilistico a bordo dei sottomarini comprende tre diverse tipologie di vettore: l'SS-N-18 *Vysota*, l'SS-N-23 *Sineva* e l'SS-N-32 *Bulava*.

Entrato in servizio nel lontano 1977, l'SS-N-18 è operato esclusivamente sul rimanente SSBN di classe *Delta III*. Il missile ha una gittata di 6.500 km e dotato di una testa MIRV con tre testate da 200 kT. Il missile ed il relativo SSBN sono nelle fasi finali del loro servizio, in attesa di una futura sostituzione da parte dei nuovi sommergibili di classe *Borey A/II*.²⁵⁴

Inizialmente schierato nel 1986, l'SS-N-23 ha attraversato a partire dal 2007 un programma di aggiornamento e modernizzazione allo standard *Sineva*, a cui appartengono la totalità dei missili SLBN schierati sulla flotta di sommergibili di classe *Delta IV* in servizio. Il missile ha una gittata di 8.300 km ed è armato con una testata MIRV dotata di quattro *re-entry vehicles*. Attualmente è previsto un ulteriore programma di modernizzazione, chiamato *Layner* e dotato di una testata MIRV con dieci ordigni.²⁵⁵

Infine, l'SS-N-32 *Bulava*, entrato ufficialmente in servizio nel 2013, è attualmente il più moderno SLBN a disposizione della flotta russa. Il missile, schierato sui sottomarini di classe *Borey* e *Borey-A/II*, ha una gittata di 8.300 km e possiede una testata MIRV dotata di dieci *re-entry vehicles* con una potenza di 150 kT e un margine d'errore compreso tra i 200 e 300 m.²⁵⁶

²⁵² *Ibidem*

²⁵³ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 20

²⁵⁴ Missile Defense Project, "R-29 Vysota (SS-N-18)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified March 31, 2022

²⁵⁵ Missile Defense Project, "R-29RM Shtil (SS-N-23)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021

²⁵⁶ Missile Defense Project, "RSM-56 Bulava (SS-N-32)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021

Strategic Submarine	Number of SSBN	Type of SLBM	Number of Missiles	Warheads per Missile	Notes
Delta III (Project 667BDR)	1	SS-N-18 (R-29R)	16	3	Being withdrawn from service, with two decommissioned in 2018
Delta IV (Project 667BDRM)	6	SS-N-23 (R-29RM)	96	4	4-5 of each operational at any given time
Typhoon (Project 941)					Test bed for Bulava missiles
Borei (Project 955)	4	SS-N-32 (Bulava R-30)	64	6	Planned deployment of 10 submarines

Figura 22 – SSBN e relative SLBM russi in servizio nel 2022 - Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*

Il terzo ed ultimo dei tre pilastri della triade nucleare russa è composto dalla flotta di bombardieri strategici delle forze aerospaziali. Il comando dell'aviazione a lungo raggio ha a disposizione una forza di circa 70 bombardieri divisi tra le basi aeree di Engels, nella regione meridionale di Saratov, e Ukrainka, nella regione dell'Amurskaya, nell'Estremo Oriente russo.²⁵⁷ La flotta aerea è composta da circa cinquanta bombardieri Tu-95MS e 16 bombardieri supersonici Tu-160. A partire dal 2015 il Ministero della Difesa ha mosso i primi passi per riattivare a Kazan una linea di produzione del Tu-160, precedentemente terminata a causa della dissoluzione dell'Unione Sovietica e l'interruzione delle linee produttive in Ucraina. Nel corso della seconda metà degli anni Duemila dieci è stato avviato un processo di modernizzazione e upgrade dei due bombardieri, con l'aggiornamento agli standard Tu-95MSM e Tu-160M1. Il pacchetto di aggiornamenti prevede l'installazione di nuovi radar, upgrade e digitalizzazione dell'avionica, upgrade dei sistemi di comunicazione e navigazione e potenziamento dei motori. Di fondamentale importanza è l'acquisto della capacità di lanciare i missili da crociera ALCM Kh-102 a fini di deterrenza nucleare.²⁵⁸ Nel corso del decennio è inoltre previsto il completamento delle fasi finali di sperimentazioni del nuovo bombardiere strategico PAK-DA, il cui primi test di volo dovrebbero avvenire nel 2024. Il nuovo bombardiere sarà probabilmente dotato di un raggio d'azione di 15.000 km senza necessità di rifornimento, un peso al decollo di circa 145 tonnellate ed una velocità di crociera sub-sonica. Il peso ridotto del velivolo, circa metà del Tu-160 e solamente 20 tonnellate più

²⁵⁷ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 20

²⁵⁸ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 4

del Tu-22M, rende ipotizzabile che il bombardiere possa essere dotato di un assetto a due motori invece che a quattro.²⁵⁹ Dati i ritardi accumulati rispetto all'iniziale piano di sviluppo del PAK-DA ed il ripristino degli impianti produttivi del Tu-160, è possibile affermare che la flotta aerea strategica russa sarà composta prevalentemente da Tu-95MSM e Tu-160M1 almeno fino al 2030, con un probabile mantenimento di circa settanta velivoli ed una progressiva sostituzione dei rimanenti Tu-95 con i più moderni e versatili Tu-160.²⁶⁰

Figura 23 – Principali basi della triade nucleare russa nel 2022 - Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*

A partire dalla prima metà degli anni Duemila dieci, la Federazione Russa ha avviato numerosi programmi per modernizzare il proprio arsenale di armi nucleari non-strategiche, con l'intento di arrivare ad ottenere una completa sostituzione dei propri *legacy equipments*, ovvero i rimanenti sistemi d'epoca sovietica, ed introdurre nuovi e più efficaci sistemi a corto

²⁵⁹ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 4

²⁶⁰ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 2

e medio raggio.²⁶¹ La Russia attualmente possiede un arsenale non-strategico stimato intorno alle 2000 testate, numero che, secondo il gen. Robert P. Ashley della Defence Intelligence Agency, è destinato ad aumentare in modo significativo nel prossimo decennio.²⁶² Nel prossimo futuro l'arsenale non-strategico russo sarà composto prevalentemente da sistemi moderni con gittate comprese tra il corto raggio ed il raggio intermedio e dotati di capacità *dual-capable* convenzionale e nucleare. A causa dell'uscita americana dal trattato INF avvenuta nel 2019 a seguito di presunte breccie dei vincoli da parte russa, è altamente probabile che nei prossimi anni vengano schierati nuovi sistemi con gittata intermedia.²⁶³ Tra i principali sistemi d'arma che compongono il braccio non-strategico dell'arsenale nucleare di Mosca vanno annoverati i già citati missili a corto raggio SS-26 *Iskander*, i missili *Kalibr* nelle versioni LACM e ASCM (rispettivamente SS-N-30A ed SS-N-27), il missile da crociera 9M729 ed il missile balistico Kh-47M2 *Kinzhal*, del quale verrà trattato nel dettaglio in seguito.

Il missile da crociera 9M729, introdotto al servizio nel 2017, è stato ritenuto da parte degli Stati Uniti come la causa del ritiro americano dal trattato INF, in quanto dotato di una gittata di circa 2500 km, nettamente superiore al limite di 500 km imposto dal trattato. Il missile, dotato di una singola testata e lanciato da piattaforme mobili, è probabilmente stato sviluppato come versione terrestre dell'SS-N-30A *Kalibr* in dotazione alla marina militare.²⁶⁴

La Russia mantiene ad un livello di alta efficienza un sofisticato sistema di infrastrutture strategiche di sorveglianza e comando e controllo, con lo scopo di assicurare al paese una risposta immediata e sicura in caso di minaccia nucleare. Per quanto riguarda le strutture di sorveglianza, Mosca adopera una fitta rete di sistemi di *early warning*, composta da un network satellitare adoperato dalle forze aerospaziali con centri di comando nella regione occidentale di Kaluga e in quella orientale di Khabarovsk, entrambi collegati ad una struttura di comando centrale situata nella capitale. Il sistema satellitare è supportato inoltre da una rete di radar sparsi per tutto il territorio della Russia e degli stati confinanti di Bielorussia e Kazakistan.²⁶⁵ Per quanto riguarda la struttura C2, il Presidente della Federazione ricopre la figura di capo supremo delle forze armate e detiene l'autorità di comando nei riguardi

²⁶¹ DIA, *Russia's Military Power*, 31

²⁶² Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 21

²⁶³ *Ibidem*

²⁶⁴ Missile Defense Project, "9M729 (SSC-8)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, October 23, 2018, last modified March 31, 2022

²⁶⁵ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 22

dell'impiego dell'arsenale nucleare. Il sistema di C2 si regge su diversi network di trasmissione paralleli per assicurare un'efficace disseminazione degli ordini in caso di necessità. La Russia ha inoltre mantenuto il sistema sovietico *Perimetr*, progettato per assicurare al paese la capacità di lanciare un *second-strike* efficace e coordinato in caso di assorbimento di un primo attacco nucleare nemico.²⁶⁶

In aggiunta al programma di modernizzazione dell'arsenale strategico nell'ottica di sostituire gli ultimi sistemi d'epoca sovietica rimasti, la Federazione Russa ha avviato una serie di importanti progetti totalmente innovativi, la cui entrata in servizio all'interno delle forze armate è prevista nel periodo tra la fine del decennio Duemila venti e l'inizio del Duemila trenta. La maggior parte di questi progetti è stata rivelata durante il discorso del presidente Putin nel primo marzo 2018 durante l'annuale intervento all'Assemblea Federale sullo Stato della Nazione.²⁶⁷ L'elemento chiave che accomuna tutti i nuovi progetti presentati è la volontà di potenziare radicalmente le capacità da parte dei vettori russi di penetrare con successo le difese aree antimissile degli Stati Uniti, dovuta all'abbandono da parte americana del trattato ABM nel 2002.²⁶⁸ La creazione del programma di sviluppo di nuove armi strategiche in risposta all'abbandono statunitense del trattato è stato esplicitamente ammesso dallo stesso Putin, il quale durante il suo discorso ha fatto numerosi riferimenti a riguardo:

“We did our best to dissuade the Americans from withdrawing from the treaty. All in vain. The US pulled out of the treaty in 2002. Even after that we tried to develop constructive dialogue with the Americans. We proposed working together in this area to ease concerns and maintain the atmosphere of trust. At one point, I thought that a compromise was possible, but this was not to be. All our proposals, absolutely all of them, were rejected. And then we said that we would have to improve our modern strike systems to protect our security. [Emphasis added] In reply, the US said that it is not creating a global BMD system against Russia, which is free to do as it pleases, and that the US will presume that our actions are not spearheaded against the US. [...]

[...] the US, is permitting constant, uncontrolled growth of the number of anti-ballistic missiles, improving their quality, and creating new missile launching areas. If we do not do something, eventually this will result in the complete devaluation of Russia's nuclear potential. Meaning that all of our missiles could simply be intercepted.

²⁶⁶ *Ibidem*

²⁶⁷ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 23

²⁶⁸ *Ibidem*

*Let me recall that the United States is creating a global missile defence system primarily for countering strategic arms that follow ballistic trajectories. These weapons form the backbone of our nuclear deterrence forces, just as of other members of the nuclear club. As such, Russia has developed, and works continuously to perfect, highly effective but modestly priced systems to overcome missile defence. They are installed on all of our intercontinental ballistic missile complexes.*²⁶⁹

Durante il suo discorso, il presidente Putin si è soffermato in particolare su sei programmi: l'HGV *Avangard*, l'ICBM RS-28 *Sarmat*, l'UUV *Poseidon*, il missile da crociera *Burevestnik*, il missile balistico *Kinzhal* ed il missile da crociera *Tsirkon*.

Article I. System	Article II. Warheads	Article III. Notes
(1) Avangard HGV	(2) One per vehicle, nuclear	(3) Can be delivered by SS-19 and potentially the Sarmat ICBMs; intended to overcome missile defense
(4) RS-28 (Sarmat) silo ICBM	(5) 10+, nuclear	(6) Deployment expected around 2022; intended to overcome missile defense
(7) Poseidon Autonomous Underwater Vehicle	(8) Conventional or nuclear	(9) Carried by special-purpose submarines; intended as a second-strike, retaliatory weapon
(10) Burevestnik Nuclear Powered Cruise Missile	(11) Nuclear	(12) "Unlimited" range, owing to its nuclear reactor; intended to overcome missile defense
(13) Kinzhal Air-Launched Ballistic Missile	(14) Conventional or nuclear	(15) Intended to target naval vessels
(16) Tsirkon Hypersonic Cruise Missile	(17) Conventional or nuclear	(18) Intended to attack ships and ground targets
(19) Barguzin Rail-Mobile ICBM	(20) up to 4? Nuclear	(21) Program reportedly postponed in 2017
(22) RS-26 Rubezh ICBM	(23) up to 4? Nuclear	(24) Program reportedly postponed in 2018

Figura 24 – Armi strategiche russe di nuova generazione - Woolf, Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization

²⁶⁹ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 23-24

L'RS-26 *Sarmat* è un missile ICBM pesante con piattaforma di lancio silo destinato a sostituire gli ormai obsoleti SS-18 ed SS-19 rimasti nell'arsenale russo. Nonostante non siano ancora chiare le caratteristiche specifiche del missile, si stima che questo abbia un raggio d'azione di oltre 18.000 km e sia dotato di una testata MIRV in grado di trasportare dieci testate ad alta potenza e, secondo alcune fonti russe, fino a 16 testate più piccole. Il missile è inoltre dotato di diversi tipi di contromisure per facilitare la penetrazione delle difese nemiche.²⁷⁰ A causa di numerosi ritardi nella produzione e sviluppo, l'entrata in servizio dell'ICBM, inizialmente prevista per il 2017, sarà probabilmente posticipata al 2023-2024. Vladimir Putin ha inoltre affermato che il missile sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi sorvolando il Polo Nord o il Polo Sud e intraprendere manovre evasive e traiettorie di volo progettate per eludere i sistemi di difesa nemici e sfuggire alla rilevazione radar.²⁷¹ È ritenuto altamente probabile che il *Sarmat* sarà schierato in un numero di 46 unità e gradualmente sostituito ai più vecchi missili pesanti *legacy*, in conformità con i limiti del trattato New START.²⁷²

Strettamente collegato al progetto *Sarmat*, l'HGV (*Hypersonic Glide Vehicle*) *Avangard* è un veicolo di rientro ipersonico dotato di armamento nucleare. L'*Avangard*, inizialmente noto come *Project 4202*, è il frutto di un progetto cominciato dall'Unione Sovietica al termine degli anni Ottanta con lo scopo di offrire al paese la possibilità di mantenere le proprie capacità di penetrazione dello spazio aereo americano in seguito all'annuncio del progetto SDI da parte del presidente Reagan. Il vettore, stando a dichiarazioni di Putin e Shoigu sarebbe operativo e prodotto in serie già dal 2019. Il veicolo attualmente è installato sui missili SS-18 ed SS-19, ma in futuro userà come vettore di lancio il nuovo RS-28. Una volta distaccato dal proprio vettore di lancio, l'*Avangard* potrà percorrere una distanza stimata di 6000 km durante il quale potrà assumere traiettorie variabili ed imprevedibili per eludere le difese nemiche. Stando ad una dichiarazione del presidente Putin, l'HGV sarebbe in grado di raggiungere una velocità massima di Mach 20, equivalente a circa 6 km al secondo. Secondo fonti russe, l'armamento del velivolo consisterebbe in una singola testata da 2 MT di potenza.²⁷³ Per quanto riguarda il suo impiego operativo, il Cremlino intende l'arma come uno strumento di *second strike*, con l'obiettivo di garantire alla Russia la possibilità di colpire

²⁷⁰ Missile Defense Project, "RS-28 Sarmat," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, May 17, 2017, last modified July 31, 2021

²⁷¹ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 27

²⁷² Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 27

²⁷³ Missile Defense Project, "Avangard," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, January 3, 2019, last modified July 31, 2021

con successo gli Stati Uniti e superarne le difese antimissile qualora parte dell'arsenale strategico russo fosse compromesso dal primo attacco. Tuttavia, secondo alcuni analisti statunitensi, *l'Avangard* potrebbe essere utilizzato come arma di *first strike* con lo specifico scopo di colpire e neutralizzare le difese missilistiche americane e aprire la strada al restante arsenale russo. Non è al momento chiaro né se il missile *Sarmat* possa trasportare più HGV simultaneamente, né se *l'Avangard* possa avere capacità MIRV.²⁷⁴

Per quanto riguarda la marina, è stato annunciato il progetto *Poseidon*, la cui entrata in servizio è stata inizialmente stimata al 2027. Secondo una fuga di notizie avvenuta nel 2015, il drone sarebbe in grado di percorrere oltre 10.000 km e raggiungere una velocità massima di 100 nodi viaggiando ad una profondità di 1000 metri. Il drone potrebbe essere equipaggiato su quattro sommergibili: due nella flotta del Mare del Nord e due nella flotta dell'Oceano Pacifico. Ognuno dei sottomarini sarebbe in grado di trasportare otto droni. L'UUV sarà probabilmente armato con una testata di 2 MT. L'arma è probabilmente intesa come uno strumento di *second strike* per colpire bersagli strategici lungo la costa degli Stati Uniti. Le caratteristiche dell'arma la renderebbero però indicata per colpire una moltitudine di bersagli, l'alta velocità massima renderebbe possibile un suo impiego contro bersagli marittimi prioritari, come ad esempio *aircraft carrier groups*, mentre le sue caratteristiche stealth a basse velocità renderebbero il suo impiego contro bersagli statici sulla costa estremamente difficile da rilevare ed intercettare da parte delle difese americane.²⁷⁵ Il *Poseidon* potrebbe inoltre essere utilizzato come strumento di *radiological warfare*, ad esempio attraverso l'uso di una testata al cobalto, per contaminare enormi porzioni di territorio costiero statunitense.²⁷⁶

Tra i nuovi progetti annunciati, il GLCM *Burevestnik* spicca per le sue caratteristiche assolutamente inedite. Il missile da crociera sarebbe dotato di una gittata sostanzialmente illimitata in quanto alimentato da un reattore nucleare. Stando alle dichiarazioni di Putin, il missile sarebbe in grado di volare a bassa quota, compiere manovre evasive e sarebbe dotato di tecnologie stealth.²⁷⁷ Il progetto risulta tuttavia ancora molto lontano dal completamento, con un grave fallimento durante un test nel 2019, costato la vita a cinque scienziati russi e causando la contaminazione radioattiva nella zona di test.²⁷⁸ Gli alti costi di produzione e le

²⁷⁴ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 25

²⁷⁵ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 28

²⁷⁶ Edward Moore Geist, "Would Russia's undersea "doomsday drone" carry a cobalt bomb?", *Bulletin of the Atomic Scientists* 72, n. 4 (14 giugno 2016).

²⁷⁷ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 29

²⁷⁸ *Ibidem*

difficoltà nello sviluppo hanno portato ad assumere che il missile non entrerà in servizio per almeno un altro decennio.²⁷⁹

La parte aerea della triade nucleare ha aggiunto ai propri arsenali l'ALBM Kh47M2 *Kinzhal*, missile ipersonico probabilmente derivato dal sistema terrestre a corto raggio *Iskander*. Il missile balistico a lancio aereo avrebbe una portata di circa 2000 km, ma secondo fonti russe potrebbe raggiungere i 3000 km qualora fosse installato sul bombardiere Tu-22M3M. Il missile, dotato di elevata manovrabilità e in grado di raggiungere rapidamente una velocità di Mach 10, dovrebbe renderlo un bersaglio particolarmente difficile per i sistemi di difesa aerea dotati di radar direzionali, come ad esempio i missili statunitensi *Patriot*. La versatilità di una piattaforma di lancio aerea e la significativa capacità di penetrazione delle difese aeree renderebbe il *Kinzhal* un'arma ideale per colpire bersagli statici prioritari, come ad esempio basi aeree, centri di comando e controllo, depositi e postazioni di difesa aerea. È inoltre probabile che il missile possa essere usato in funzione anti-nave, in quanto durante il discorso di Putin è stata mostrata un'animazione raffigurante l'uso dell'arma contro bersagli marittimi. Per il momento il missile può essere lanciato solamente da alcune versioni specificamente modificate dell'intercettore MiG-31.²⁸⁰ L'uso operativo del missile nella sua configurazione convenzionale è stato confermato in Ucraina nel 2022, mentre non risultano confermate le affermazioni da parte di Kiev di aver abbattuto con successo sei missili *Kinzhal* nel maggio 2023.

Destinato alla marina militare, il missile da crociera ipersonico 3M-22 *Tsirkon* sarebbe destinato ai vascelli di superficie di classe *Kirov* e ai sommergibili da attacco, con capacità di ingaggiare bersagli marittimi e terrestri. Il missile sarebbe in grado di raggiungere una velocità di Mach 9 e avrebbe un raggio di tiro di 1000 km. In un discorso avvenuto alla fine del 2019, il presidente Putin avrebbe inoltre affermato di voler avviare un progetto per un missile terrestre basato sul 3M-22 in risposta alla fuoriuscita americana dal trattato INF.²⁸¹

Per quanto riguarda la postura atomica russa nei riguardi del proprio arsenale strategico, le esercitazioni annuali *Grom* delle forze nucleari lascia intendere che la Federazione Russa stia attualmente adoperando una politica di *launch-on-warning*. Nel corso delle esercitazioni, in cui viene simulato un attacco aereo convenzionale nemico, le unità della SRF hanno avviato

²⁷⁹ *Ibidem*

²⁸⁰ Missile Defense Project, "Kh-47M2 Kinzhal," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, March 27, 2018, last modified March 19, 2022

²⁸¹ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 30

operazioni di camuffamento dei siti di lancio silos e il riposizionamento delle unità di comando mobili, successivamente, dopo aver compiuto una valutazione sull'entità dell'attacco nemico ed aver confermato l'esistenza di una minaccia esistenziale per il paese, sono state prese disposizioni per un attacco di risposta.²⁸² Il comportamento tenuto durante le esercitazioni delle forze strategiche sembrerebbe quindi confermare la postura russa dichiarata nel documento *Sulle basi della politica statale della Federazione Russa nel campo della Deterrenza Nucleare*, tuttavia, secondo un ex comandante delle SRF, se gli Stati Uniti decidessero di schierare sul continente europeo missili a raggio intermedio o GLCM la Russia potrebbe adottare in risposta una postura di tipo *pre-emptive*.²⁸³

Successivamente al 2014 l'aumento significativo del proprio potenziale convenzionale, sia all'interno delle forze armate che dell'armamento strategico, ha portato la Federazione Russa ad innalzare la propria soglia di attivazione nucleare e ad adottare una politica di *signaling* più chiara e meno minacciosa. Nonostante ciò, la Russia non ha abbandonato la possibilità di ricorrere in casi di eccezionale minaccia all'esistenza stessa del paese, ad adoperare per primi il proprio armamento nucleare, in quanto continua a percepire una propria inferiorità convenzionale vis-à-vis con gli eserciti occidentali. Il ricorso a misure *pre-emptive* è stato però chiarito rispetto ai decenni precedenti attraverso un'esposizione più precisa delle circostanze esatte che potrebbero portare a questo tipo di risposta.²⁸⁴

²⁸² IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 2

²⁸³ IISS, *Russia's Military Modernisation*, Capitolo 2

²⁸⁴ Ven Bruusgaard, K. "Russian nuclear strategy and conventional inferiority". *Journal of Strategic Studies*, 2020, 21-24.

3.3 - Prospettive future tra guerra in Ucraina e nuove tecnologie: verso una nuova dottrina nucleare?

L'avvio da parte di Mosca di una vasta operazione militare terrestre ai danni di Kiev, avvenuta il 24 febbraio 2022, ha rappresentato un momento spartiacque all'interno degli affari militari russi. Ad un anno dall'inizio delle ostilità, il conflitto in Ucraina e le sue conseguenze geopolitiche hanno comportato un radicale mutamento nei rapporti internazionali globali, creando condizioni assolutamente inedite e dando inizio a profonde, e con ogni probabilità durature, trasformazioni all'interno del panorama della sicurezza europea e mondiale. Dal punto di vista militare, il conflitto russo-ucraino ha consentito alla leadership di Mosca di valutare con esattezza i risultati effettivi del lungo processo di riforma intrapreso nell'ultimo decennio, offrendo alle forze armate russe l'occasione di verificare le proprie capacità militari contro un avversario classificabile come *peer-level*.

Al momento dell'apertura delle ostilità, l'esercito russo ha condotto la propria offensiva su tre diverse direttrici d'attacco: da nord attraverso i territori della Bielorussia, da Est attraverso le repubbliche ribelli di Donetsk e Lugansk, e da sud dalla Crimea. Nonostante l'occupazione da parte dei militari russi di ampie porzioni del territorio ucraino ed il raggiungimento, nel fronte settentrionale, delle periferie della capitale Kiev, la performance dell'esercito è stata tutt'altro che stellare. Quest'ultimo, infatti, ha fallito in numerose occasioni nel sopraffare rapidamente la resistenza dell'esercito ucraino, subendo al contrario alcune importanti sconfitte nei propri tentativi di conquista delle principali città dell'Ucraina orientale, come ad esempio Kharkiv, Chernihiv, Mikolayv, Odessa e la stessa Kiev.²⁸⁵ Oltre al fallimento nella conquista dei maggiori centri urbani, le forze di Mosca si sono trovate in forte difficoltà anche nel sopprimere le sacche di resistenza all'interno delle zone occupate, come nel caso della città costiera di Mariupol. Già alla fine di aprile, una serie di contrattacchi ucraini ha portato l'esercito russo ad abbandonare le proprie posizioni a nord e concentrare invece le proprie truppe lungo il fronte sud-est. Tra i mesi compresi tra aprile e novembre, tuttavia, le forze di Mosca hanno fallito nel consolidare le proprie conquiste, cedendo gradualmente terreno a nord, dove le truppe ucraine sono riuscite a respingere l'esercito russo ad est di Kharkiv e Iziun, e nel settore meridionale, arrivando a raggiungere il fiume Dniepr e minacciare la città occupata di Kherson.²⁸⁶ Al termine del 2022, il conflitto in Ucraina ha definitivamente

²⁸⁵ The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2023*, (Routledge, 2023), 153.

²⁸⁶ IISS, *The Military Balance 2023*, 155

concluso la propria fase iniziale, caratterizzata da una guerra di movimento e manovra evidente soprattutto nella fase di apertura della guerra, per assumere una nuova dimensione bellica, caratterizzata da dinamiche di posizione e di attrito, con un fronte di combattimento statico e stabile, sottoposto a variazioni esigue ed un impiego massiccio dell'artiglieria, creando condizioni reminiscenti del primo conflitto mondiale.

Feb 2022: Before the invasion

Mar 2022: Russia's rapid advance

Nov 2022: Ukraine regains ground Dec 2023: Stalemate on front line

- Russian military control
- Held or regained by Ukraine
- Limited Russian military control
- Russia annexed Crimea in 2014
- Russian-backed separatist-held areas

Figura 25 – Spostamenti del fronte ucraino nel periodo Feb 2022 – Dic 2023 - "Ukraine in maps: Tracking the war with Russia", BBC News, 20 dicembre 2023, <https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682>

Il conflitto in Ucraina ha infine messo in evidenza molteplici e profonde carenze da parte delle forze armate russe, esponendo una fitta serie di problematiche nei comparti strategici, logistici, d'intelligence, di comando e controllo ed infine dell'equipaggiamento, evidenti specialmente per il ramo delle forze terrestri.²⁸⁷ Per quanto riguarda il comparto intelligence, è stato reso evidente come i servizi russi abbiano compiuto clamorosi errori di valutazione, sia nei confronti delle proprie capacità che nei confronti di quelle avversarie. Nei confronti dell'Ucraina, l'intelligence russa non è stata in grado di compiere valutazioni accurate della capacità militare delle truppe di Kiev, sottovalutandone morale e *combat capacity*. Valutazioni inferiori alla realtà sono state inoltre fatte nei riguardi dell'attitudine della popolazione ucraina riguardo un possibile intervento militare russo.²⁸⁸ Valutazioni errate sono state compiute nei riguardi delle proprie forze, la cui una delle possibili spiegazioni può essere identificata in una valutazione distorta delle capacità organizzative, di *combat readiness* e di addestramento osservate nel corso delle grandi esercitazioni delle serie *Zapad*, *Vostok*, *Tsentr* e *Kavkaz*, oltre che delle esercitazioni a sorpresa effettuate nel corso degli ultimi anni.²⁸⁹ Il grande errore nel calcolo dell'equilibrio di forze in campo, influenzato in parte dalle precedenti performance militari durante l'occupazione della Crimea del 2014, ha verosimilmente influito sul processo di preparazione dell'invasione ai massimi vertici decisionali del Cremlino. L'aspettativa errata di Mosca di ottenere nuovamente una rapida vittoria sul campo e in un crollo delle strutture politiche e militari del paese ha comportato lo schieramento di una forza non adeguata al contesto operativo. L'iniziale forza di invasione era infatti fortemente carente nei riguardi del coordinamento, del supporto aereo, logistico e di fuoco, rendendola non preparata ad operare in sostenute operazioni belliche ad alta intensità, comportando da parte russa pesanti perdite sia in termini umani che materiali, spesso registrate tra le migliori unità di volontari.²⁹⁰ L'elevatissimo tasso di *combat losses* subito da Mosca nei primi mesi di conflitto ha inoltre fatto emergere come la struttura in essere per il reperimento di *kontratniki* abbia fallito finora nel garantire all'esercito un sufficiente flusso di soldati in contesti prolungati di guerra ad alta intensità.²⁹¹ A seguito delle pesanti perdite subite, i tentativi di reintegrare i propri ranghi con riservisti e successivamente soldati mobilitati hanno dato esiti inadeguati. Il sistema infrastrutturale incaricato della raccolta, addestramento e riarmo dei nuovi soldati si è dimostrato insufficiente nell'adempimento del

²⁸⁷ IISS, *The Military Balance 2023*, 150

²⁸⁸ IISS, *The Military Balance 2023*, 153

²⁸⁹ *Ibidem*

²⁹⁰ IISS, *The Military Balance 2023*, 153-156

²⁹¹ IISS, *The Military Balance 2023*, 150

proprio ruolo, producendo truppe scarsamente equipaggiate e dotate di un addestramento notevolmente inferiore²⁹²: a causa della necessità di schierare sul campo le nuove forze, il periodo di addestramento base è stato infatti ridotto solamente ad alcune settimane.²⁹³ La carenza generale di uomini, che si sarebbe in parte mitigata a seguito della mobilitazione parziale annunciata da Putin nel settembre 2022, ha inoltre imposto a Mosca di reperire organico appoggiandosi in misura sempre maggiore su milizie reclutate all'interno delle due repubbliche separatiste ucraine e su formazioni mercenarie.²⁹⁴ La scarsa preparazione delle nuove reclute e la costante necessità di nuove forze al fronte, causata dalla costante pressione dell'esercito ucraino, ha inoltre impedito al comando russo di raccogliere sufficienti forze per organizzare una riserva strategica, indispensabile per riavviare operazioni offensive ad ampio respiro.²⁹⁵ La scarsa preparazione dei nuovi quadri ha infine esacerbato i già rilevanti problemi riscontrati nelle strutture di comando e controllo a tutti i livelli. Tra le principali problematiche riscontrate nella catena C2 è stata identificata la scarsa integrazione dei nuovi reparti di reclute all'interno delle formazioni preesistenti e la scarsa flessibilità dei comandanti. Gli insuccessi russi accumulati dopo il mese di febbraio hanno portato i vertici militari a centralizzare i processi di comando e controllo, mentre a partire dalle importanti sconfitte subite a Kharkiv e Kherson nell'ultimo periodo dell'anno ha spinto la leadership di Mosca a compiere sostituzioni tra le figure militari apicali impegnate nella campagna.²⁹⁶

Oltre alle perdite umane, le forze russe hanno accumulato nel corso del primo anno di conflitto importantissime perdite in termini di materiale ed attrezzature militari. Tra le forze terrestri l'alto tasso di attrito delle forze corazzate e d'artiglieria ha comportato la perdita di un enorme numero di mezzi moderni, tra cui circa il 50% di tutti gli MBT T-72B3 e T-72B3M, imponendo la riattivazione e messa in servizio di numerosissimi mezzi obsoleti dai magazzini.²⁹⁷ La riattivazione dei blindati di riserva, tuttavia, non è da considerarsi che una misura di *stop gap* dettata dalle impellenti necessità operative, in quanto tali mezzi risultano estremamente vulnerabili alle moderne armi anti-carro a disposizione delle forze ucraine.²⁹⁸ Dal punto di vista navale, la flotta del Mar Nero si è dimostrata inadeguata nell'affrontare le tattiche non convenzionali utilizzate dalle forze di Kiev. Nel corso della campagna militare,

²⁹² IISS, *The Military Balance 2023*, 157

²⁹³ IISS, *The Military Balance 2023*, 159

²⁹⁴ IISS, *The Military Balance 2023*, 156

²⁹⁵ IISS, *The Military Balance 2023*, 157

²⁹⁶ IISS, *The Military Balance 2023*, 159

²⁹⁷ IISS, *The Military Balance 2023*, 5

²⁹⁸ IISS, *The Military Balance 2023*, 157

Mosca ha subito alcuni pesanti affondamenti, tra i quali spicca quello dell'incrociatore di classe *Slava Moskva*.²⁹⁹ Nonostante i risultati poco brillanti della flotta, questa ha portato avanti con successo operazioni d'embargo del traffico marittimo da e verso l'Ucraina ed ha eseguito con successo attacchi contro bersagli terrestri con i propri missili *Kalibr*.³⁰⁰ Per quanto riguarda la conduzione della guerra aerea, le forze aerospaziali russe non sono state in grado durante il conflitto di ottenere il dominio dello spazio aereo ucraino. Le difese antiaeree utilizzate da entrambi gli schieramenti si sono infatti rivelate armi estremamente efficaci, costringendo i velivoli impegnati in operazioni in prossimità del fronte ad adoperare contromisure, come ad esempio volare a bassissima quota, utilizzare tattiche d'ingaggio non convenzionali ed usare in maniera massiccia missili *stand-off*.³⁰¹ L'impiego massiccio di questi sistemi ha inoltre esposto alcune importanti lacune tecniche e organizzative del proprio apparato missilistico tattico. Rispetto al precedente impiego in Siria, il missile da crociera Kh-101 non è stato all'altezza delle aspettative, registrando problemi relativi all'affidabilità.³⁰² L'uso intensivo di questi sistemi d'arma sommati ai problemi riscontrati nell'aumentarne l'*output* produttivo potrebbe significare che la quantità di questi missili all'interno dell'inventario russo si sia enormemente ridotto, con stime che pongono ad esempio il numero di Kh-101 disponibile all'incirca al 25% del valore prebellico.³⁰³ La progressiva scarsità di munizioni di precisione ha inoltre portato il comando russo ad utilizzare in maniera sempre più massiccia droni d'importazione iraniana a partire dalla fine del 2022.³⁰⁴

Ad un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina lo stato dell'esercito russo crea notevoli dubbi rispetto alle capacità di Mosca di perseguire i propri obiettivi di riarmo esposti nel SAP 2027 ed espone come siano necessarie nuove riforme e miglioramenti in molti importanti campi. L'elevato tasso di perdite umane e le grosse difficoltà riscontrate nel rimpiazzo dei caduti implica il fallimento del sistema di reclutamento introdotto durante il *New Look* nell'operare efficacemente in contesti bellici ad alta intensità.³⁰⁵ L'enorme tasso di perdite in termini di materiali ed equipaggiamenti, soprattutto tra quelli più moderni, ha inoltre esposto importanti problematiche all'interno dell'industria della difesa. L'imposizione di sanzioni da parte di Stati Uniti ed Unione Europea ha comportato per l'economia russa condizioni fortemente

²⁹⁹ IISS, *The Military Balance 2023*, 159

³⁰⁰ *Ibidem*

³⁰¹ IISS, *The Military Balance 2023*, 156

³⁰² IISS, *The Military Balance 2023*, 156-157

³⁰³ IISS, *The Military Balance 2023*, 157

³⁰⁴ IISS, *The Military Balance 2023*, 11

³⁰⁵ IISS, *The Military Balance 2023*, 150

problematiche, con una cospicua riduzione in termini reali del PIL ed una forte svalutazione del valore del rublo, attribuendo alla guerra un costo probabile per l'economia russa intorno al 7% del PIL.³⁰⁶ Le cattive performance economiche hanno avuto ricadute dirette sulle possibilità di spesa nel settore difesa, che secondo numerose stime risulterebbero in costante diminuzione.³⁰⁷ Il ridotto potere d'acquisto dello Stato, la necessità di rimpiazzare le pesanti perdite sul campo e le difficoltà nel reperimento di componenti tecnologici occidentali, hanno colpito pesantemente l'industria della difesa russa, causando importanti ritardi nella produzione e consegna dei propri prodotti. Nel 2022 le consegne destinate alla marina militare sono state molto ridotte, i bassi livelli di produzione dei caccia di quinta generazione Su-57, 6 unità alla data di settembre 2022, rende estremamente improbabile il completamento dell'ordine previsto di 76 velivoli entro il 2027.³⁰⁸ Secondo alcuni analisti, i ridottissimi esemplari prodotti e l'elevato costo unitario dei carri armati T-14 *Armata* potrebbe comportare un'interruzione del progetto di produzione in serie del nuovo MBT e della relativa famiglia di blindati.³⁰⁹ Lo schieramento del missile ICBM *Sarmat*, annunciato per il 2022, sarà invece probabilmente posticipato al periodo 2023-2024.³¹⁰

Dal punto di vista politico, la decisione del Cremlino di avviare operazioni militari in Ucraina ha comportato esiti tendenzialmente negativi per la Russia. A livello euro-atlantico, l'invasione ha offerto alla NATO, che tra il 2018 ed il 2019 stava venendo fortemente messa in dubbio da leader come il presidente francese Macron e l'americano Trump, una nuova *raison d'être*. La percepita aggressività di Mosca ha inoltre spinto le neutrali Finlandia e Svezia ad avviare il proprio percorso d'ingresso nell'alleanza, conclusosi nel 2023-24. All'interno dei paesi europei, le azioni russe hanno provocato importanti cambiamenti nella percezione del sistema di sicurezza del vecchio continente, che ha avviato un importante processo di riarmo e di aumento delle spese militari per accomodare le proprie nuove necessità securitarie.³¹¹ L'invasione dell'Ucraina e le performance dell'esercito russo nel conflitto hanno inoltre avuto effetti sui rapporti tra il Cremlino ed il proprio "estero vicino". Mentre si è verificata un'intensificazione dei rapporti tra Mosca e Minsk, la Federazione Russa ha sperimentato un'importante degradazione del proprio peso all'interno dello spazio post-sovietico. La presenza di peacekeeper russi nelle repubbliche del Caucaso Meridionale

³⁰⁶ IISS, *The Military Balance 2023*, 161

³⁰⁷ IISS, *The Military Balance 2023*, 160

³⁰⁸ IISS, *The Military Balance 2023*, 162

³⁰⁹ IISS, *The Military Balance 2023*, 163

³¹⁰ IISS, *The Military Balance 2023*, 162

³¹¹ IISS, *The Military Balance 2023*, 8-9

non è stata sufficiente a garantire la sicurezza della regione, dove il conflitto tra Azerbaijan e Armenia è sfociato ripetutamente in confronti armati. Il prestigio Russo si è inoltre indebolito nei paesi dell'Asia Centrale, dove nazioni come il Kazakistan hanno apertamente condannato l'iniziativa di Mosca e fornito aiuti umanitari a Kiev, rendendo l'influenza cinese nella regione una problematica sempre più importante per gli interessi russi nello spazio post-sovietico.³¹²

Per quanto riguarda il *signaling* nucleare, nel corso del conflitto esponenti di spicco della leadership russa hanno compiuto varie dichiarazioni per tutta la durata delle ostilità. Il 14 aprile 2022 l'ex presidente Dmitry Medvedev ha affermato che la Russia sarebbe stata costretta a rafforzare i propri confini nel Baltico in seguito ad un eventuale ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO. Nello stesso intervento, Medvedev ha esplicitamente fatto riferimento all'impossibilità di mantenere uno status *nuclear-free* per il Baltico a seguito di un'ulteriore espansione dell'Alleanza Atlantica.³¹³ Secondo alcuni analisti questo potrebbe significare lo schieramento di missili *Iskander* con testata nucleare nell'exclave russo di Kaliningrad ed uno schieramento di navi dotate di armamento nucleare nel Mar Baltico.³¹⁴ Il 27 febbraio 2022, a pochi giorni dall'inizio del conflitto, la Bielorussia ha approvato un emendamento alla propria costituzione, comportando la rinuncia del paese al mantenimento dei propri status di nazione neutrale e non nucleare, ammettendo la possibilità di ospitare forze russe all'interno delle proprie basi e annunciando che la Bielorussia avrebbe permesso lo schieramento di armi atomiche russe qualora si percepisse minacciata dall'Occidente.³¹⁵ Durante lo stesso giorno, nel corso di una riunione con il Ministro della Difesa ed il Capo di Stato Maggiore, il presidente Putin ha annunciato di aver alzato il livello di allerta nucleare, ponendo le forze strategiche del paese in uno stato di "*special combat readiness*", aggiungendo che la motivazione di questo gesto andava ricercata nell'innalzamento di sanzioni economiche e nelle dichiarazioni aggressive portate avanti da Stati Uniti e relativi partner NATO.³¹⁶ Nonostante le dichiarazioni del presidente Putin, secondo fonti del Pentagono le forze nucleari russe non hanno subito alcuna variazione in seguito all'innalzamento del livello di allerta.³¹⁷ La discrepanza tra gli *statement* e l'effettiva postura di Mosca ha portato infine numerosi analisti ad affermare che Vladimir Putin stava

³¹² IISS, *The Military Balance 2023*, 8

³¹³ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 2

³¹⁴ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization* 2-3

³¹⁵ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 5

³¹⁶ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization* 4

³¹⁷ *Ibidem*

utilizzando il proprio *signaling* nucleare come strumento di coercizione politico, con l'intenzione di aumentare il livello di minacciosità nucleare per spingere Stati Uniti e NATO a limitare supporto all'Ucraina e riconsiderare e limitare il proprio coinvolgimento nel conflitto.³¹⁸

Alla luce degli ultimi sviluppi, è possibile affermare che nel prossimo futuro la Federazione Russa continuerà ad adoperare una dottrina *escalate to de-escalate*. Le performance inferiori alle aspettative dell'esercito russo in Ucraina hanno messo in evidenza come Mosca abbia ottenuto dal proprio percorso di riforma militare risultati misti, insufficienti nel portare avanti con efficacia conflitti ad alta intensità su vasta scala. Inoltre, l'indebolimento del proprio apparato industriale militare, la perdita di potenza economica e la distruzione in campo di una consistente porzione del proprio armamento moderno rende la prospettiva di portare a termine con successo i programmi del SAP 2027 estremamente improbabile. L'efficacia inferiore alle aspettative e l'altissimo consumo delle riserve russe di munizioni di precisione hanno infine degradato le capacità strategiche convenzionali di Mosca nel breve periodo. Infine, la politica declaratoria adottata dalla leadership russa nel corso del conflitto può essere interpretata come avente una funzione politica, con un uso della minaccia d'impiego di armi nucleari utilizzata a fini di deterrenza rispetto a possibili interventi militari terzi all'interno del conflitto o un allargamento a livello regionale dello stesso. È possibile che nel breve periodo la momentanea debolezza all'interno delle forze convenzionali e la scarsità di armamento strategico non nucleare possa portare il Cremlino a porre nell'armamento nucleare, e soprattutto nel suo *signaling*, un peso maggiore in attesa di ricostituire le proprie forze. Resta tuttavia improbabile un nuovo abbassamento della soglia di attivazione nucleare reminiscente del periodo dei primi anni Duemila. La situazione, però, potrebbe mutare qualora Stati Uniti e NATO aumentassero il proprio potenziale strategico, convenzionale e nucleare, in prossimità della Russia, aumentando sensibilmente la minaccia di subire un attacco convenzionale paralizzante e degradare le proprie capacità di deterrenza nucleare.

³¹⁸ Woolf, *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, 4

Conclusioni

A partire dalla sua prima apparizione nel 1945, l'arma nucleare ha sancito una vera e propria rivoluzione negli affari internazionali, sia dal punto di vista politico-diplomatico che da quello strategico-militare. Da parte russo-sovietica, essa ha rappresentato uno strumento di massima importanza per garantire al paese l'approdo, e successivamente il consolidamento, del proprio status internazionale di Grande Potenza. Nonostante un primo prematuro scetticismo, la leadership militare e politica dell'Unione Sovietica comprese pienamente la portata dell'impatto della nuova arma sugli equilibri mondiali, costruendo attorno ad essa un'immensa architettura teorica che la pose al centro del pensiero strategico del paese.

In epoca staliniana, l'introduzione dell'arma atomica all'interno dell'arsenale militare degli Stati Uniti ha spinto Mosca a concentrare i propri sforzi nel colmare nel più breve tempo possibile il proprio deficit nucleare. Nonostante ancora per quasi un decennio a partire dal primo impiego di armi atomiche contro il Giappone, l'Unione Sovietica si fosse dimostrata cauta, se non addirittura scettica, riguardo al valore aggiunto delle armi nucleari in contesti bellici, l'importanza politica del possesso dell'arma venne immediatamente riconosciuta. Per la leadership sovietica, possedere nel proprio arsenale ordigni atomici costituiva un'assoluta priorità, in quanto avrebbe dimostrato al mondo come il modello comunista fosse in grado di competere alla pari in ambito tecnologico con le più avanzate potenze mondiali. Inoltre, il successo nella rottura del monopolio americano sul nucleare, avrebbe catapultato immediatamente il paese al rango di potenza globale al pari degli Stati Uniti, mentre dal punto di vista strategico avrebbe imposto agli americani un importante deterrente a garanzia della propria posizione. Il peso del nucleare all'interno del calcolo sovietico aumentò enormemente con l'ingresso al Cremlino di Nikita Khrushchev ed il simultaneo arrivo della tecnologia missilistica, di cui il paese era leader. Durante gli anni Sessanta, l'espansione dell'arsenale nucleare sovietico e l'ottenimento, grazie allo schieramento dei nuovi missili ICBM, della capacità di sferrare un attacco atomico contro gli Stati Uniti, hanno portato Mosca a ridurre il proprio potenziale militare convenzionale e porre maggiore enfasi sull'armamento strategico, ritenuto lo strumento attraverso la quale si sarebbero definiti gli esiti di una possibile guerra. La fine politica di Khrushchev coincise invece con l'adozione da parte sovietica di una nuova strategia, che sarebbe stata mantenuta largamente invariata fino al crollo del comunismo. In completa discontinuità col periodo precedente, essa prevedeva una forte espansione delle

forze convenzionali, intesa sia in termini quantitativi ma soprattutto in termini qualitativi. L'Unione Sovietica, in caso di conflitto con la NATO, prevedeva di mettere in atto un'offensiva guidata dalle forze moto-corazzate mirata a sfondare il fronte avversario e penetrare in profondità dietro le linee nemiche. Le operazioni di combattimento si sarebbero dovute completare in tempi molto ridotti, così da sfruttare a pieno la propria superiorità convenzionale sul campo ed impedire al nemico di rinforzarsi. Secondo la nuova dottrina, il livello di conflitto si sarebbe dovuto mantenere al di sotto della soglia nucleare, mentre le forze strategiche e nucleari avrebbero svolto la funzione di "scudo", compiendo il proprio ruolo di deterrente strategico in supporto alla "spada" rappresentata invece dalle forze convenzionali. Il crollo dell'URSS e del Patto di Varsavia nel 1991 creò per la nascente Federazione Russa uno scenario di sicurezza totalmente inedito. Il pesantissimo periodo di contrazione economica sperimentato dalla Russia nel corso degli anni Novanta ebbe ricadute molto importanti per il comparto difesa del paese, il quale vide il proprio budget ridursi in maniera drastica. La debolezza economica e gli esigui investimenti nell'esercito comportarono un rapido e profondo degrado delle forze convenzionali russe, che si dimostrarono in più occasioni totalmente inferiori per capacità rispetto agli eserciti dei Paesi Occidentali. Per la prima volta dall'inizio della Guerra Fredda, la Russia si trovò ad avere un potenziale bellico convenzionale insufficiente a garantire la propria sicurezza da un possibile attacco nemico, costringendo i vertici militari del paese ad elaborare una nuova strategia per la difesa nazionale. L'indebolimento drammatico del potenziale convenzionale spinse Mosca a compensare la propria debolezza attraverso un aumento del peso politico e militare del proprio arsenale atomico, il quale, sopravvissuto al crollo dell'Unione Sovietica, rimase il più ampio del pianeta. La Russia abbandonò quindi la promessa di *no-first-use* assunta nel 1983 e adottò una nuova dottrina che, in caso di scoppio di un conflitto convenzionale su larga scala, prevedeva l'impiego a livello tattico del proprio arsenale nucleare non-strategico nelle fasi iniziali del conflitto, con lo scopo di indurre l'avversario a riconsiderare il proprio impegno militare e spostare la contesa sul piano politico per non arrivare ad un escalation nucleare. A partire dall'inizio del nuovo millennio, il peggioramento dei rapporti con la NATO e gli interventi militari statunitensi hanno accresciuto la percezione della Federazione Russa di trovarsi in un contesto internazionale tendenzialmente ostile, portando il Cremlino ad abbassare ulteriormente il proprio *nuclear threshold*. Il peggioramento delle relazioni con i Paesi Occidentali, sommato ad una performance militare insoddisfacente durante la breve guerra di Georgia nel 2008, portò Mosca ad intraprendere un radicale percorso di riforma delle forze armate convenzionali. Per tutto il decennio successivo, la Russia fece enormi

investimenti mirati ad incrementare le capacità militari delle proprie forze convenzionali, attraverso miglioramenti nei settori del comando e controllo, addestramento, modernizzazione degli equipaggiamenti e professionalizzazione del personale. Nel frattempo, Mosca continuò a rafforzare il proprio dispositivo strategico, aggiornandone le capacità in relazione alle nuove minacce. Nonostante i primi importanti successi militari in Crimea e Siria a metà degli anni Duemila dieci, le importanti difficoltà riscontrate nel corso del conflitto in Ucraina mettono nuovamente in discussione le effettive capacità del Cremlino di combattere con successo un conflitto su larga scala *peer-to-peer* ad alta intensità, comportando nel prossimo futuro un nuovo possibile aumento dell'arsenale nucleare all'interno della concezione strategica del paese.

Attraverso un'analisi dell'evoluzione dell'approccio russo all'arma atomica emerge come quest'ultima detenga un ruolo centrale nell'architettura strategica del paese. Dal punto di vista militare le forze armate sovietiche, e successivamente russe, hanno aggiustato la propria impostazione dottrinale in funzione dei rapporti di forza tra nucleare e convenzionale in ogni dato periodo. Durante la maggior parte del periodo sovietico, la superiorità delle proprie forze convenzionali sul continente europeo ha portato Mosca ad adottare una politica nucleare improntata alla deterrenza, con lo scopo di tutelare le proprie forze armate attraverso un efficace e credibile deterrente strategico. A seguito della disgregazione dell'URSS, l'importante debolezza del proprio esercito in relazione a quello dei probabili avversari portò la Russia a modificare in maniera significativa la propria dottrina militare, affidando all'arsenale atomico non-strategico il compito di controbilanciare la debolezza delle forze convenzionali. A seguito della ripresa dell'economia nazionale, la Federazione Russa avviò un importante processo di rafforzamento del potenziale militare convenzionale, con l'obiettivo di colmare il *gap* con i propri rivali e dotarsi di uno strumento più flessibile e credibile per portare avanti l'ambiziosa politica estera del Cremlino. Emerge quindi come la Russia regoli attentamente il ruolo dell'arsenale nucleare in base alle proprie capacità convenzionali, e come il paese prediliga l'armamento atomico come strumento di deterrenza, la cui credibilità viene aumentata dal possesso di un comparto convenzionale sufficiente da garantire un'adeguata flessibilità strategica. Dal punto di vista politico, Mosca ha utilizzato il proprio status di grande potenza nucleare per mantenere un ruolo di primo piano all'interno degli affari internazionali, usando il *signalinig* nucleare come strumento di politica estera per sostenere le proprie iniziative e dissuadere i propri avversari dal compiere interferenze rilevanti in contesti considerati dal Cremlino come di fondamentale interesse nazionale.

Bibliografia

Central Intelligence Agency, *Soviet Capabilities for Strategic Nuclear Conflict, 1983-93*, CIA Historical Review Programme, NIE 11-3/8-83, 6 March 1984

Central Intelligence Agency, *Warsaw Pact Forces Opposite NATO*, CIA Historical Review Programme, NIE 11-14-81, 7 July 1981

Defence Intelligence Agency, *Russia's Military Power*, 2017

Department of Defence Washington DC. *Soviet Military Power*. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzo 1986

"Estimated U.S. and Soviet/Russian Nuclear Stockpiles, 1945–94". *Bulletin of the Atomic Scientists* 50, n. 6 (novembre 1994): 58–59.

Federazione Russa. Presidente della Federazione Russa. *Basic Principles of State Policy of the Russian Federation on Nuclear Deterrence*. Decreto 1833. Approvato il 2 giugno 2020.

Federazione Russa. Presidente della Federazione Russa. *On the Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation*. Decreto 2976. Approvato il 25 dicembre 2014.

Federazione Russa. Presidente della Federazione Russa. *National Security Concept of the Russian Federation*. Decreto 24. Approvato il 10 gennaio 2000.

Federazione Russa. Presidente della Federazione Russa. *On the Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation*. Decreto 1833. Approvato il 2 novembre 1993.

Freedman, Lawrence. *The Evolution of Nuclear Strategy*. 3^a ed. New York: Palegrave Macmillan, 2003.

Galeotti, Mark. *The modern Russian army 1992-2016*. [Cumnor Hill, Oxford]: Osprey Publishing, 2017.

Geist, Edward Moore. "Would Russia's undersea "doomsday drone" carry a cobalt bomb?" *Bulletin of the Atomic Scientists* 72, n. 4 (14 giugno 2016): 238–42.

Green, William C. "The early formulation of Soviet strategic nuclear doctrine". *Comparative Strategy* 4, n. 4 (gennaio 1984): 369–86.

Harriet F.S., *Soviet Military Doctrine: Its Continuity – 1960-1970*, Stanford Research Institute, 1971

Heuser, Beatrice. *The Evolution of Strategy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Interim Agreement Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Certain Measures With Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms, signed at Moscow on 26 May 1972, Arms Control Association

Lesiw, Richard T. *Future of the Ballistic Missile Submarine Force in the Russian Nuclear Triad - Report on SSBN Force, Delta, Typhoon, Borey Subs, ICBM and Cruise Missile Competition, ALCM, Topol, Bombers, Bear*. Progressive Management, 2016.

Pietkiewicz, M. "The Military Doctrine of the Russian Federation". *Polish Political Science Yearbook*, 47, 505-520, 2018

Rauf, T. "Soviet Perspective on Nuclear War". *Strategic Studies* 8, no. 3, 67–88, 1985

Renz, Bettina. *Russia's Military Revival*. Cambridge: Polity Press, 2018.

Sokov, Nikolai. "The Origins of and Prospects for Russian Nuclear Doctrine". *Nonproliferation Review* 14, n. 2 (luglio 2007): 207–26.

The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2023*, Routledge, 2023

The International Institute for Strategic Studies, *Russia's Military Modernisation*. Routledge, 2020.

Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on The Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems, signed at Moscow on 26 May 1972, Arms Control Association

United States Congress, *New technology for NATO: implementing Follow-On Forces Attack*, Office of Technology Assessment, June 1987

Ven Bruusgaard, K. "Russian nuclear strategy and conventional inferiority". *Journal of Strategic Studies*, 2020

Woolf Amy F., *Russia's Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization*, Congressional Research Service, 2022

Yost, David S. "Russia's Non-Strategic Nuclear Forces". *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)* 77, no. 3, 531–551, 2001

Sitografia

BBC News. "Ukraine in maps: Tracking the war with Russia". 20 dicembre 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-60506682>. Consultato il 21/12/2023

Missile Defense Project, "Avangard," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, January 3, 2019, last modified July 31, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/avangard/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "Kh-47M2 Kinzhal," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, March 27, 2018, last modified March 19, 2022, <https://missilethreat.csis.org/missile/kinzhal/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "9M729 (SSC-8)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, October 23, 2018, last modified March 31, 2022, <https://missilethreat.csis.org/missile/ssc-8-novator-9m729/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "Kh-101 / Kh-102," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, October 26, 2017, last modified July 31, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/kh-101-kh-102/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "Russia Test Fires ICBM in Zapad Exercise," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, September 21, 2017, last modified June 15, 2018, <https://missilethreat.csis.org/russia-test-fires-icbm-zapad-exercise/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "RSD-10 Pioneer (SS-20)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, September 12, 2017, last modified August 2, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-20-saber-rsd-10/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "RS-28 Sarmat," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, May 17, 2017, last modified July 31, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/rs-28-sarmat/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "9K720 Iskander (SS-26)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, September 27, 2016, last modified August 2, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-26-2/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "3M-14 Kalibr (SS-N-30A)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 11, 2016, last modified March 7, 2022, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-30a/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "RS-24 Yars (SS-27 Mod 2)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 12, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/rs-24/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "RT-2PM2 Topol-M (SS-27 Mod 1 "Sickle B")," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-27/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "RSM-56 Bulava (SS-N-32)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-32-bulava/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "R-29 Vysota (SS-N-18)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified March 31, 2022, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-18/>. Consultato il 10/11/2023

Missile Defense Project, "R-29RM Shtil (SS-N-23)," *Missile Threat*, Center for Strategic and International Studies, August 10, 2016, last modified August 2, 2021, <https://missilethreat.csis.org/missile/ss-n-23/>. Consultato il 10/11/2023

"Zapad ("West") exercises". *GlobalSecurity.org*. Consultato il 5 gennaio 2024. <https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/skshu-zapad.htm>.